

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang: Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Der Beitrag kooperativer Lernformen für die Entwicklung der Fachkompetenz im inkluisiven Unterricht der Sekundarstufe 1

Eingereicht von:

Nicole Wiegand
Lärchenstrasse 42
8400 Winterthur
Wiegand.nicole@learnhfh.ch

Betreuerin:

Prof. Dr. Kathrin Müller
Professorin für Inklusion und chancengerechtes Lernen

Abgabe: 17. April 2024

Zusammenfassung

Inklusiver Unterricht steht vor der Herausforderung, eine Balance zwischen Individualisierung und gemeinsamen Lernen zu schaffen. Die Masterarbeit stellt das gemeinsame Lernen ins Zentrum und geht der Frage nach, ob kooperative Lernformen einen positiven Effekt auf die Leistung von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 im inklusiven Unterricht haben. Dazu werden die lernwirksamen Kriterien kooperativer Lernformen durch einen Vergleich von Studien und Konzepten ermittelt sowie der Begriff der Kompetenzorientierung und Modelle inklusiven Unterrichtes im Hinblick auf die Bedeutung des Einsatzes kooperativer Lernformen analysiert.

Der Beitrag kooperativer Lernformen für die Entwicklung der Fachkompetenz im inklusiven Unterricht der Sekundarstufe 1

1	Einleitung	4
1.1	<i>Hinführung zum Thema</i>	4
1.1.1	Persönliche Motivation	4
1.1.2	Hinführung zum Thema	5
1.2	<i>Forschungsfrage</i>	6
1.3	<i>Hypothesen.....</i>	6
1.4	<i>Methodisches Vorgehen.....</i>	7
1.5	<i>Begriffliche Einordnungen</i>	7
1.5.1	Kooperatives Lernen.....	7
1.5.2	Heterogenität	8
1.5.3	Inklusion	8
2	Kooperatives Lernen.....	9
2.1	<i>Grundlagen.....</i>	9
2.1.1	Kognitiv-sozial-konstruktivistisches Verständnis von Lernen	10
2.1.2	Kognitive-konstruktivistische Perspektive nach Piaget	10
2.1.3	Sozio-kulturelle Perspektive nach Vygotskij	12
2.1.4	Zusammenfassung.....	12
2.2	<i>Konzepte kooperativen Lernens</i>	13
2.2.1	Der motivationale Ansatz nach Slavin	13
2.2.2	Der kognitive Konfliktansatz kooperativen Lernens nach Johnson & Johnson	19
2.2.3	Cooperative Group Learning nach Green & Green.....	22
2.2.4	Ansatzes der sozialen Kohäsion nach Cohen & Lotan	24
2.3	<i>Synopse</i>	28
2.4	<i>Fazit.....</i>	31
3	Kompetenz	32
3.1	<i>Entwicklung des Kompetenzbegriffs im pädagogischen Diskurs</i>	33
3.1.1	Kompetenzbegriff nach Chomsky und White	33
3.1.2	Kompetenzbegriff nach Roth.....	34
3.1.3	Kompetenzbegriff nach Weinert	34
3.1.4	Übersicht der Elemente des Kompetenzbegriffes	35
3.2	<i>Kompetenzorientierung im Lehrplan 21</i>	36
3.3	<i>Fachkompetenz und überfachliche Kompetenzen</i>	38
3.3.1	Fachkompetenz	38
3.3.2	Soziale Kompetenz	38
3.4	<i>Der Kompetenzbegriff aus sonderpädagogischer Sicht.....</i>	39
3.4.1	Entwicklungsorientierung.....	40
3.4.2	Kompetenzorientierung	40
3.5	<i>Fazit: Bedeutung kooperativer Lernformen für die Entwicklung von Fachkompetenz</i>	41

4	Inklusive Didaktik	43
4.1	<i>Prinzipien inklusiver Didaktik.....</i>	43
4.2	<i>Didaktische Modelle des inklusiven Unterrichts.....</i>	44
4.2.1	Entwicklungslogische Didaktik nach Feuser (1989).....	44
4.2.2	Gemeinsame Lernsituationen nach Wocken (1998).....	46
4.2.3	Mehrebenenmodell integrativer Prozesse nach Reiser (1987).....	47
4.2.4	Pädagogik der Vielfalt nach Prenzel (1993).....	50
4.3	<i>Synopse der Modelle des inklusiven Unterrichts in Anlehnung an Scheidt (2023)</i>	51
4.4	<i>Fazit: Stellenwert kooperativer Lernformen in didaktischen Konzepten des inklusiven Unterrichts....</i>	53
5	Forschungsstand.....	55
5.1	<i>Ausgewählte Forschungsbeiträge: aktuelle Metaanalysen zu kooperativen Lernformen.....</i>	56
5.1.1	Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar & Dochy (2013)	56
5.1.2	Hattie (2009).....	57
5.2	<i>Ausgewählte Forschungsbeiträge: Studien zu kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht....</i>	58
5.2.1	An Update of Tateyama-Sniezek's Review (2002).....	58
5.2.2	Perlado Lamo De Espinosa, Muñoz Martínez & Torrego Seijo (2021).....	61
6	Fazit: Zusammenführung der Ergebnisse.....	63
6.1	<i>Chancen und Grenzen des Einsatzes kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht für die Entwicklung der Fachkompetenz.....</i>	63
6.1.1	Potenzial.....	63
6.1.2	Herausforderungen und Grenzen.....	64
6.2	<i>Hypothesen.....</i>	65
7	Diskussion	66
7.1	<i>Folgerungen für die Umsetzung in der Praxis.....</i>	66
7.1.1	Implementierungsoptionen im Unterricht	66
7.1.2	Ausbildung von Lehrpersonen.....	67
7.1.3	Zusammenarbeit im Kollegium.....	68
7.2	<i>Forschungsanliegen.....</i>	69
8	Literaturverzeichnis.....	70
9	Abbildungsverzeichnis.....	76
10	Tabellenverzeichnis.....	77

«Contrary to what many practitioners believe,
there is nothing as practical as a good theory.»

(Cohen & Lotan, 2014, S. 3)

1 Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema

1.1.1 Persönliche Motivation

Persönlich nehme ich im Kanton Zürich eine starke Hinwendung zur Individualisierung im Bereich des Unterrichts an der Sekundarstufe 1 wahr. Einige Schulgemeinden haben bauliche Massnahmen durchgeführt (z.B. Wädenswil, Seuzach), um einen individualisierten Unterricht vorzunehmen, andere Schulen haben lediglich die Studentafel angepasst und weisen einzelne Lektionen für individualisiertes Lernen aus. Diese persönliche Wahrnehmung wurde dann bei meiner Recherche als allgemeiner Trend bestätigt. Scheidt (2023, S. 30) spricht in diesem Zusammenhang von einem «Ungleichgewicht im Heterogenitätsdiskurs mit dem Fokus auf Individualisierung». Sie begründet dies damit, dass die Individualisierung als Antwort auf Heterogenität gesehen wird und als Merkmal guten Unterrichts nach Meyer (2021) gilt (Scheidt, 2023, S. 17).

In meiner eigenen Unterrichtsgestaltung habe ich mit kooperativen Lernformen wie z.B. dem «Reziproken Lesen» positive Erfahrungen gemacht, sowohl in Bezug auf die Fachkompetenzen der Schüler*innen als auch auf deren Motivation. Kolleg*innen haben den Nutzen kooperativer Lernformen für die Fachkompetenz in Frage gestellt, auch wenn sie an der Entwicklung von sozialen Kompetenzen nicht gezweifelt haben. Schon Slavin (1983, S.433) fasst diesen Eindruck 1983 so zusammen, indem er davon ausging, dass viele Forscher*innen und Praktiker*innen Leistung für ein wichtiges, aber zweitrangiges Ziel kooperativen Lernens hielten. Kooperative Lernformen wurden dementsprechend seltener von Lehrpersonen eingesetzt. Auch hierzu habe ich empirische Belege gefunden (Adl-Amini & Völlinger, 2021, S. 5; Traub, 2021, S. 7).

Gemeinsames Lernen mit Hilfe kooperativer Lernformen und Individualisierung sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Im Gegenteil: «Kooperatives Lernen braucht Einzelarbeit!» (Brüning & Saum, 2020, S. 16). Es geht vielmehr darum, auch den Wert des gemeinsamen Lernens in den Fokus zu rücken.

Meine Motivation, mich mit dem Einsatz kooperativer Lernformen wissenschaftlich auseinanderzusetzen, liegt darin, persönliche Erfahrungen einordnen zu können, diese zu

reflektieren und bei Diskussionen mit Forschungsergebnissen argumentieren zu können, um die Unterrichts- und die Schulentwicklung im Bereich des inklusiven Unterrichts nach heutigem Erkenntnisstand mitzugestalten und in Anlehnung an Scheidt (2023) ein Gleichgewicht zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit herzustellen. Als Sekundarlehrperson gilt mein Interesse dem inklusiven Unterricht auf der Sekundarstufe 1.

1.1.2 Hinführung zum Thema

Kooperativen Lernformen liegt die Idee zugrunde, dass es sich beim Lernen um einen aktiven und konstruktiven Prozess handelt. Braunsteiner & Jerg (2017, S. 92) erklären, dass diesen Prozess immer nur das Individuum selbst leisten kann. Durch einen aktiven Austausch mit Lernpartner*innen können Informationen aber leichter aufgenommen, verarbeiten und somit neues Wissen konstruiert werden (Traub, 2021, S. 19). Kooperative Lernformen stützen sich demnach auf einen kognitiv-sozial-konstruktivistischen Lernbegriff (Kapitel 2.1).

Im Schweizer Schulsystem findet Lernen in (Klassen-)Gemeinschaften statt. Die Gemeinschaft wird bezogen auf das Lernen nicht zwingend für Austausch und Auseinandersetzung genutzt. Ebenso wie Individualisierung eine Reaktion auf Heterogenität sein kann, kann aber auch die Gemeinschaft als Ressource gesehen werden, um auf Heterogenität zu reagieren. Kooperative Lernformen nutzen Heterogenität produktiv und auch die Forschung bestätigt, dass bezogen auf Leistungsheterogenität in Gruppen sowohl leistungsschwache als auch leistungsstarke Schüler*innen im Hinblick auf die Fachkompetenz profitieren (Becker, Ewering, Brägger & Sawatzki, 2021, S. 40). Damit Lernende aber profitieren können, müssen kooperative Lernformen bestimmte Merkmale vorweisen, die durch Forschung ermittelt und für die Praxis aufgearbeitet und erprobt wurden (Kapitel 2.2).

Kooperative Lernformen setzen einerseits soziale Kompetenz voraus, fördern diese aber auch durch ständige Anwendung (Cohen & Lotan, 2014, S. 41). Nun geht es aber nicht ausschliesslich um die Effekte kooperativer Lernformen auf die Sozialkompetenz von Schüler*innen. Von Interesse sind für das schulische Lernen die Effekte kooperativer Lernformen auf die Fachkompetenz.

Da sich im Bildungswesen in den letzten Jahren ein Wandel von der Lernzielorientierung hin zur Kompetenzorientierung vollzogen hat, der sich schlussendlich im Lehrplan 21 niedergeschlagen hat, lohnt es, den Kompetenzbegriff mit dem Fokus Fachkompetenz genauer unter die Lupe zu nehmen (Kapitel 3).

Um die Fachkompetenz (aber auch die überfachlichen Kompetenzen) in heterogenen Lerngruppen zu entwickeln, sind didaktische Modelle nötig, die die Heterogenität in den Klassen aufgreifen und nutzen. Prenzel (2006) begegnet der Heterogenität durch die «Pädagogik der Vielfalt». Sie nennt hier in erster Linie die Differenzlinien männlich - weiblich, behindert – nicht behindert, Mehrheitskultur – Minderheitenkultur, die auf weitere Bereiche

ausweitbar wären. Differenzen müssen dabei nicht nur anerkannt werden, sondern es geht um die Entwicklung «egalitärer Differenzen» (Prengel, 2006, S. 181). Die Basis gemeinsamen Unterrichts ist damit die Anerkennung aller.

Des Weiteren weist sie bezogen auf den gemeinsamen Unterricht auf die Verknüpfung der Individualisierung mit der Sorge für Gemeinsamkeit hin (Prengel, 2006, S. 193). Die Verknüpfung der Individualisierung mit der Gemeinsamkeit findet auch bei anderen didaktischen Modellen ihren Niederschlag wie z.B. bei Feuser, Wocken, Reiser (Kapitel 4). Allerdings wird das Verhältnis unterschiedlich beschrieben.

1.2 Forschungsfrage

Aus der Herleitung der Thematik lässt sich nun folgende Forschungsfrage ableiten:

Welchen Beitrag leisten kooperative Lernformen zur Entwicklung von Fachkompetenz im inklusiven Unterricht der Sekundarstufe 1?

1.3 Hypothesen

Obwohl der positive Effekt des Einsatzes kooperativer Lernformen auf die Leistung von Schüler*innen als gesichert gilt, gibt es keinen aktuellen Forschungsstand zum Einsatz kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht in der Schweiz (Kapitel 5).

Es steht aber die Hypothese im Raum, dass der Einsatz kooperativer Lernformen positive Effekte auf die Entwicklung der Fachkompetenz aller Schüler*innen im inklusiven Unterricht hat.

Es lassen sich folgende Subhypothesen bilden:

- Gemeinsames Lernen ist nicht die Lösung für den Lernerfolg aller, daher müssen kooperative Lernformen im inklusiven Unterricht bestimmte Kriterien erfüllen, um Effekte auf die Fachkompetenz aller Schüler*innen zu haben.
- Vom Einsatz kooperativen Lernformen im inklusiven Unterricht profitieren leistungsschwache wie leistungsstarke Schüler*innen in Bezug auf die Fachkompetenz (Leistungsheterogenität).
- Der Einsatz kooperativer Lernformen hat seine Grenzen.

Die Forschungsfrage und die damit verbundenen Hypothesen werden aufgrund der erarbeiteten Aspekte aus dem Bereich des inklusiven Unterrichtes und der Kompetenzorientierung unter Einbezug der Forschungsergebnisse zum Einsatz kooperativer Lernformen beantwortet werden (Kapitel 6).

Anschliessend erfolgen Überlegungen für den Umgang in der Praxis (Kapitel 7).

1.4 Methodisches Vorgehen

Zunächst wurde der aktuelle Forschungsstand und zugängliche Literatur im deutschsprachigen Raum über die Datenbank Swiscovery mit den Schlagworten «Kooperatives Lernen», «Kollaboratives Lernen», «Kooperative Lernformen» und «Inklusion», «Integration», «inklusive Unterricht» überprüft (Stand Juli 23). Das ergab eine Trefferquote von 876 Beiträgen. Diese Liste wurde bereinigt. Als Ausschlusskriterien galten fächerspezifische und fachdidaktische Beiträge sowie Beiträge, die den Fokus auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen legten und Beiträge, die sich ausschliesslich auf die Primarschule oder den tertiären Bereich bezogen. Damit konnten Artikel, Lehrwerke und Übersichtsliteratur wie z.B. Borsch (2019), Traub (2021) ermittelt werden, diese liegen neben in Modulen der HfH empfohlener Literatur dem Literaturkorpus dieser Arbeit zugrunde. Ergänzt wurde mit Literaturrecherchen nach dem «Schneeballsystem» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 44).

Aktuelle Studien konnten nicht gefunden werden, so dass es nicht möglich war, ein Review durchzuführen. Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit demnach um eine hermeneutisch analytische Literaturarbeit (Roos & Leutwyler, 2022, S. 31), deren Aufgabe es ist, bestehende Erkenntnisse und Theorien der Bereiche kooperatives Lernen, inklusiver Unterricht und Fachkompetenz aufzuarbeiten und zu verknüpfen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 25).

Da das schweizerische wie auch das deutsche und das österreichische Bildungssystem stark durch Selektion (im Bereich der Sekundarstufe) gekennzeichnet sind (Budde, 2012, o.S., Abschnitt 1), wurde hier die Suche bewusst auf den deutschen Sprachraum beschränkt. Bei der Grundlagenliteratur wurden im Bereich kooperativen Lernens englischsprachige Texte hinzugezogen, da in den USA (und teilweise Kanada) die Grundlagenforschung stattgefunden hat (vgl. Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson & Skon, 1981; Slavin, 1983) und auf Originaltexte zurückgegriffen werden konnte.

1.5 Begriffliche Einordnungen

1.5.1 Kooperatives Lernen

Der Begriff des kooperativen Lernens wird häufig als Sammelbegriff für unterschiedliche Methoden der Gruppenarbeit angewandt, bei der eine Klasse partiell in Kleingruppen aufgeteilt wird (Pauli & Reusser, 2000, S. 2). Eine Abgrenzung von Gruppenarbeit, kooperativen und kollaborativem Lernen findet häufig nicht statt. Auch in der englischsprachigen Forschungsliteratur findet man unterschiedliche Begrifflichkeiten wie „peer collaboration“, „collaborative learning“, „cooperative learning“, „peer assisted learning“ (Konrad, 2014, S. 80), die zum Teil synonym benutzt werden.

Die vorliegende Arbeit geht von folgendem Verständnis aus. Gruppenarbeit bezeichnet die gemeinsame Arbeit von mindestens drei Personen, unabhängig davon wie Arbeitsform oder Ziele definiert sind. Kollaboratives und kooperatives Lernen sind zwei Formen von Gruppenarbeit, wobei Gruppenarbeit jede Form des Aufteilen von Arbeiten (task specialization) oder Interagieren und Unterstützen (group study) von mehreren Personen umfasst (Wisniewski, 2023, 06:40 - 07:05).

Kollaboration und Kooperation unterscheiden sich anhand der Ziele. Kooperation beabsichtigt eigene Ziele durch Zusammenarbeit mit anderen zu erreichen, während Kollaborationen auf das Erreichen eines gemeinsamen Zieles ausgerichtet ist (Wisniewski, 2023). Wisniewski (2023, 06:34 – 06:40) formuliert es so: «Kooperatives Lernen bedeutet in einer Gruppe zu lernen, kollaboratives Lernen bedeutet als Gruppe zu lernen».

Kooperatives Lernen geht aber über die erste Einordnung Wisniewskis (2023) deutlich hinaus. Es ist an Bedingungen geknüpft, die im Kapitel 2 erarbeitet werden. Ausgeschlossen werden Verfahren wie Peer-Tutoring oder Peer-Assisted Learning Strategies, die auch häufig als kooperative Lernformen bezeichnet werden. Sie werden in der Regel in Zweiertams durchgeführt (wie z.B. als Lesetandems, Unterstützungsmaßnahme) und weisen andere Merkmale auf als kooperative Lernformen in Gruppen mit mindestens drei Personen (McMaster & Fuchs, 2002, S. 108).

1.5.2 Heterogenität

Da in den unterschiedlichen Teilen der Arbeit immer wieder die Rede von heterogenen Gruppen und Heterogenität ist, wird das Verständnis dieses Begriffes dargelegt. In der aktuellen Fachliteratur werden die Begriffe Heterogenität, Vielfalt und Differenz nach einer Analyse von Budde (2012, o.S., Abschnitt 22) weitestgehend synonym benutzt. Bezogen auf den Unterricht werden unterschiedliche Differenzkategorien gebildet (Budde, 2012, o.S., Abschnitt 23), dazu gehören kulturelle, soziale und sprachliche Herkunft, Geschlecht, Alter, Leistung und Behinderung, die Aufzählung ist je nach Situation erweiterbar. Dem Begriff wird die Homogenisierung, die durch die hohe Selektivität als spezifisches Kennzeichen der Schulsysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erreichen versucht wird, gegenüber gestellt (Budde, 2012, o.S., Abschnitt 1). Damit existiert Heterogenität nur relational zur Homogenität, sie wird durch soziale Praktiken produziert und ist nicht als ontologisch gegeben zu verstehen (Budde, 2012, o.S., Abschnitt 27).

1.5.3 Inklusion

Betrachtet man die Entwicklung der Beschulung von Schüler*innen mit besonderen Bildungsbedarf historisch, lässt sich diese in einem Stufenmodell mit den Stufen «Exklusion», «Separation», «Integration» und «Inklusion» darstellen (Sander 2004 zit. nach Hänsel, 2018,

S. 40). Heimlich (2011, S. 45) arbeitet in diesem Zusammenhang die Merkmale der Inklusion heraus und grenzt diese dabei von der Integration wie folgt ab:

Konzept der Integration	Konzept der Inklusion
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration setzt Separation voraus! ▪ Integration als Wiederherstellung eines Miteinanders! ▪ Heterogenität als Belastung! ▪ Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma ▪ heilpädagogische Unterstützung für Kinder mit Behinderung ▪ Veränderung der Kinder zum Zwecke der Integration 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ von vornherein Verzicht auf Separation! ▪ Inklusion als selbstverständliches Miteinander ▪ Gewollte Heterogenität! ▪ Qualitäts-Exklusivitäts-Dilemma ▪ heilpädagogische Unterstützung für alle Kinder ▪ Veränderung der Systeme zum Zwecke der Inklusion

Abbildung 1: Vergleich integrativer & inklusiver Bildungsangebote aus: Heimlich, U. (2011). Inklusion und Sonderpädagogik - Die Bedeutung der Behindertentrechtskonvention (BRK) für die Modernisierung sonderpädagogischer Förderung (Zeitschrift für Heilpädagogik), (2), 44–54.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich am oben dargestellten Verständnis von Integration und Inklusion. Grundsätzlich lässt sich aber auch hier feststellen, dass die Begriffe nicht einheitlich und zum Teil synonym genutzt werden, so beschreibt die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN – BRK) in Artikel 24 e «the goal of full inclusion» (UN Human Rights, 2006), was in der Schweizer Fassung als «Ziel der vollständigen Integration» (Eidgenössisches Departement des Inneren, 2014) übersetzt wird .

2 Kooperatives Lernen

Kooperativem Lernen liegt ein bestimmter Lernbegriff zugrunde. Dieser soll im Folgenden umrissen und eingeordnet werden.

2.1 Grundlagen

Lernen tritt allgemein auf, wenn Erfahrungen eine relativ dauerhafte Veränderung im individuellen Wissen und Verhalten schaffen (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 257). Lernen ist nicht beobachtbar und muss erschlossen werden aus den Veränderungen des beobachtbaren Verhaltens (Zimbardo & Gerrig, 2003, S. 206). In den 1920er Jahren beschäftigte sich die Lernforschung vor allem mit der auf Reiz-Reaktions-Schemata beruhenden behavioristischen Sichtweise auf das Lernen. Lernen wurde hier als fremdinitiiert und fremdbestimmt betrachtet. Das galt fast vierzig Jahre als allgemeine Lerntheorie (Holzkamp, 1995, S. 13). Ende der 1950er Jahre erweiterte sich die Sichtweise auf das Lernen mit der kognitiven Wende. Das Lernen wurde mit Grundbegriffen wie Informationsverarbeitung und Gedächtnis in Verbindung gesetzt und galt zum Teil immer noch als fremdkontrollierter Prozess (Holzkamp, 1995, S. 13). Hoy et al. (2008, S. 367) weisen aber darauf hin, dass kognitive Prozesse auch aktiv gesteuert werden können wie z.B. beim entdeckenden Lernen nach Bruners (1915 – 2016). Schliesslich wurde Lernen immer mehr als konstruktiver Prozess des Individuums gesehen und als eine aktive und individuelle Konstruktion von Wissen (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S.413). Der Konstruktivismus hebt die aktive Rolle des

Lernenden beim Aufbau des Verstehens und Erschliessens der Bedeutung von Informationen hervor (Woolfolk & Schönpflug, 2008, S. 419).

Dieser kurze Abriss der verschiedenen theoretischen Sichtweisen von Lernen ist eine sehr starke Vereinfachung der Entwicklung des Lernbegriffes. Er soll aufzeigen und einordnen, in welchen gedanklichen Strömungen sich die Forschung von Piaget und Vygotskij entwickelt hat, die schlussendlich die Grundlage kooperativen Lernens darstellt.

2.1.1 Kognitiv-sozial-konstruktivistisches Verständnis von Lernen

Der Ansatz des kooperatives Lernens geht von einem sozio-konstruktivistischen Lehr-Lernverständnis aus (Borsch, 2019, S. 26).

Grundsätzlich ist der Konstruktivismus ein Sammelbegriff, unter dem sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Lernen zusammengefasst werden. Allgemein lässt sich aber aussagen, dass konstruktivistische Lerntheorien beschreiben wie Menschen Bedeutung erkunden; zum einen kann dies selbständig passieren, zum anderen in Interaktion mit einer oder mehreren Personen (Woolfolk & Schönpflug, 2008, S. 418).

Nach Woolfolk & Schönpflug (2008, S. 422) lassen sich drei verschiedene Ansätze des Konstruktivismus unterscheiden:

- Die Realitäten der externen Welt führen zur direkten Wissenskonstruktion. Das Individuum re-konstruiert die reale Welt durch mentale Repräsentationen (wie z.B. im Informationsverarbeitungsansatz).
- Interne Prozesse wie Akkommodation und Assimilation steuern die Wissenskonstruktion. Wissen ist eine Abstraktion der Realität, die mit zunehmendem Alter immer konsistenter und strukturierter wird (wie z.B. die Theorie Piagets).
- Externe und interne Faktoren steuern die Wissenskonstruktion. Durch die Wechselwirkung von sozialen/Umwelt-Faktoren und kognitiven Faktoren wird Wissen aufgebaut (wie z.B. die Theorie Vygotskij).

Für den Unterricht bedeutet das, dass Wissen nicht von der Lehrperson an die Schüler*innen vermittelt wird, sondern dass dieses von Individuen (im gemeinsamen Austausch) aktiv konstruiert wird. Dabei wird auf Vorwissen zurückgegriffen und verschiedene Sichtweisen abgewogen (Borsch, 2019, S. 26).

2.1.2 Kognitive-konstruktivistische Perspektive nach Piaget

Piaget (1896 – 1980) gehört zu den Vertretern des frühen Konstruktivismus (Woolfolk & Schönpflug, 2008, S. 420). Er beschäftigte sich weniger mit dem Aufbau korrekter Repräsentationen wie im Kognitivismus üblich, sondern mit dem vom Individuum konstruierten Bedeutungen. Für Piaget steht die «individuelle Bedeutungszuschreibung» im Zentrum des

Interesses (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 420). Er ging davon aus, dass Kinder universelles Wissen konstruieren, ohne dass Umweltfaktoren diesen Prozess direkt beeinflussen und der Aufbau des Wissens an eine Reizgegebenheit gebunden war (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 420).

Viel mehr wird die Wissenskonstruktion durch interne Prozesse gesteuert – die Assimilation und die Akkommodation. Unter Assimilation wird Integration von Informationen in bestehende Denkmuster verstanden, während bei der Akkommodation das Denksystem verändert wird, um die Information ohne Widerspruch integrieren zu können (Zimbardo & Gerrig, 2003, S. 463). Nach Piaget ist die Wissenskonstruktion ein Wechselspiel zwischen Akkommodation und Assimilation.

In seinem Frühwerk hatte seine Theorie noch einen stärkeren sozialen Bezug, was Piaget selbst rückblickend als Mangel empfand, sahen andere als einen Vorzug seiner Theorie (Lück & Miller, 1999, S. 134). Die soziale und kulturelle Transmission, die Piaget zunächst einbezog, ermöglicht es dem Individuum, auf sozial vermitteltes Wissen eines Kulturraumes zurückzugreifen, ohne alles neu entdecken zu müssen. Ausserdem zog Piaget in Erwägung, dass Interaktionen für ein Ungleichgewicht sorgten, so dass Akkommodationsprozesse angeregt werden könnten, besonders hilfreich sah er hier die Interaktion mit Peers (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 55). In der Literatur finden sich zum Teil widersprüchliche Aussagen über den sozialen Bezug der Wissenskonstruktion bei Piaget (Lück & Miller, 1999; Woolfolk & Schönplflug, 2008; Zimbardo & Gerrig, 2003). Während Piaget zunächst soziale Erfahrungen als einen fördernden Faktor der Wissenskonstruktion ausmachte, wich er im Laufe seines Lebens immer mehr davon ab und ging davon aus, dass Wissenskonstruktion ein eher individueller Prozess ist (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 420).

Ihm aber war für die wissenschaftliche Arbeit und die Forschung besonders in der Spätphase seines Schaffens die interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig, die er besonders bei der Gründung seines eigenen Forschungsinstitutes 1955 in den Vordergrund stellte. Dabei war es für ihn von grosser Bedeutung, dass Forschende der verschiedenen Disziplinen an einer gemeinsamen Aufgabe über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiteten (Lück & Miller, 1999, S. 135). Er empfand diese Zusammenarbeit als produktiv und gewissenhaft - das wird auch in seiner Bibliografie ersichtlich, die über 300 Koautor*innen aufweist (Lück & Miller, 1999, S. 136).

Piagets Theorie über die kindlichen Denkweisen und die Konstruktion von Wissen hat heute noch Bestand, diese wurden aber z.T. erweitert um die Ergebnisse der Gedächtnis- und Informationsverarbeitungsforschung – hier spricht man dann von neo-piagetischen Theorien (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 51).

2.1.3 Sozio-kulturelle Perspektive nach Vygotskij

Vygotskij (1896 – 1934) war von den Ideen Piagets inspiriert (Lück & Miller, 1999, S. 138), auch wenn er zunächst sehr dem Behaviorismus zugewandt war und sich stark an Pavlov (1849 – 1936) orientierte. Nach und nach entwickelte er aber einen eigenen Ansatz. Er erweiterte die Ideen der individuellen Wissenskonstruktion nach Piaget. Sein Ansatz beinhaltet, dass eine enge interpersonale Interaktion zwischen dem Kind und einer anderen Person besteht und zuerst alle mentalen Funktionen zwischen dem Kind und einer anderen Person geteilt werden, bevor das Kind eigenes Wissen konstruiert, dieses internalisiert und schliesslich «die Zone der proximalen Entwicklung» (Vygotskij) erreicht (Lück & Miller, 1999, S. 136). Vygotskij ging davon aus, dass zunächst externe Faktoren (durch Interaktion mit anderen) notwendig sind, um innere Prozesse nicht nur auszulösen, sondern zu schaffen. Höhere mentale Prozesse werden also zunächst in der Interaktion durch geteilte Tätigkeiten zwischen dem Kind und einer anderen Person ko-konstruiert, um dann internalisiert und zur Wissenskonstruktion des Kindes zu werden (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 54). Dieser Ko-Konstruktionsprozess kann aber auch verinnerlicht werden, um später als Strategie für weitere Wissenskonstruktionen ohne Interaktion angewandt zu werden (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 54).

Anders als Piaget ging er auch davon aus, dass die Konstruktion von Wissen stark an einen kulturellen Kontext gebunden ist (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 54).

2.1.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dem kooperativen Lernen ein konstruktivistischer Lernbegriff zugrunde liegt, der Lernen als aktiven, selbstbestimmten Prozess des Individuums versteht. Piaget und Vygotskij gelten beide als Vertreter dieses Konstruktivismus, obwohl der Zeitgeist bei Entwicklung ihrer Theorien eher behavioristisch und zunehmend kognitivistisch geprägt war.

Piaget stellt die kognitiv-konstruktivistische Perspektive in den Vordergrund. Diese geht davon aus, dass Wissen und dessen Bedeutung individuell in einem innere Prozess konstruiert wird. Diese Sichtweise teilen Vygotskij und die Vertreter*innen des kooperativen Lernens (vgl. Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson & Skon, 1981; Slavin, 1983; Cohen & Lotan, 2014; Green & Green, 2018).

Vygotskij geht auch davon aus, dass Wissen und seine Bedeutung individuell in einem inneren Prozess konstruiert werden. Bezüglich der soziale Komponente ist er aber sehr viel eindeutiger. Vygotskij postuliert, dass zunächst jeder Wissenskonstruktion eine Ko-Konstruktion durch Interaktion mit einer anderen Person vorangeht und Lernen somit aus einem äusseren und einem inneren Prozess besteht. Da Vygotskij Lernen immer auch in

einem kulturellen Kontext sieht, spricht man hier vom sozio-kulturell konstruktivistischen Ansatz des Lernens (Woolfolk & Schönplflug, 2008, S. 421).

Vygotskij und Piaget wurden an dieser Stelle vorgestellt, weil sich die Vertreter*innen des kooperativen Lernens auf diese Theorien beziehen und diese damit die Grundlagen kooperativen Lernens darstellen.

2.2 Konzepte kooperativen Lernens

Gruppenarbeit an sich ist zunächst kein Garant für erfolgreiches Lernen. Wisniewski (2023, 00:32 - 01:20) berichtet über ein Experiment Maximilian Ringelmanns in den 1880er Jahren, bei dem sieben Personen zunächst einzeln und dann als Gruppe an einem Seil ziehen. Er stellte fest, dass die gemeinsame Leistung um 25 % geringer ausfiel als aufgrund der Einzelleistungen zu erwarten gewesen wäre. Mit zunehmender Personenzahl nahm auch die Leistung weiter ab. Dieser Effekt ist heute noch bekannt als Ringelmann-Effekt. Er wird damit erklärt, dass die Motivation von Personen bei Gruppentätigkeiten sinkt. Man spricht hier auch vom «sozialen Faulenzen» (social loafing) (Wisniewski, 2023, 01:27 - 01:39). Damit Gruppenarbeiten also zu mindestens gleichwertigen Leistungen wie Einzelleistungen führen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Diese Kriterien konnten durch Forschung ermittelt und zu Konzepten des kooperativen Lernens entwickelt werden. Johnson & Johnson (2008, S. 16) betonen, die enge Verzahnung zwischen Theorie, Forschung und Praxis im Feld des kooperativen Lernens.

So haben sich vor allem in den USA verschiedene Ansätze mit starkem Praxisbezug zum Unterricht entwickelt. Dabei werden unterschiedliche motivationale und soziale Aspekte zugrunde gelegt. Im Folgenden sollen unterschiedliche Ansätze vorgestellt werden. Slavin (1983, 1996) vertritt den motivationalen Ansatz (Traub, 2021, S. 21). Johnson & Johnson (1981) stehen dabei für den «kognitiven Konfliktansatz» (Traub, 2021, S. 24), während Cohen & Lotan (1993) den Vertreter*innen des Ansatzes der sozialen Kohäsion zuzuordnen sind (Traub, 2021, S. 23). Green & Green (2012) schliesslich beschäftigen sich unter dem Namen «Cooperative Group Learning» mit dem gemeinsamen Lernen einer ganzen Schulgemeinschaft (Traub, 2021, S. 25). Ein weiteres Auswahlkriterium war es neben den unterschiedlichen Ansätzen, sowohl Beiträge aus der Forschung (Slavin und Johnson & Johnson) als auch aus der Praxis basierend auf Forschungsergebnissen (Green & Green) näher zu betrachten. Cohen & Lotan vertreten wohl am stärksten beide Seiten – Forschung und Praxis.

2.2.1 Der motivationale Ansatz nach Slavin

Wisniewski (2023, 02:28 - 03:10) nennt den Artikel im Psychological Bulletin 1983 von Slavin als Meilenstein in der Erforschung des kooperativen Lernens. Er weist daraufhin, dass es einer

der meistzitierten Artikel in diesem Kontext ist. Slavin ist es gelungen, zwei wesentliche Kriterien kooperativen Lernens für positive Effekte auf die Lernleistung zu entschlüsseln. Die Ergebnisse des Artikels lassen sich wie folgt zusammenfassen: Kooperative Lernmethoden, bei denen jedes Gruppenmitglied eine besondere Teilaufgabe hat, haben dann positive Leistungseffekte, wenn sie mit Gruppenbelohnungen verbunden sind (Slavin, 1983, S. 429). Gruppenbelohnungen und individuelle Verantwortung gelten daher nach Slavin (1983) als wesentlich für die Lernwirksamkeit kooperativer Lernmethoden.

Diese Ergebnisse stützt Slavin (1983) auf eine Analyse von 46 ausgewählten Einzelstudien. Der Auswahl der Studien unterzog er bestimmten Kriterien (wie u.a. Vorhandensein von Kontrollgruppen, Leistungsmessung, Dauer und Zeitumfang der Studien) (Slavin, 1983, S. 438). Ausgangspunkt seiner Überlegungen war, dass der Vergleich individueller, wettbewerbsorientierter und kooperativer Lernformen immer wieder zu unklaren und widersprüchlichen Ergebnissen bezüglich der Leistungsdimension führte (Slavin, 1983, S. 429). Slavin (1983, S. 430) beschäftigte sich zunächst mit der Anreizstruktur dieser unterschiedlichen Lernformen und konnte feststellen, dass sich beim kooperativen Lernen die Leistungseffekte dann steigern ließen, wenn das Lernen mit einer Belohnung verbunden war. Da Forschungsarbeiten anderer Wissenschaftler*innen weiterhin unterschiedliche Ergebnisse zu Leistungseffekten der drei unterschiedlichen Lernformen erbrachten, stellte er fest, dass sehr unterschiedlichen Kriterien analysiert und miteinander verglichen wurden (nur ein Drittel der von Johnson & Johnson untersuchten Studien beispielsweise wies die Einzelleistungen der Schüler*innen aus, so dass überprüft werden konnte, ob es sich um die Leistung eines/r einzelnen Schülers/Schülerin oder um eine Gruppenleistung handelte), so vertiefte Slavin (1983, S. 430) seine Studien und untersuchte die individuellen Leistungen und deren Zuwachs beim kooperativen Lernen. Nachdem er sich zunächst mit der Anreizstruktur beschäftigt hat, analysierte er nun zusätzlich die Aufgabenstruktur genauer, die den einzelnen Studien zugrunde lag. Es handelte sich dabei um zwei verschiedene Aufgabentypen (Slavin, 1983, S. 431). Bei einem Aufgabentypus erhielten alle Gruppenmitglieder die gleichen Aufgaben, die dann gemeinsam erledigt werden mussten (Gruppenaufgabe), beim anderen Aufgabentypus hatten die Gruppenmitglieder unterschiedliche Teilaufgaben, die sie selbstverantwortlich lösen mussten (Aufgabenspezialisierung). Die Grundlage waren heterogen zusammengesetzte Gruppen (Geschlecht, ethnische Herkunft, Leistung).

Tabelle 1 Übersicht der von Slavin untersuchten Gruppen (eigene Darstellung)

Anreiz Aufgaben- typus	Gruppenanreiz für individuelles Lernen	Gruppenanreiz für Gruppenleistung	Einzelanreiz
Gruppenaufgabe	1. Gruppenbelohnung für individuellen Lernzuwachs	2. Gruppenbelohnung für Gruppenprodukt	3. Einzelbelohnung für Einzelleistungen
Aufgaben- spezialisierung	4. Aufgabenspezialisierung mit individueller Belohnung für das Gruppenprodukt	5. Aufgabenspezialisierung mit Gruppenbelohnung für das Gruppenprodukt	6. Aufgabenspezialisierung mit individueller Belohnung für individuelle Leistungen

In der 1. Gruppe wurden Studien ausgewertet, die unterschiedliche Lernmethoden einsetzten, um der Gruppe eine Aufgabe zu stellen und auch unterschiedliche Formen von Gruppenbelohnungen (Noten, Zertifikate, Freizeit, Bücher), schlussendlich wurden über Tests der Lernzuwachs der Einzelnen gemessen (Slavin, 1983, S. 432).

Die 2. Gruppe enthielt Studien, in denen Schüler*innen nach den «Learning-Together»-Methoden Aufgaben gemeinsam bearbeiteten und als Ergebnis der Gruppenarbeit ein Gruppenprodukt erstellten. Die Belohnung bestand dann aus einer Note. Andere Formen von Belohnungen liessen sich in dieser Gruppe nicht finden. Auch hier wurde der Lernzuwachs Einzelner gemessen (Slavin, 1983, S. 433).

In der 3. Gruppe befanden sich Studien, bei denen die Schüler*innen nach unterschiedlichen Methoden gemeinsam lernten, aber für die überprüfte Einzelleistung im Anschluss auch eine individuelle Belohnungen (Noten, Zertifikate etc.) erhielten (Slavin, 1983, S. 433).

Der 4. Gruppe konnte nur eine Studie zugeordnet werden, die nach der Methode des Jigsaw (Gruppenpuzzles) arbeitete. Der Lernzuwachs der einzelnen Schüler*innen wurde im Anschluss gemessen, die Noten zusammengezogen und ihnen dann in Form einer Gruppennote zu Teil (Slavin, 1983, S. 433).

Zur 5. Gruppe konnte Slavin wieder mehrere Studien zuordnen. Die Gruppenarbeit wurde in einzelne Teilaufgaben zerlegt, aufgrund dessen die Schüler*innen ein Gruppenprodukt präsentieren mussten, dass beurteilt wurde. Zum Teil erhielten die besten Gruppenarbeiten auch Preise (Slavin, 1983, S. 433).

In der 6. Gruppe befanden sich Studien, die wie in der 4. Gruppe auch mit dem Jigsaw (Gruppenpuzzle) arbeiteten. Dabei wurde aber nur die individuelle Leistung der Schüler*innen beurteilt und belohnt (Slavin, 1983, S. 434).

Insgesamt zeigten von den 46 Studien 29 (63 %) beim Einsatz kooperativer Lernmethoden signifikant positive (oder in einem Fall geringfügig positive) Auswirkungen auf die Schüler*innenleistungen, 15 (33 %) fanden keine Unterschiede und 2 (4 %) fanden signifikant positivere Auswirkungen bei einer Kontrollgruppe als beim Einsatz kooperativer Lernformen. Auch bezogen auf Anreiz- und Aufgabenstruktur stellte Slavin signifikante Unterschiede zu den Kontrollgruppen fest. Die höchsten Effekte zeigten die Anreizstrukturen in 89 % der Fälle gegenüber den Kontrollgruppen (Slavin, 1983, S. 440). Es musste sich dabei um Gruppenanreize handeln, die als Anreiz für individuelles Lernen wahrgenommen wurden. Das bedeutet, dass Gruppenanreize allein nicht ausreichen, sondern es benötigt, um Lernleistungen zu erhöhen, immer auch die individuelle Verantwortlichkeit (um das «social loafing» zu vermeiden). Diese musste sichtbar und für die anderen Mitglieder der Gruppe einschätzbar sein; demnach musste die Aufgabenstruktur so gestaltet sein, dass den Schüler*innen eigene Aufgaben innerhalb der Gruppenarbeit zugeteilt wurden, d.h. der/die Einzelne Verantwortung übernehmen musste. Die Lernanstrengungen jedes Gruppenmitglieds musste erforderlich sein, damit die Gruppe erfolgreich war, und die Leistung jedes Gruppenmitglieds muss für die anderen Gruppenmitglieder klar sichtbar und quantifizierbar sein (Slavin, 1983, S. 441). Über den Anreiz wurde eine Abhängigkeit zwischen den Gruppenmitgliedern erzeugt (Slavin, 1983, S. 431), so dass es für die Schüler*innen gute Gründe gab, sich gegenseitig zu unterstützen (Slavin, 1983, S. 441). Im Umkehrschluss lässt sich auch formulieren, dass lediglich die Möglichkeit in Gruppen zu arbeiten, ohne eine Aufgabenstruktur, die individuelle Aufgaben zuteilt, und sich ohne Gruppenanreiz die Leistung der Schüler*innen nicht stärker steigerten als die individuelle Bearbeitung von Aufgaben durch die Schüler*innen (Slavin, 1983, S. 439).

Allerdings lässt sich feststellen, dass bei den Methoden, die keine Aufgabenspezialisierung einsetzen, die kooperative Anreizstruktur verantwortlich ist, für die Wirksamkeit der kooperativen Lernmethode (Slavin, 1983, S. 440).

Zwei weitere Aspekte entdeckte Slavin. Zum einen wies eine Studie, die Aufgabenspezialisierung und Gruppenanreiz für individuelles Lernen nutzte (Ziegler, 1981 zit. nach Slavin, 1983, S. 438), Effekte auf die Leistung der Schüler*innen nach, die auch bei einer fünfmonatigen Nachuntersuchung nachweisbar waren. Die Datenlage war aber dünn, da nur eine Studie diesen Effekt der Nachhaltigkeit untersuchte.

Zum anderen stellte Slavin fest, dass bei Gruppen, die konkrete Belohnungen erhielten, welche auf dem Durchschnitt der drei besten Ergebnisse in der Gruppe basierten, die Leistungsträger*innen höheren Lernzuwachs aufwiesen als durchschnitts- oder

leistungsschwache Schüler*innen. Wenn die Belohnungen auf der Grundlage des Durchschnitts der drei schlechtesten Ergebnisse vergeben wurden, erzielten die leistungsschwachen Schüler*innen die höchsten Ergebnisse (Slavin, 1983, S. 441).

Nun verglich Slavin die Ergebnisse der Studien kooperativer Lernformen, die den Kriterien Gruppenanreiz und individuelle Aufgabenstruktur entsprachen, mit den Ergebnissen wettbewerbsorientierter und individueller Lernformen. Hier konnte er nun die klare Überlegenheit der kooperativen Lernformen feststellen (Slavin, 1983, S. 440).

Für die vorliegende Arbeit ist von Bedeutung, dass die positiven Effekte geringfügig häufiger in der Primarstufe (2. bis 6. Klasse) zu beobachten waren als in der Sekundarstufe (6. bis 12. Klasse) (Slavin, 1983, S. 440).

Slavin (1983, S. 443) weist darauf hin, dass Ergebnisse bezüglich der Sozialkompetenz (oder grundsätzlich nichtkognitiver Kompetenzen) nicht in gleichem Masse von bestimmten Anreiz- oder Aufgabenstrukturen abzuhängen scheinen, so dass der Einsatz kooperativer Lernmethoden unter anderen Kriterien gerechtfertigt sein kann (solange sie die Leistungen der Schüler nicht beeinträchtigen).

Slavin (1996, S. 1) identifizierte nach weiteren Forschungen mit ähnlichen Ergebnissen drei theoretische Perspektiven, die die Leistungseffekte des kooperativen Lernens erklären sollen.

Motivationale Perspektive

Für die Schüler*innen wird durch Gruppenbelohnungen ein Anreiz geschaffen. Gruppenbelohnungen müssen durch erkennbare Einzelleistungen der Gruppenmitglieder zustande kommen, so dass sich die Gruppenmitglieder gegenseitig unterstützen müssen (positiven Interdependenz) und Interaktion angeregt wird (Slavin, 1996, S. 2). Anhand der Anreize und der individuellen Verantwortlichkeiten sollten vor allem dysfunktionale Prozesse wie z.B. der sogenannte Free-Rider-Effect (Trittbrettfahrer-Effekt) ausgeschlossen werden (Kopp & Mandl, 2007, S. 23). Überprüft wurden die Einzelleistungen durch Tests. Nur wenn auch leistungsschwächere Schüler*innen erfolgreich waren, war auch die Gruppe erfolgreich und erhielt eine Belohnung. Dies hat einerseits die Einzelnen angespornt, zum anderen unterstützten sich die Gruppenmitglieder so gegenseitig (Traub, 2021, S. 22).

Perspektive des sozialen Zusammenhalts

Slavin (1996, S. 3) konnte aufzeigen, dass die Auswirkungen des kooperativen Lernens auf die Leistung stark durch den Zusammenhalt der Gruppe und die Notwendigkeit, sich zu helfen und zu unterstützen, erreicht werden konnte. Diese Perspektive ähnelt der Motivationsperspektive darin, dass sie in erster Linie motivierende und nicht kognitive Erklärungen für die Unterrichtswirksamkeit kooperativen Lernens hervorhebt. Allerdings gehen Motivationstheorien davon aus, dass Schüler*innen ihren Mitschüler*innen zumindest

teilweise beim Lernen helfen, weil es in ihrem eigenen Interesse liegt. Argumentiert man mit den Theorien des sozialen Zusammenhaltes haben Schüler*innen eine intrinsische Motivation an gelungen Gruppenaktivitäten. Nach Slavin (1996, S. 4) war die Studienlage bezüglich der Erklärungen nicht eindeutig.

Kognitive Perspektive

Slavin (1996, S. 5) stützt sich hier auf Vygotskij, der von der Zone der proximalen Entwicklung ausging (siehe Kapitel 2.1.3). Seiner Ansicht nach förderte die gemeinschaftliche Aktivität zwischen Schüler*innen die kognitive Entwicklung, da sich Kinder und Jugendliche gleichen Alters wahrscheinlich in den nahegelegenen Entwicklungszonen des anderen bewegen und in der gemeinschaftlichen Gruppe Verhaltensweisen vorleben, die fortgeschrittener sind, als diejenigen, die sie als Einzelpersonen ausüben könnten. Slavin (1996, S. 5) beruft sich weiterhin auf Piaget, der die Auffassung vertrat, dass sozial-willkürliches Wissen wie Sprache, Werte, Regeln, Moral und Symbolsysteme in der Interaktion mit anderen erlernt werden (siehe Kapitel 2.1.2). Diese Begründung allein reicht nach Slavin (1996, S. 6) aber eher nicht aus, um die Wirksamkeit kooperativen Lernens zu erklären. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die von Entwicklungstheoretiker*innen beschriebenen kognitiven Prozesse als vermittelnde Variablen wichtig sind, um die Auswirkungen von Gruppenzielen und Gruppenaufgaben auf die Leistung von Schüler*innen zu erklären. Slavin (1996, S. 6) führt eine weitere kognitivistische Sichtweise an, die besagt, dass Schüler*innen eine kognitive Umstrukturierung vornehmen müssen, wenn Informationen im Gedächtnis behalten und mit bereits im Gedächtnis befindlichen Informationen in Beziehung gesetzt werden sollen. Eines der effektivsten Mittel zur Ausarbeitung besteht darin, den Stoff jemand anderem zu erklären wie z.B. beim Peer-Tutoring.

Alle drei Perspektiven treffen unter bestimmten Umständen zu, aber keine davon ist wahrscheinlich unter allen Umständen sowohl notwendig als auch ausreichend. Die Forschung in jeder Tradition tendiert dazu, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für diese Perspektive günstig sind – so Slavin (1996, S. 7).

Slavin (1996 zit. nach Traub, 2021, S. 22) ergänzt drei Aspekte kooperativen Lernens:

1. *Individuelle Verantwortlichkeit*: Der Erfolg des Teams hängt vom Ergebnis jedes einzelnen Gruppenmitglieds ab. Das Interesse der Gruppe muss deshalb darauf liegen, dass alle Gruppenmitglieder den Sachverhalt verstanden haben.
2. *Gleicher Beitrag eines jeden Mitglieds zum Erfolg der Gruppe*: Jedes Gruppenmitglied kann zum Erfolg der Gruppe dadurch beitragen, dass es sich gegenüber seinem früheren Leistungsstand verbessert.

3. *Kognitive orientierte Entwicklungstheorien*: Die Anforderungen und Aufgaben müssen an die kognitiven Möglichkeiten und Fähigkeiten der Lernenden angepasst werden. Lernende dürfen nicht unter- oder überfordert werden. Die Zusammenarbeit ist förderlich, weil die Lernenden sich untereinander innerhalb „ihrer Zone der nächsten Entwicklung“ (nach Vygotskji) unterstützen können.

Insgesamt lassen sich die wichtigste Erkenntnisse Slavins als die Identifizierung des Anreizes und die individuelle Verantwortlichkeit als Merkmale kooperativen Lernens identifizieren. Der Anreiz führt zu einer positiven Interdependenz. Diese Merkmale führen zu positiven Effekten auf die Leistungen der Schüler*innen. Slavin erklärt dies mit den drei psychologischen Perspektiven der Motivation, der Kognition und des sozialen Zusammenhaltes.

2.2.2 Der kognitive Konfliktansatz kooperativen Lernens nach Johnson & Johnson

Laut Traub (2021, S. 17) waren es die Geschwister David Johnson und Roger Johnson, die den Begriff des kooperativen Lernens geprägt haben. Sie gelten auch im deutschsprachigen Raum als bedeutende Vertreter dieses Ansatzes. In verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten stützen sie sich auf unterschiedliche Grundlagen kooperativen Lernens wie z.B. Slavin (1983) und entwickelten daraus dann ein eigenes Konzept. Sie gingen ähnlich vor wie Slavin und werteten zunächst 122 Studien zum Vergleich kooperativen, kompetitiven und individuellen Lernens aus (Johnson et al., 1981, S. 47). Sie identifizierten dabei Kriterien, die sich positiv auf die Leistung der Schüler*innen auswirkt. Im Folgenden soll nun aber nicht mehr auf die Metaanalyse, die Johnson & Johnson durchführten, eingegangen werden, sondern auf den daraus entwickelten Ansatz kooperativer Lernformen für die Praxis, der die identifizierten Kriterien enthält.

Als Kernideen stützen sie sich einerseits auf die Überlegung, dass in heterogenen Lerngruppen durch Interaktion kognitive Konflikte entstehen, die durch Lernen aufgelöst werden (Traub, 2021, S. 24). Daher muss den Lerngruppen Möglichkeiten zur Diskussion, Argumentation und Präsentation gegeben werden. Andererseits greifen sie die Theorie der sozialen Interdependenz auf (Johnson & Johnson, 2008, S. 16), die besagt, dass die Gruppenmitglieder zur Erreichung des Ziels voneinander abhängig sein müssen. Demnach muss das Setting so gestaltet sein, dass die Gruppenmitglieder ihr Ziel nicht unabhängig voneinander erreichen können.

Von diesen beiden Kernideen und ihrer Forschungsergebnisse ausgehend stellen Johnson & Johnson (2008) fünf Basiselemente kooperativen Lernens heraus:

- positive Interdependenz
- individuelle Verantwortlichkeit
- unterstützende Interaktionen
- soziale Fähigkeiten

- Reflexion über den Gruppenprozess.

Diese werden im Folgenden näher beschrieben.

Positive Interdependenz

Johnson, Johnson & Holubec (2005, S. 15) erarbeiten zunächst drei Formen der sozialen Interdependenz in Schulklassen:

Individuell:

Schüler*innen arbeiten unabhängig voneinander individuell an ihren Lernzielen. Es entsteht keine soziale Interdependenz, da die erbrachte Leistung keinen Zusammenhang mit der Leistung der anderen Schüler*innen hat (Johnson et al., 2005, S. 16).

Konkurrierend: Schüler*innen arbeiten konkurrierend miteinander mit dem Ziel die Besten zu identifizieren. In kompetitiven Situationen entsteht eine negative Interdependenz, da Schüler*innen ihr Ziel nur erreichen können, wenn andere (möglichst viele) dieses verfehlen (Johnson et al., 2005, S. 15).

Kooperierend: Schüler*innen arbeiten in kleinen Gruppen zusammen, um jedem Gruppenmitglied, die Bewältigung des Lernstoffes zu ermöglichen. Die Schüler*innen erkennen, dass sie die Lernziele nur erreichen können, wenn alle diese erreichen. Es entsteht eine positive Interdependenz (Johnson et al., 2005, S. 16).

Die Autoren verweisen darauf, dass in einer idealen Klasse alle drei Methoden ihre Berechtigung haben und geübt werden sollen, betonen aber, dass Kooperation die wichtigste Methode bezogen auf die Leistungssteigerung sei und daher am häufigsten eingesetzt werden sollte. Gestützt wird diese Forderung durch die oben genannte Metaanalyse von 122 empirischen Studien, die zum kooperativem, individuellem und konkurrierendem Lernen durchgeführt wurden (Johnson et al., 2005, S. 17).

Die positive Interdependenz wird von den Autoren sehr hoch gewichtet. Sie zeigen auf, dass die Ergebnisse von Untersuchungen zu kooperativem Lernen im Vergleich mit konkurrenzorientierten und individuellen Ansätzen folgende Auswirkungen feststellen lassen:

«Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistung, führen zu positiveren Beziehungen und zu psychischer Gesundheit» (Johnson & Johnson, 2008, S. 17).

Individuelle Verantwortlichkeit

Johnson & Johnson (2008, S. 18) argumentieren, dass positive Interdependenz die Entwicklung des Verantwortungsgefühls fördert, da sich alle in der Gruppe verantwortlich fühlen, den Auftrag zu erledigen. Das zeigen auch die Forschungsergebnisse, bei denen herausgefunden wurde, dass positive Interdependenz und Eigenverantwortlichkeit korrelieren und dass den Lernenden die Interdependenz stärker erscheint, wenn die individuelle

Verantwortlichkeit gesteigert wird (Johnson et al., 2005, S. 118). Sie müssen untereinander Rechenschaft über ihr Handeln und Nichthandeln ablegen. Ein Merkmal kooperativer Lernsituationen ist es daher, Verantwortung für den Auftrag gemeinsam zu übernehmen (Johnson & Johnson, 2008, S. 18).

Unterstützende Interaktionen

Positive Interdependenz führt auch dazu, dass sich die Lernenden untereinander unterstützen, sich Hilfestellungen und Anregungen geben sowie Ressourcen miteinander teilen (Johnson & Johnson, 2008, S. 18).

Johnson et al. (2005, S. 118) stellen folgende drei Schritte vor, um eine unterstützende Interaktion zu fördern:

1. Genügend Zeit zur Verfügung stellen
2. Positive Interdependenz verdeutlichen
3. Gelungene Interaktionen positiv verstärken

Soziale Fähigkeiten

Schüler*innen müssen soziale Fähigkeiten, die für eine komplexe kooperative Gruppenarbeit notwendig sind, erst erlernen. Dazu gehören Kommunikations-, Führungs-, Entscheidungs- und Konfliktlösungskompetenzen (Johnson & Johnson, 2008, S. 18). Diese Fähigkeiten müssen geübt werden, sie werden aber auch durch kooperative Lernformen trainiert. Dies sollte Schritt für Schritt erfolgen.

Laut Forschung steigen die Leistungen der Schüler*innen, wenn diese für kooperative Kompetenzen individuelles Feedback erhalten deutlich gegenüber Gruppenfeedback (Johnson et al., 2005, S. 119).

Reflexion über den Gruppenprozess

Nach Johnson et al. (2005, S. 120) ist die Reflexion des Gruppenprozesses fester Bestandteil des kooperativen Lernens. Es wird betont, dass die Reflexion zu gesteigerten Leistungen, besserem Durchhaltevermögen, positiven Beziehungen, hohen Sozialkompetenzen und einer positiven Einstellung der bearbeiteten Themen führt (Johnson & Johnson, 2008, S. 18). Ziel der Reflexion ist es, hilfreiches und hinderliches Verhalten zu identifizieren, zu entscheiden, welche Strategien beibehalten oder unterlassen werden sollen sowie eine Gesamtwürdigung der Arbeiten vorzunehmen (Johnson et al., 2005, S. 120).

Diese fünf Basiselemente zeichnen das kooperative Lernen aus und stellen sicher, dass das gemeinsame Lernen auch für das Individuum einen Gewinn bringt.

Johnson & Johnson (2008, S. 19) unterscheiden drei Formen kooperativen Lernens:

Formelles, längerfristiges kooperatives Lernen

Schüler*innen arbeiten von einer Lektion bis zu mehreren Wochen in einer Gruppe an einer Aufgabe. Besonders bei dieser Form des kooperativen Lernens ist die Rolle der Lehrperson entscheidend. Die Aufgabe der Lehrperson ist es durch Treffen von vorbereitenden Entscheidungen, ein Lernsetting zu schaffen, das die fünf Basiselemente enthält (Johnson et al., 2005, S. 34). Im Anschluss müssen die Aufgaben und die Art der Zusammenarbeit erklärt werden, die Gruppenarbeit beaufsichtigt und unterstützt werden sowie schlussendlich der Evaluations- und Beurteilungsprozess initiiert werden (Johnson & Johnson, 2008, S. 35)

Informelles, kurzfristiges kooperatives Lernen

Schüler*innen kooperieren in einem Zeitraum von wenigen Minuten bis zu einer Lektion. Die Gruppen werden spontan gebildet. Die Aufgabe der Lehrperson ist es, klare und präzise Aufgabenstellungen und Anweisung zu geben. Die Lerngruppe sollte dabei etwas konkretes produzieren (Johnson et al., 2005, S. 64).

Diese Form des kooperativen Lernen ist geeignet, um Texte, Vorträge, Filme, Versuche etc. zu verarbeiten. Dabei soll die Aufmerksamkeit der Schüler*innen auf den Lernstoff gelenkt werden, eine effektive Arbeitsatmosphäre geschaffen werden oder die kognitive Verarbeitung des Lernstoffes sichergestellt werden (Johnson et al., 2005, S. 64).

Kooperative Stammgruppen

Hierbei handelt es sich um längerfristige, heterogen zusammengesetzte kooperative Lerngruppen. Der Zeitraum kann sich über mehrere Monate bis zu einem Schuljahr (oder auch länger) erstrecken. Die Gruppengröße besteht aus 3 – 4 Schüler*innen, die sich zunehmend selbst organisieren und viele unterschiedliche Aufgaben innerhalb des Zeitraums bewältigen (Projekte, Hausaufgaben, anfallende Aufgaben, persönliche Anliegen etc.) (Johnson et al., 2005, S. 20). Die Gruppentreffen finden regelmässig statt und können auf Klassenebene oder auf Schulebene gebildet werden – alternativ lassen sich auch AGs bilden (Johnson et al., 2005, S. 74).

Zusammenfassend lässt sich darstellen, dass Johnson & Johnson aus den Forschungsergebnissen ein Konzept entwickelt haben, das die Elemente positive Interdependenz, individuelle Verantwortlichkeit, unterstützende Interaktionen, soziale Fähigkeiten und Reflexion über den Gruppenprozess enthält. Johnson & Johnson (2008, S. 16) betonen, die enge Verzahnung zwischen Theorie, Forschung und Praxis im Feld des kooperativen Lernens.

2.2.3 Cooperative Group Learning nach Green & Green

Kathy und Norm Green kommen aus der Praxis und haben aufgrund von schlechten Abschlussergebnissen der Schüler*innen ihrer Schule nach Lösungen gesucht (Traub, 2021,

S. 25). Ihren Ansatz zeichnet aus, dass er sich nicht ausschliesslich mit Unterrichtsmethoden für eine einzelne Schulklasse beschäftigt, sondern er bezieht sich auf die Schulgemeinschaft, in der in Kooperation zusammengearbeitet und gelebt wird (Traub, 2021, S. 26). Green & Green (2018) orientieren sich stark an den Forschungsarbeiten von Johnson & Johnson sowie Slavin und beziehen sich häufig auf diese. Slavin und Johnson & Johnson haben sich dem Thema des kooperativen Lernens vor allem wissenschaftlich durch die Auswertung zahlreicher Studien gewidmet. Green & Green (2018) beziehen sich überwiegend auf diese Studien und die wissenschaftliche Auswertung und haben diese für die Praxis zugänglich gemacht. Eine besondere Bedeutung kommt ihnen zu, weil sie ihr erweitertes Konzept im deutschsprachigen Raum zusammen mit Ludger Büning und Tobias Saum nicht theoretisch, sondern durch Workshops in der Praxis etabliert haben und daher bekannt sind. Sowohl Green & Green (2018) als auch Brüning & Saum (2020) machen durch Verweise immer wieder auf die zugrundeliegenden Studien aufmerksam und belegen damit ihre Konzeptionen.

Green & Green grenzen ihr Konzept des kooperativen Lernens von Gruppenarbeit ab, indem sie drei Säulen des kooperativen Lernens definieren: 1. Eine sichere Lernumgebung 2. Fünf Basiselemente (in Anlehnung an Johnson und Johnson) 3. Die Arbeitsphasen Think-Pair-Share (Hänsel, 2013).

Eine sichere Lernumgebung

Die Schüler*innen müssen ein Gefühl der Sicherheit verspüren, indem sie genau wissen, was innerhalb der einzelnen Arbeitsphasen von ihnen erwartet wird und dass sie sich darauf verlassen können, dass sie dies auch bewältigen können. Sie müssen die anderen Schüler*innen und die Lehrperson als verlässlich erleben (Hänsel, 2013).

Fünf Basiselemente

Die fünf Basiselemente lehnen sich stark an Johnson und Johnson an (Green & Green, 2018, S. 76). Sie benennen die positive Abhängigkeit, die individuelle Verantwortung, die Interaktion, Sozialkompetenzen und die Auswertung. Green & Green (2018, S. 77) führen die positive Abhängigkeit näher aus und stellen neun Typen der positiven Abhängigkeit vor: Zielabhängigkeit, Belohnungsabhängigkeit, Abhängigkeit von äusseren Faktoren, Reihenfolgenabhängigkeit, Abhängigkeit von der Umgebung, Rollenabhängigkeit, Identitätsabhängigkeit, Simulationsabhängigkeit, Ressourcenabhängigkeit.

Die Arbeitsphasen Think-Pair-Share

Green & Green betonen die Bedeutung der Einzelarbeit für das kooperative Lernen (Brüning & Saum, 2020, S. 16). Damit ist nicht die ausschliesslich individuelle Verantwortlichkeit gemeint, sondern die persönliche Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Deshalb arbeitet jede*r zunächst selbständig an einer Aufgabe, dann werden Arbeitsergebnisse verglichen und diskutiert, bevor diese schliesslich präsentiert werden (Hänsel, 2013). Im deutschsprachigen Raum wurde dieses Grundprinzip auch als DAV (Denken-Austauschen-Vorstellen) bekannt (Brüning & Saum, 2020, S. 17). Brüning & Saum (2020, S. 18) beschreiben DAV als universelles Muster kooperativen Lernens, das sowohl für kleine Einsätze als auch für umfassende Projekte eingesetzt werden kann. Die Autoren verweisen an anderer Stelle dann darauf, dass kooperatives Lernen immer auch Einzelarbeit benötigt (Brüning & Saum, 2020, S. 16).

Green & Green beleuchten die Rolle der Lehrperson genauer. Diese sind Organisierende und Moderierende der Lernprozesse von Schüler*innen. Dabei sollten sie von folgenden Haltungen ausgehen:

- 1.) Schüler*innen erwerben, entdecken, transformieren und erweitern ihre Kompetenzen.
- 2.) Schüler*innen gestalten ihr Lernen aktiv.
- 3.) Die Lehrperson unterstützt bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten.
- 4.) Bildung ist ein sozialer Prozess und setzt Interaktion und Beziehungsgestaltung voraus.
- 5.) Lehrpersonen sind Lernende, die ihre eigenen Kompetenzen kontinuierlich entwickeln

(Green & Green, 2018, S. 98).

Schlussendlich fasst Heckt (2008, S. 23) zusammen, dass kooperatives Lernen wie es von Green & Green praktiziert und weitergegeben wird ein integrativer, entwicklungsorientierter Ansatz ist, der Heterogenität im Klassenzimmer produktiv nutzt. Allerdings sollte kooperatives Lernen nach dem Ansatz Greens & Greens nicht nur in einzelnen Klassen oder einzelnen Fächern von einzelnen Lehrpersonen eingesetzt werden, sondern die gesamte Schulgemeinschaft (einschliesslich des Lehrkollegiums) sollte kooperatives Lernen als Grundprinzip umsetzen (Traub, 2021, S. S.26).

2.2.4 Ansatzes der sozialen Kohäsion nach Cohen & Lotan

Als Rahmen für ihre Arbeit benennen Cohen & Lotan (2014, S. 4) Forschung und Theorien, beides soll für den Unterricht anwendbar gemacht werden und mündet damit schliesslich in dem Konzept des komplexen Unterrichtes, dass Cohen & Lotan (2014) gemeinsam entwickelt haben. Cohen betont, dass das Konzept auf von ihr – als Erziehungswissenschaftlerin -

initiiertes begleitetes Forschung und den Forschungsergebnissen anderer Wissenschaftler*innen beruht und durch Lotan als Praktikerin im Unterrichten auf der Sekundarschule gesetzte Impulse erweitert wurde (Cohen & Lotan, 2014, S. 4).

Gruppenarbeit beurteilen Cohen & Lotan (2014, S. 6) als Möglichkeit sowohl kognitive als auch soziale Fähigkeiten zu erlangen. Sie definieren Gruppenarbeit im Rahmen ihres Konzeptes des kooperativen Lernens zunächst einmal als Zusammenarbeit von Schüler*innen in einer Gruppe, die klein genug ist, dass jeder an einer klar zugewiesenen Lernaufgabe teilnehmen kann und dass die Aufgabe ohne direkte Kontrolle und Aufsicht der Lehrperson durchgeführt wird (Cohen & Lotan, 2014, S. 1). Cohen & Lotan (2014, S. 22) setzen dabei eine heterogene Lerngruppe voraus und sehen darin auch eine Förderung der Chancengerechtigkeit. Bemerkenswert ist, dass die Autorinnen bei der Zusammensetzung einer möglichst heterogenen Lerngruppe neben den bekannten Differenzlinien (wie z.B. Geschlecht, Leistung, ethnische Herkunft) auch andere Kriterien heranziehen (Wer kann motivieren? Wer kann Strukturen setzen?) (Cohen & Lotan, 2014, S. 74).

Cohen & Lotan (2014, S. 2) benennen zunächst drei Merkmale einer kooperativen Lerngruppe. Sie heben die Selbstverantwortung der Lernenden hervor, das heißt die Autorität der Lehrperson wird an die Schüler*innen delegiert. Damit ist nicht gemeint, dass die Lehrperson die Kontrolle komplett abgibt. Sie ist Ansprechperson bei Fragen und nimmt das Endprodukt zur Beurteilung entgegen.

Ein zweites Merkmal der kooperativen Lerngruppe sehen Cohen & Lotan (2014, S. 2) darin, dass die Mitglieder bis zu einem gewissen Grad einander brauchen, um die Aufgabe zu erledigen, sie können nicht alles unabhängig voneinander erledigen. Sie nehmen die Interdependenz von Johnson & Johnson (2008) auf. Diese Interdependenz erzeugen Cohen & Lotan (2014, S.12) über notwendige Interaktion zwischen den Schüler*innen. Die Schüler*innen organisieren ihrer Arbeit selbst, indem sie anderen Schüler*innen vorschlagen, was sie tun sollen, indem sie zuhören, was andere Schüler*innen sagen, und indem sie entscheiden, wie sie die Arbeit innerhalb der von der Lehrperson festgelegten Zeit- und Ressourcenbeschränkungen erledigen können.

Als drittes Merkmal kooperativen Lernens nennen Cohen & Lotan (2014, S. 3) anspruchsvolle Aufgaben, komplexe Probleme oder Dilemmata, die verschiedene Lösungen ermöglichen, Kreativität voraussetzen und kognitive Einsichten der Schüler*innen verlangen.

Herausforderungen beim kooperativen Lernen

Cohen & Lotan (2014, S. 41) stellen heraus, dass soziale Fähigkeiten Voraussetzung für eine gelungene Gruppenarbeit im Sinne des kooperativen Lernens sind und eingeübt werden müssen. Dabei geht es auch um die Anerkennung aller. Cohen & Lotan (2014, S. 28) weisen

darauf hin, dass sich im Rahmen der Gruppendynamik auch in kleinen Gruppen Hierarchien bilden können. In Bezug auf den Status wird dies als problematisch angesehen. Die Fähigkeiten guter Leser*innen haben beispielsweise einen hohen Status, so dass man ihnen auch in anderen Bereichen hohe Fähigkeiten zutraut und es zu einem Halo-Effekt kommt (Cohen & Lotan, 2014, S. 30). Das gilt im Umkehrschluss auch für schlechte Leser*innen. Status kann sich aber auch über andere Kriterien wie Beliebtheit, Geschlecht u.a. definieren. Das kann dazu führen, dass nicht alle Schüler*innen gleichermassen Anerkennung finden, wichtige Beiträge überhört werden und Einzelne ausgeschlossen werden. Kooperatives Lernen erfordert ein hohes Mass an Sozialkompetenzen, die zunächst eingeübt werden müssen, damit Statusmerkmale nicht ungehindert wirken. Sie schlagen konkrete Übungen vor und führen aus, dass gleichberechtigte Beteiligung wahrscheinlich die wichtigste zu lernende Norm sei, bei Prozessen wie Diskutieren, Entscheidungen zu treffen und kreative Problemlösungen herbeizuführen (Cohen & Lotan, 2014, S. 52). Wenn die Schüler*innen das Gefühl haben, dass alle ein Mitspracherecht haben und gehört werden, treten die zuvor genannten Probleme der Ungleichheit und Dominanz in den Hintergrund.

Gleichzeitig wird während der Gruppenarbeit mit zugewiesenen Rollen gearbeitet, die unterschieden werden nach zugewiesenen Aufgaben («what»-roles) und Positionen in der Gruppe («how»-roles) (Cohen & Lotan, 2014, S. 116), die u.a. auch die Aufgabe haben Statusprobleme zu minimieren. Diese zugewiesenen Rollen tragen aber auch dazu bei, qualitativ hochwertige Diskussionen zu führen und die Erstellung eines Gruppenproduktes zu sichern. Die Rollen sollten im Laufe des Schuljahres wechseln, so dass alle Schüler*innen einmal alle Rollen kennenlernen (Cohen & Lotan, 2014, S. 124).

Cohen & Lotan (2014, S. 36) machen weiterhin deutlich, dass die Aufgabenstellung Einfluss auf die Zusammenarbeit in der Gruppe hat und die Bedeutung des Status minimieren kann. Die Aufgaben sollen daher folgende Merkmale aufweisen (Cohen & Lotan, 2014, S. 85):

- ergebnisoffen sein und eine komplexe Problemlösung erfordern
- den Schüler*innen die Möglichkeit bieten, unterschiedliche Fähigkeiten einzusetzen, um die Aufgabe zu bewältigen und Fachkompetenz zeigen und entwickeln zu können
- sich mit fachbezogenen, kognitiv wichtigen Inhalten befassen
- eine positive Interdependenz und Übernahme individueller Verantwortung erfordern
- klare Kriterien für die Bewertung des Gruppenprodukts und des Einzelberichts aufweisen

Die Aufgabenstellungen erfordern damit vielfältige kognitive und soziale Fähigkeiten (Cohen & Lotan, 2014, S. 89).

Cohen & Lotan (2014, S. 56) stellen zwei weitere zentrale Hürden der Gruppenarbeit dar:

Problem 1: Die Schüler*innen planen ihren Arbeitsprozess nicht. Lehrpersonen können einen Planungsprozess unterstützen, indem sie das Vorgehen für eine effektive Gruppenarbeit in der Aufgabenstellung vorgeben, wie z.B. «Betrachtet die Problemstellung und entwickelt einen Plan/eine Strategie für die Erstellung eures Gruppenprodukts».

Problem 2: Ein zweites Problem findet sich häufig in Gruppen von Sekundarschüler*innen. Wenn sie vor einer Gruppenentscheidung stehen, stimmen sie ab, anstatt eine ausführliche Diskussion zu führen und einen Konsens zu entwickeln. Sie kennen und verstehen das Konzept der Konsensbildung nicht. Der Nachteil der Abstimmung über einen Aktionsplan besteht darin, dass diejenigen, deren Vorschläge oder Argumente abgelehnt werden, dann keinen Anteil am Gruppenprodukt haben und sich vermutlich aus dem Prozess zurückziehen. Darüber hinaus unterbrechen Abstimmungen häufig die Diskussion der Fragen.

Beide Normen - die Norm der Konsensbildung und die Norm des Planens - sollten ebenso von der Lehrperson mit den Schüler*innen besprochen und eingeübt werden.

Nach einer erfolgreichen Verinnerlichung dieser neuer Normen kommen die Vorteile zum Tragen. Ein grosser Teil der Aufgaben, die Lehrpersonen in der Regel übernehmen, kann nun von den Schüler*innen selbst erledigt werden (Cohen & Lotan, 2014, S. 60):

- Die Gruppe stellt sicher, dass jeder versteht, was zu tun ist.
- Die Gruppe hilft dabei alle bei der Sache zu halten.
- Gruppenmitglieder unterstützen sich gegenseitig.
- Statt der Kontrolle durch die Lehrperson übernehmen die Schüler*innen selbst die Verantwortung für sich und andere.

Kepner (zit. nach Cohen & Lotan 2014, S. 60) gibt zu bedenken, dass Lehrpersonen die intensive Ausbildung der Schüler*innen zur Kooperation in Frage stellen, indem sie sich fragen, ob die Vermittlung dieser Verhaltensnormen und Sozialkompetenzen Aufgabe der Schule sei. Da es sich deutlich auf die Lernergebnisse auswirkt, beantworten Cohen & Lotan (2014, S.60) diese Frage deutlich mit Ja.

Beurteilungen und Feedback

Cohen & Lotan (2014, S. 66) sehen Beurteilungen formeller und informeller Art sowohl für die Gruppe als auch für die Gruppenmitglieder vor, damit sich alle sowohl für die eigene Aufgabe als auch für den Gruppenprozess und das Gruppenprodukt verantwortlich fühlen. Sie argumentieren damit, dass formative und summative Beurteilungen Möglichkeiten sein können, Gruppen und Einzelpersonen für ihr Engagement und ihre qualitativ hochwertige Leistung zur Verantwortung zu ziehen. Damit soll wie bereits bei anderen beschrieben der Trittbrettfahrer-Effekt und das soziale Faulenzen (social loafing) verhindert werden (Slavin

1983, Johnson & Johnson 2005). Cohen (1992, zit. nach Cohen & Lotan, 2014, S. 66) konnte zeigen, dass die besten Ergebnisse erzielt wurden für die summative und die formative Beurteilung der Einzel- und der Gruppenleistung. Allerdings konnten Black & William (1998, zit. nach Cohen & Lotan, 2014, S. 79) nachweisen, dass Schüler*innen dem Feedback keine Beachtung mehr schenken, wenn damit eine Note verbunden ist. Daher sollen Feedback und Note deutlich voneinander getrennt werden.

Gleichzeitig weisen Cohen & Lotan (2014, S. 67) aber auch daraufhin, dass eine Belohnung oder Benotung als Anreiz nicht grundsätzlich notwendig ist, vorausgesetzt eine positive Interdependenz wird erzeugt wie z.B. durch eine Präsentation der Gruppenarbeit. Sie argumentieren mit der sozialen Kohäsion und der sozialen Anerkennung durch Zuhörer*innen der Präsentation. Anreize über Gruppenwettbewerbe zu schaffen, wirkt kontraproduktiv, da diese Statusprobleme verschärfen (Cohen & Lotan, 2014, S. 83).

Sprachentwicklung

Als Teilbereich der kognitiven Fähigkeit können die sprachlichen Kompetenzen gesehen werden. Aufgrund der deutlich erhöhten Interaktionsraten entwickelt sich die Sprachkompetenz der Schüler*innen weiter (Cohen & Lotan, 2014, S. 107), dabei verwenden Schüler*innen sowohl die formale wie auch die Umgangssprache (Cohen & Lotan, 2014, S. 101). Lotan (2008 zit. nach Cohen & Lotan, 2014, S. 111) stellte fest, dass sich durch den Einsatz komplexen Lernens in heterogenen Regelklassen ein erheblicher Lernzuwachs auf allen vier Sprachniveaus (English-Only speakers, Redesignated Fluent English Proficient, Limited English Proficient and Transitional) feststellen liess. Das lässt sich dadurch erklären, dass mit dem komplexen Unterricht eine anregende Sprachumgebung geschaffen wird, in der sich Lernende aktiv an authentischen Gesprächen und Diskussionen mit Erwachsenen und Gleichaltrigen beteiligen können (Valdés, 2011 zit. nach Cohen & Lotan, 2014, S. 100).

Zusammenfassend kann man sagen, dass Cohen & Lotan den Fokus auf die sozialen Beziehungen in der Gruppe legen. Dabei ist ihnen der Abbau von Statusproblemen und die Anerkennung aller wichtig. Die Arbeitsfähigkeit der Gruppe wird durch die Erarbeitung von Sozialkompetenz geschaffen, so dass komplexe und anspruchsvolle Aufgaben bearbeitet werden können. Der Faktor der individuellen Verantwortung bei der Zusammenarbeit und positive Abhängigkeit bilden eine weitere Grundlage des komplexen Unterrichts.

2.3 Synopse

In der folgenden Tabelle werden Aspekte kooperativen Lernens vergleichend gegenübergestellt, um so Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede deutlich zu machen.

Tabelle 2 Synopse der Ansätze kooperativen Lernens (eigene Darstellung)

	Slavin	Johnson & Johnson	Green & Green	Cohen & Lotan
Theoretischer Ansatz	Motivationaler Ansatz	Kognitiver Konfliktansatz	Cooperative Group Learning	Ansatz der sozialen Kohäsion
Anreiz	- Gruppenanreize für individuelle Leistungen	Belohnungsabhängigkeit	Belohnungsabhängigkeit als Option	Nicht notwendig
Interdependenz	- Positive Interdependenz	- Positive Interdependenz	- Positive Interdependenz	- Positive Interdependenz
Anforderung an die Aufgaben	Keine Angaben	Erzeugung kognitiver Konflikte	Einfache und komplexe Aufgaben	Komplexe, kognitiv anspruchsvolle Aufgaben mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten
Verantwortung	Individuelle Verantwortung, um das «Social loafing» zu verhindern, Einzelbeiträge müssen für alle sichtbar und einschätzbar sein	Individuelle Verantwortlichkeit	Individuelle Verantwortlichkeit	Hohe Autonomie der Gruppe, Lehrperson gibt Autorität an die Gruppe ab
Bedeutung der Einzelarbeit	Im Zusammenhang mit individueller Verantwortung	Im Zusammenhang mit der individuellen Verantwortung	Ausgangspunkt für den anschliessenden Austausch Erster Schritt der Methode DAV	Nicht zwingend, aber förderlich.
Interaktion	Anregung von Interaktion durch Belohnung	unterstützende Interaktion, kognitive Konflikte durch Diskussion auflösen	unterstützende Interaktion	hohe Bedeutung der Interaktion für die soziale Kohäsion
Sozialkompetenzen	Hinweis, dass der Aufbau von Sozialkompetenzen durch Gruppenarbeit andere Bedingungen erfüllen muss als der Aufbau von Fachkompetenz – wird nicht explizit als Voraussetzung genannt	Grundlage kooperativen Lernens, bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Sozialkompetenzen	Grundlage kooperativen Lernens, bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Sozialkompetenzen	Soziale Fähigkeiten als Grundkompetenz, die zuvor in einem Sozialtraining eingeübt werden müssen

	Slavin	Johnson & Johnson	Green & Green	Cohen & Lotan
Reflexion	Keine Angaben	Reflexion des Gruppenprozesses fester Bestandteil des kooperativen Lernens	Reflexion des Gruppenprozesses fester Bestandteil des kooperativen Lernens	Feedbackprozess durch Lehrperson und Peers
Lernformen	Keine Angaben	1. Formelles, längerfristiges kooperatives Lernen 2. Informelles, kurzfristiges kooperatives Lernen 3. Kooperatives Lernen in festen Lerngruppen	Think-Pair-Share für kurze, mittlere und lange Sequenzen (Deutsch: DAV Denken – Austauschen – Verarbeiten)	Komplexer Unterricht
Heterogenität	Heterogene Lerngruppe (bezogen auf die Differenzen ethnische Herkunft, Geschlecht, Leistung)	Heterogene Lerngruppe, um kognitive Konflikte zu erzeugen, die über Diskussionen, Argumentation und Präsentation aufgelöst werden und so Lernen ermöglichen	Heterogene Lerngruppe mit klarer Bezugnahme zur Integration	Heterogene Lerngruppen (bezogen auf vielfältige Differenzen)
Rolle der Lehrperson	impliziert: Verantwortung für Schaffung von Aufgaben- und Anreizstruktur	- Entscheidungen treffen - Aufgaben und Art der Zusammenarbeit erklären - Beaufsichtigen und Einschreiten - Evaluieren und Beurteilen	- Organisierende - Moderierende	- bereitet die Gruppenarbeit didaktisch vor - begleitet - gibt Feedback - beurteilt
Forschung	Grundlagenforschung durch zahlreicher Auswertung von Einzelstudien (Metaanalysen)	Grundlagenforschung durch zahlreicher Auswertung von Einzelstudien (Metaanalysen)	Sich auf Forschung anderer beziehend	Sich auf Forschung anderer beziehend; begleitende Forschung, enge Praxisverknüpfung durch Zusammenarbeit mit Lotan

2.4 Fazit

An dieser Stelle lässt sich resümieren, dass die zentralen Elemente des kooperativen Lernens, die zu einem Effekt auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Lernenden führen, die positive Interdependenz und die individuelle Verantwortung darstellen. Beide Elemente werden von allen vier Ansätzen herausgestellt und gelten damit als besondere Merkmale kooperativen Lernens.

Für den inklusiven Unterricht ist es von Bedeutung, dass alle vier Ansätze grundsätzlich von heterogenen Lerngruppen ausgehen. Die Begründungen des Einsatzes kooperativer Lernformen in heterogenen Gruppen sind zum Teil unterschiedlich. Johnson & Johnson wollen damit zu kognitiven Konflikten anregen, während Cohen & Lotan (2014, S.22, S.74) den Einsatz unterschiedlicher Fähigkeiten in den Vordergrund stellen. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass in den USA (Slavin, Johnson & Johnson, Cohen & Lotan) und in Kanada (Green & Green) die Heterogenität in Schulklassen immer schon gegeben war, während in der Schweiz, durch das selektive Schulsystem lange eine Homogenisierung der Schülerschaft zu erreichen versucht wurde, so dass sich die Ausgangslagen in den USA und Kanada durch Heterogenität auszeichneten. Die Ansätze nutzen die Heterogenität produktiv und stellen die Vorteile heraus. Heterogenität wird nicht problematisiert.

Slavin (1983) äussert sich zunächst nicht bezüglich der Sozialkompetenz als Voraussetzung für kooperatives Lernen. Die anderen drei Ansätze gehen aber klar davon aus, dass soziale Grundkompetenzen mit den Schüler*innen entwickelt werden müssen, bevor kooperative Lernformen erfolgreich eingesetzt werden können. Gleichzeitig entwickelt sich die Sozialkompetenz aber auch durch den Einsatz kooperativer Lernformen ständig weiter.

Im motivationalen Ansatz wird auf die Rolle der Lehrperson nicht eingegangen, es wird aber impliziert, dass diese die Gruppenaufgaben bezogen auf die positive Interdependenz (Anreizstruktur) und Teilaufgaben für die Einzelnen entsprechend konzipieren muss. Die entsprechende didaktische Konzeption der Aufgaben muss also in allen Ansätzen von der Lehrperson geleistet werden (dies findet aber grundsätzlich in jeder Form von Unterricht statt). Die Rolle verändert sich von der Wissens- und Kompetenzvermittelnden zur Organisierenden und Moderierenden. Die Grundlage bleibt die Annahme, dass Wissen von den Schüler*innen aktiv in der eigenen Auseinandersetzung und im Austausch mit anderen konstruiert wird. Das führt zu einer kognitiven Aktivierung und einer hohen Schüleraktivität. Die Lehrperson gibt Verantwortung an die Schüler*innen ab, das kann als Beitrag zur Demokratisierung gedeutet werden.

Die grössten Unterschiede finden sich in den Lernformen wieder. Cohen & Lotan gehen mit der Konzeption des komplexen Unterrichts von offenen Aufgabenstellungen mit hohen intellektuellen Ansprüchen aus, die über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden. Green &

Green hingegen geben mit der Think-Pair-Share-Methode auch Möglichkeiten sehr niederschwellig (zum Teil nur für einige Minuten) kooperativ zu arbeiten, auch wenn ihr Ansatz für eine Schulgemeinschaft entwickelt wurde und so durchaus auch kooperative Lerngruppen jahrgangsübergreifend über einen längeren Zeitraum gebildet werden. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass kooperatives Lernen sowohl durch Mikromethoden wie (Think-Pair-Share, Placemat), über Makromethoden (Gruppenpuzzle, reziprokes Lernen) bis hin zum komplexen Unterricht angewandt werden kann.

So lässt sich resümieren, dass die kognitive Leistung der Schüler*innen unter der Voraussetzung positiver Interdependenz und individuelle Verantwortung in heterogenen Lerngruppen durch kooperative Lernformen gesteigert werden kann. Da die Konzepte von Johnson & Johnson, von Green & Green und von Cohen & Lotan diese beiden Kernelemente erhalten, kann die Wirksamkeit auf die kognitive Leistung als bestätigt angesehen werden. Im nächsten Kapitel soll nun der Begriff der Fachkompetenz (bisher als kognitive Leistung bezeichnet) näher bestimmt werden.

3 Kompetenz

Ziel des Bildungswesens einer Gesellschaft ist nach Löttscher & Roos (2021, S. 15) die zukünftige Generation für ein möglichst erfolgreiches gesellschaftliches und berufliches Leben mit Hilfe von fachlichen, methodischen, personalen und sozialen Kompetenzen zu qualifizieren. Dieser Auftrag an die Schule wird im Lehrplan 21 formuliert, der neben dem aufzubauenden Wissen und Können die Kompetenzorientierung in den Vordergrund rückt (Löttscher & Roos, 2021, S. 14). Damit wurde diese fest im Lehrplan verankert. Kompetenzorientierung meint, Wissen und Fähigkeiten so sicher aufzubauen, dass sie in verschiedenen Situationen angewandt werden können (Reusser 2014, S. 327).

Der im Lehrplan verankerte Kompetenzbegriff geht auf Weinert zurück und gilt als aktuell am häufigsten zitierter Kompetenzbegriff (Eder, 2021, S. 95). Weinert entwickelte diesen im Zusammenhang mit der Outputsteuerung von Schulen und den damit verbundenen Leistungsmessungen (Weinert, 2014). Allerdings gibt es darüber hinaus noch weitere Zugänge zum Konzept der Kompetenz, die sich sowohl historisch als auch fachlich in einen anderen Zeitgeist der Schulentwicklung einordnen lassen.

Im Folgenden werden daher der Kompetenzbegriff nach Chomsky und Roth aufgegriffen, um anschliessend das aktuelle Verständnis von Kompetenz nach Weinert darzulegen, da dieses dem aktuellen Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) zugrunde liegt (Kapitel 4.1). Im Anschluss wird das Kompetenzverständnis des Lehrplans 21 dargelegt (Kapitel 4.2), anschliessend wird auf den im Titel dieser Arbeit verwendeten Begriff der Fachkompetenz und der für die kooperativen Lernformen nötigen Sozialkompetenz

eingegangen (Kapitel 4.3). Der spezifischen Bedeutung der Kompetenz in der Sonderpädagogik widmet sich das Unterkapitel 4.4, um schliesslich ein Fazit zur Bedeutung kooperativer Lernformen für die Entwicklung der Fachkompetenz zu ziehen (Kapitel 4.5).

3.1 Entwicklung des Kompetenzbegriffs im pädagogischen Diskurs

Der pädagogische Kompetenzbegriff nährt sich aus unterschiedlichen Wurzeln – dazu gehören die Linguistik Noam Chomskys und die amerikanische Motivationspsychologie (Horlacher, 2016, S. 19). Von Seiten der Erziehungswissenschaften wurde der Begriff von Heinrich Roth aufgenommen und wirkmächtig vertreten (Horlacher, 2016, S. 27). Ende der 1990er Jahre etablierte sich dann der von Franz E. Weinert entwickelte Kompetenzbegriff, der im Kontext der vergleichenden Schulleistungsstudien und Einführung von Bildungsstandards Einzug in die Bildungsforschung hielt (Horlacher, 2016, S. 28).

3.1.1 Kompetenzbegriff nach Chomsky und White

Eder (2021, S. 60) führt aus, dass Chomsky sich als Linguist dem Begriff der Kompetenz über die Sprache nähert. Er beeinflusste mit seiner Ausführung die Adaption und den Gebrauch der Begrifflichkeit über seinen Fachbereich hinaus und soll daher an dieser Stelle auch vorgestellt werden. Nach Chomsky (zit. nach Eder, 2021, S. 60) umfasst Kompetenz Bausteine von Sprache wie Wörter, grammatikalische Konstruktion und Syntaxregeln sowie deren Anwendungen. Die tatsächlich geäusserte Sprache spiegelt sich in der Performanz wider. Chomsky (zit. nach Horlacher, 2016, S. 26) benennt Kompetenz als «Kenntnis des Sprecher-Hörers von seiner Sprache» und Performanz als den «aktuellen Gebrauch der Sprache in konkreten Situationen».

Chomsky grenzte den Kompetenzbegriff deutlich von der Performanz ab. Das Kriterium stellt hier die Beobachtbarkeit dar. Kompetenz ist nicht direkt beobachtbar, auch wenn sie vorhanden ist. Dazu wird die Performanz benötigt, damit ist die Umsetzung der Kompetenz gemeint. Durch seine linguistische Idee einer Universalgrammatik impliziert Chomsky (zit. nach Eder, 2021, S. 62) eine genetische Komponente – auch die Performanz betreffend. Chomsky (zit. nach Horlacher, 2016, S. 27) argumentiert nicht mit empirischen oder historischen Erfahrungen, sondern konstruiert die Unterscheidung von Kompetenz und Performanz auf einer von der Vernunft bestimmten (rationalen) Ebene.

An dieser Stelle wird durch Eder (2021, S.62) ausdrücklich daraufhin gewiesen, dass es hier von anderen Fachbereichen wie z.B. der Psychologie zur Abgrenzung des Kompetenzbegriffes von Chomsky kommt. Der Motivationspsychologe Robert White beschreibt «Kompetenz als Fähigkeit eines Organismus, effektiv mit seiner Umwelt zu interagieren» (zit. nach Eder, 2021, S. 62). Das beinhaltet die Kommunikation, White beschreibt die Kompetenz aber als etwas, das erlernt werden muss und nicht genetisch

determiniert ist. White führt das Erlangen von Kompetenz auf ein inneres Bedürfnis und die Motivation zurück.

Nach Eder (2021, S. 65) ist dem linguistischen und dem motivationspsychologischen Kompetenzbegriff gemeinsam, dass «Kompetenzen nicht beobachtbar sind. Kompetenzen sind innere Voraussetzungen, Dispositionen für selbstorganisiertes Handeln einer Person. Lediglich die daraus bestimmte Handlung, die Performanz also, ist beobachtbar».

3.1.2 Kompetenzbegriff nach Roth

Einzug in die Pädagogik erhielt der Kompetenzbegriff durch Heinrich Roth (1971, S. 180). Er orientierte sich an den motivationspsychologischen Erkenntnissen von White und stützte sich auf die Grundannahme, dass der Mensch ein Bedürfnis, eine intrinsische Motivation hat, Kompetenz zu erlangen. Er führte das Konzept der Mündigkeit ein, die er als «freie Verfügbarkeit über die eigenen Kräfte und Fähigkeiten für jeweils neue Initiativen und Aufgaben» (Roth, 1971, S. 180) definiert. Daraus leitete er das Ziel von Bildung ab, dieses ist demnach, die Fremdbestimmung soweit wie möglich durch Selbstbestimmung abzulösen (Horlacher, 2016, S. 27). Mündigkeit im Sinne Roths ist in einem dreifachen Sinne als Kompetenz zu interpretieren: a.) als Selbstkompetenz (Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich zu handeln), b.) als Sachkompetenz (Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können und c.) als Sozialkompetenz (Fähigkeit, für sozial, gesellschaftliche und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils-, handlungsfähig und zuständig sein zu können) (Roth, 1971, S.180). Roth (1971, S.180) versteht Kompetenz als Entwicklung menschlicher Handlungsfähigkeit. Dabei kommen mit Bezug auf Roth (1971) folgende Aspekte zum Tragen (Joller-Graf, Zutavern, Tettenborn, Ulrich & Zeiger, 2014, S. 16):

- Kompetenzen sind Dispositionen und ermöglichen die Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben bzw. Lebenssituationen
- sie werden erworben bzw. erlernt und entstehen nicht ausschliesslich durch Reifung
- sie setzen sich zusammen aus Wissen, kognitiven Fähigkeiten, Komponenten der Selbstregulation, sozial-kommunikativen Fähigkeiten und motivationalen Orientierungen.

3.1.3 Kompetenzbegriff nach Weinert

Nach Weinert (2014, S. 27) umfasst Kompetenz

«die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.»

Weinert definierte Kompetenz im Zusammenhang mit «Leistungsmessungen in Schulen» (Weinert, 2014) und gilt als wichtiger Vertreter der empirischen Bildungsforschung (Eder, 2021, S. 78). Der von Weinert entwickelte Kompetenzbegriff muss der Operationalisierbarkeit, Messbarkeit und Vergleichbarkeit standhalten, was dem Kompetenzbegriff nach Roth nicht gelingt wie Gogoll (zit. nach Eder, 2021, S. 79) erklärt und weiter ausführt, dass sich innerhalb der Trias von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz keine Trennschärfe der Begriffe vornehmen lässt, da diese in Abhängigkeit voneinander stehen und damit nicht unabhängig und überschneidungsfrei definiert werden können.

Weinert (2014, S. 28) differenziert Kompetenz weiter und unterscheidet zwischen fachlichen Kompetenzen, fachübergreifenden Kompetenzen und Handlungskompetenzen. Mit Hilfe von Messinstrumenten lassen sich diese Kompetenzen erfassen. Allerdings führt Weinert aus, dass die Entwicklung von Messinstrumenten zur Erfassung fachlicher Kompetenzen deutlich weiter fortgeschritten ist als die Erfassung überfachlicher Kompetenzen und Handlungskompetenz. Heute finden sich die konkretisierten Kompetenzen im Lehrplan 21.

3.1.4 Übersicht der Elemente des Kompetenzbegriffes

Joller-Graf, Zutavern, Tettenborn, Ulrich & Zeiger (2014, S. 15) fassen unterschiedliche Elemente des Kompetenzbegriffes wie folgt zusammen.

Abbildung 2: Übersicht des Kompetenzbegriffs aus: Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U. & Zeiger, A. (2014). Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. *Begriffe-Hintergründe-Möglichkeiten*. Luzern: Entwicklungsschwerpunkt Kompetenzorientierter Unterricht, Pädagogische Hochschule.

Die Autor*innen stützen sich zunächst auf Roth (1971). Als oberstes Bildungsziel ist das auf Roth (1971) zurückzuführende Ziel der Mündigkeit zu nennen, das für Weinert (2001) als Vertreter der empirischen Bildungsforschung keine Relevanz hat. Die für die vorliegende Arbeit zentralen Begriffe Fachkompetenz (hier austauschbar mit Sachkompetenz) und Sozialkompetenz bestimmen die Mündigkeit mit (Roth, 1971). Dann wechseln die Autor*innen die Ebene und konkretisieren in Anlehnung an Weinert (2001) den Kompetenzbegriff. Kompetenz meint hier zum einen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Probleme zu lösen unter Berücksichtigung motivationaler, volitionaler und sozialer Bereitschaft und Fähigkeiten (Weinert, 2001). Die Fähigkeit und Fertigkeit, Probleme zu lösen wird als intelligentes Wissen bezeichnet, was sich wiederum aus Faktenwissen, konzeptuellem, prozeduralem und metakognitivem Wissen zusammensetzt (Anderson & Krathwohl 2001 zit. nach Joller-Graf et al., 2014, S. 15).

Einzig der Performanzbegriff, der als Indikator für Kompetenz verstanden werden kann (Gschwend, Kunz & Luder, 2016, S. 102), findet seinen Niederschlag in dieser Darstellung interessanterweise nicht, obwohl die Autor*innen der Darstellung (Joller-Graf et al., 2014) im dazugehörigen Text die Performanz benennen, dann aber nicht weiter einordnen. Das könnte daran liegen, dass sie wie Weinert (2001) die Performanz als Teil der Kompetenz verstehen. Insgesamt lässt sich aber sicher aussagen, dass die genannten Kompetenzen performativ zum Ausdruck gebracht werden.

3.2 Kompetenzorientierung im Lehrplan 21

Kompetenz als Konzept zum Austausch über die Ziele des schulischen Lernens in Lehrplänen ist schon lange präsent (Reusser, 2014, S. 325). Bereits Roth (zit. nach Reusser, 2014, S. 325) nimmt 1971 die Unterscheidung von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz vor. Die Ausbreitung im deutschsprachigen Raum ging Anfang der 2000er Jahre mit einem Schlüsselereignis einher: die deutsche Kultusministerkonferenz führte Bildungsstandards als Reaktion auf mittelmässiges Abschneiden deutscher Schüler*innen bei internationalen Leistungsstudien (wie TIMSS- und PISA) ein (Reusser, 2014, S. 325). Unter Bildungsstandards werden fachbezogene Kompetenzen verstanden, die Schüler*innen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen (Reusser, 2014, S. 326). Mit der Einführung von Bildungsstandards wurden zwei Absichten verfolgt:

- 1.) die Qualitätsentwicklung der Schule im Hinblick auf die Kernaufgabe des Unterrichts mit Impulsen versehen
- 2.) die Grundlage für zukünftige Leistungsvergleiche im Dienst einer verbesserten Steuerung des Bildungssystems schaffen.

Reusser (2014, S. 326) führt aus, dass beide Impulse auch in der Schweiz ihren Niederschlag fanden. Auf indirekte Weise kam es über das HarmoS-Konkordat (EDK, 2009 zit. nach Reusser, 2014, S. 327) zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards und deren Einarbeitung in den gemeinsamen Deutschschweizer Lehrplan 21. Die Kompetenzorientierung findet somit auch im Lehrplan 21 Einzug in Form der Beschreibung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen, deren Mindeststandards von allen Schüler*innen erreicht werden sollen.

Im Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) liest man:

«Mit der Orientierung an Kompetenzen wird der Blick darauf gerichtet, welches Wissen und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in welcher Qualität Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen erwerben sollen. Die Orientierung an Kompetenzen im Lehrplan 21 basiert u.a. auf den Ausführungen von Franz E. Weinert. Nach ihm umfassen Kompetenzen mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten: Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen. Mit letzteren sind neben kulturbezogenen Tugenden (wie respektvollem Verhalten, kritischem Reflektieren von Argumenten und Meinungen, Respekt gegenüber Mensch und Natur u.v.a.) vor allem Aspekte des selbstverantwortlichen Lernens, der Kooperation, der Motivation und der Leistungsbereitschaft angesprochen.»

Der Lehrplan 21 spricht von Kompetenzorientierung und meint damit neben der Vermittlung von Wissen auch die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie deren Qualität in den unterschiedlichen Fachbereichen in Bezug auf den Inhalt.

Nach Lehrplan 21 ist

«eine Schülerin oder ein Schüler u.a. in einem Fachbereich kompetent, wenn er oder sie

- auf vorhandenes Wissen zurückgreift bzw. sich das notwendige Wissen beschafft;
- zentrale fachliche Begriffe und Zusammenhänge versteht, sprachlich zum Ausdruck bringen und in Aufgabenstellungen nutzen kann;
- über fachbedeutsame (wahrnehmungs-, verständnis- oder urteilsbezogene, gestalterische, ästhetische, technische ...) Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Lösen von Problemen und zur Bewältigung von Aufgaben verfügt;
- sein oder ihr sachbezogenes Tun zielorientiert plant, in der Durchführung angemessene Handlungsentscheidungen trifft und Ausdauer zeigt;
- Lerngelegenheiten aktiv und selbstmotiviert nutzt und dabei Lernstrategien einsetzt;
- fähig ist, ihre bzw. seine Kompetenzen auch in Zusammenarbeit mit anderen einzusetzen»

(D-EDK, 2014, Kapitel Grundlagen, S. 5).

Im Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) werden als Beispiele für die Fähigkeiten nun konkret die Kooperation neben dem selbstverantwortlichen Lernen, der Motivation und der Leistungsbereitschaft benannt.

3.3 Fachkompetenz und überfachliche Kompetenzen

Nach Reusser (2014, S. 326) geht es bei Bildung um Fachkompetenz, in deren Kontext auch überfachliche – methodische, soziale und personale – Kompetenzen kultiviert werden sollen. Basierend auf dem Lehrplan 21 werden zum einen die Fachkompetenz und zum anderen die soziale Kompetenz (als Teil der überfachlichen Kompetenzen) beschrieben. Beide Kompetenzen spielen eine grosse Rolle beim Einsatz kooperativer Lernformen (vgl. Kapitel 2).

3.3.1 Fachkompetenz

Im Bereich der Fachkompetenzen werden im Lehrplan 21 die zu erwerbenden Kompetenzen weitgehend entlang der Unterrichtsfächer systematisiert und in Form eines fachlichen Kompetenzaufbau idealtypisch dargestellt (Lötscher & Roos, 2021, S. 18). Pro Unterrichtsfach werden Kompetenzbereiche beschrieben, in denen Kompetenzstufen aufeinander aufbauen, so dass die einzelnen Fachbereiche des Lehrplan 21 auch als Kompetenzraster verstanden werden können (Lötscher & Roos, 2021, S. 18).

Helmke (2021, S. 40) macht deutlich, dass die Entwicklung von Fachkompetenz zentrales Zielkriterium von Unterricht ist. Er führt weiter aus, dass es sich hierbei nicht um blosses Faktenwissen handelt, sondern um intelligentes Wissen. Dabei stützt sich Helmke (2021, S. 22) auf Weinert (2000, S. 5), der seinerseits intelligentes Wissen als bedeutungshaltig und sinnhaft beschreibt, das lebendig und flexibel nutzbar sein soll.

3.3.2 Soziale Kompetenz

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2015, S.13) liest man, dass sich überfachliche Kompetenzen (Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz) nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen. Soziale Kompetenz wird hier als Trias von Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt verstanden (D-EDK, 2015, S. 15). Es folgt dann eine Konkretisierung. Dialog- und Kooperationsfähigkeit wird verstanden, als sich mit Menschen austauschen und zusammenarbeiten. Konfliktfähigkeit wird beschrieben als Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen. Vielfalt als Bereicherung erfahren und Gleichberechtigung mittragen ist das Verständnis von Umgang mit Vielfalt.

Folgende Teilkompetenz werden u.a. aufgezählt:

Die Schüler*innen

- «können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen, Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.»

(D-EDK), 2015, S. S.15)

Es gibt eine hohe Übereinstimmung der im Lehrplan genannten Sozialkompetenzen und die durch kooperative Lernformen vorausgesetzten und weitertrainierten Kompetenzen.

3.4 Der Kompetenzbegriff aus sonderpädagogischer Sicht

Aus sonderpädagogischer Sicht soll der Frage nachgegangen werden, wie mit denjenigen Schüler*innen umgegangen wird, welche die vom Lehrplan geforderten Kompetenzen nicht erwerben (Naas, 2016, S. 98). Für Roth (1971, S. 180) ist es Ziel, dabei durch «entwicklungsfördernde erzieherische Massnahmen [...] eine Förderung zur Selbstbestimmung zu betreiben».

Gschwend, Kunz & Luder (2016, S. 102) erklären, dass im Rahmen des bio-psycho-sozialen Modells unterschieden werden kann zwischen dem Potenzial einer Person und der Performanz. Mit Potenzial sind Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie weitere Persönlichkeitseigenschaften (vgl. Weinert 2001) gemeint, während Performanz in Anlehnung an Chomsky das tatsächlich realisierte und damit beobachtbare Verhalten meint. Allerdings wird im bio-psycho-sozialen Modell klar darauf hingewiesen, dass die Performanz nicht nur von dem Potenzial einer Person abhängig ist, sondern auch von den Rahmenbedingungen der Situation (Umwelt- oder Kontextfaktoren). Die Situation entscheidet wesentlich darüber, ob eine Person ihr Potenzial realisieren kann und dies zur beobachtbaren Performanz wird.

Aus sonderpädagogischer Sicht ist Kompetenz abhängig von der Situation, die es ermöglicht Kompetenz performativ zum Ausdruck zu bringen. So bemängeln Gschwend et al. (2016, S. 103), dass Weinert nicht zwischen Potenzial und Performanz unterscheidet, da diese mangelnde Unterscheidung vortäusche, dass Kompetenz eine von der Situation unabhängige Eigenschaft von Schüler*innen sei. Sie führen weiter aus, dass die Unterscheidung zwischen Potenzial und Performanz aus sonderpädagogischer Sicht wesentlich ist, da sie Handlungsoptionen im Bereich der Förderung, Unterstützung und Kompensation eröffnen. Grundsätzlich lehnen sie die Ausrichtung an Kompetenzen nicht ab, sondern sehen, dass die Ausrichtung an Kompetenzen den Blick auf die Förderung mit Fokus des Aufbaus von Kompetenzen lenkt.

Nach Gschwend et al. (2016, S. 112) bietet ein kompetenzorientierter Lehrplan der Sonderpädagogik/schulischen Heilpädagogik einen Orientierungsrahmen, der zeitlich wie auch inhaltlich genutzt werden kann. Dabei ergänzen sich der Zugang über den kompetenzorientierten Lehrplan und der Zugang der Entwicklungsorientierung von Schüler*innen sinnvoll – wie im Folgenden dargestellt wird.

3.4.1 Entwicklungsorientierung

Durch die Inklusion nimmt die Heterogenität der Lernvoraussetzungen von Schüler*innen in der Regelschule weiterhin zu und Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf brauchen auch innerhalb der Regelschule zusätzliche Unterstützung und Förderung (Gschwend et al., 2016, S. 99). Demnach weisen Gschwend et al. (2016, S. 99) daraufhin, dass der pädagogische Auftrag der Schule darin besteht, gewisse Unterschiede im Lernen nicht zu akzeptieren, sondern diese (zugunsten besserer Leistung) so weit als möglich anzugleichen. Während sich die Unterrichtsplanung für eine Klasse am Lehrplan und damit an der definierten Abfolge von Kompetenzen orientiert, richtet sich die Förderplanung der Entwicklung und den Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen aus, so dass hier die unterschiedliche Zugangsweise einer curricularen Logik und einer Entwicklungslogik zum Ausdruck kommt (Gschwend et al., 2016, S. 106). Beide Zugangsweisen schliessen sich nicht aus, sondern sind als ein «sowohl-als- auch» zu verstehen (Gschwend et al., 2016, S. 107).

3.4.2 Kompetenzorientierung

Kompetenzmodelle hängen mit (Minimal-)Standards zusammen, diese werden dann problematisch, wenn sie zu zwei Gruppen von Schüler*innen führen – nämlich denen, die diese erreichen und jene, die sie nicht erreichen (Gschwend et al., 2016, S. 108). Daher sei es nach Gschwend et al. (2016, S.109) aus sonderpädagogischer Perspektive wichtig, auch Kompetenzen und Bildungsinhalte zu formulieren, zu denen keine Standards formuliert sind, da (Nicht-)Verfügbarkeit von Standards grundsätzlich nichts über den Wert oder die Bedeutung von Bildungsinhalten für Schüler*innen aussagt. Allerdings führen die Autoren aus,

dass es einer gemeinsamen Sprache (Verständigung über Begrifflichkeiten zur Unterstützung) für die Steuerung von Lernprozessen bedarf. Ausserdem fordern sie Kriterien ein, die auf kompetenzorientierten Indikatorensystemen basieren, um zu vermeiden, dass Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf anhand unklarer und uneinheitlicher Kriterien in ihren Kompetenzen erfasst werden. Sie weisen darauf hin, dass im Bereich der sonderpädagogischen Förderung Daten mit der Klassifikation des ICFs aufbereitet werden können.

Der Lehrplan seinerseits nimmt Bezug zum «Nicht- Erreichen der Grundansprüche» und sieht vor, dass der Lernstand der Schüler *innen erfasst wird und mit Hilfe einer Förderplanung ein individueller Lernprozess zum beobachtbaren Lernerfolg führt (D-EDK, 2015, S. 8). Der Lehrplan 21 nimmt damit die Entwicklungslogik auf, sofern Schüler*innen die Kompetenzen nicht erreichen.

3.5 Fazit: Bedeutung kooperativer Lernformen für die Entwicklung von Fachkompetenz

Zunächst ist nicht davon auszugehen, dass sich das hier vorgestellte Verständnis von Fachkompetenz und sozialen Kompetenzen mit der Verwendung der Begriffe, die im Kapitel 2 vorgestellten Konzepte kooperativer Lernformen deckt. Die Kompetenzbegriffe wurden nicht offensichtlich definiert. So wird der heutige Kompetenzbegriff doch vor allem durch die empirische Bildungsforschung geprägt. Den frühen Forschungsarbeiten von Slavin (1983) und Johnson & Johnson (1987) liegt vermutlich der Kompetenzbegriff der im nordamerikanischen Raum vorherrschenden Motivationspsychologie zugrunde (Horlacher, 2016, S. 23). Davon könnte man auch ausgehen, wenn man berücksichtigt, dass Slavin als Vertreter des motivationalen Ansatzes kooperativer Lernformen gilt. Gleichzeitig haben sie sich aber intensiv mit Leistungsmessung (wie es ja auch die empirische Bildungsforschung tut) beschäftigt, so dass durchaus die Operationalisierbarkeit, Messbarkeit und Vergleichbarkeit (Weinert, 2014) mitgedacht werden musste. Dies lässt sich in vorliegenden Rahmen nicht abschliessend klären.

Die Fachkompetenz wurde in Form von Messungen kognitiver Fähigkeiten überprüft, so wurden in der Regel die individuelle Leistungssteigerung als abhängige Variable nach dem Einsatz kooperativer Lernformen gemessen.

Die sozialen Kompetenzen werden bei Cohen & Lotan (2014) eingehend beschrieben und stimmen im Kern mit den im Lehrplan 21 beschriebenen Kompetenzen überein. Allerdings sind die Zieldimensionen unterschiedlich. Bei Cohen & Lotan (2014) werden die sozialen Kompetenzen vornehmlich unter dem Aspekt des Einsatzes kooperativer Lernformen beurteilt. Cohen & Lotan gehen aber auch auf die Bedeutung kooperativer Kompetenzen als

übergeordnetes Lernziel ein, besonders im Umgang mit Status fällt die Parallele zum Lehrplan 21 auf.

Lötscher & Roos (2021, S. 19) heben hervor, dass sich überfachliche Kompetenzen – das schliesst die soziale Kompetenz mit ein – nicht inhaltlos erwerben lassen. Da spricht sehr dafür, soziale Kompetenzen entlang von fachlichen Kompetenzen zu entwickeln. Dies gewährleistet der Einsatz kooperativer Lernformen. Das Zusammenwirken fachlicher und überfachlicher Kompetenzen unterstützt schlussendlich auch die Persönlichkeitsentwicklung von Schüler*innen (Fend 2008, zit. nach Lötscher & Roos, 2021, S. 19).

Für den Einsatz kooperativer Lernformen sind soziale Kompetenzen Voraussetzung und werden gleichzeitig ausgebildet (siehe Kapitel 2), so dass an dieser Stelle die soziale Kompetenz noch einmal aufgegriffen werden soll. Gerade die im Lehrplan 21 genannten Teilkompetenzen (D-EDK, 2015, S.15) gelten nach Cohen & Lotan (2014) einerseits als Voraussetzung kooperativen Lernens und werden gleichzeitig durch den Einsatz kooperativer Lernformen ständig weiterentwickelt und angewandt. So vereint sich die Ausbildung sozialer Kompetenzen und der erfolgreiche Einsatz kooperativer Lernformen für die Ausbildung fachlicher Kompetenzen ideal und erfüllt somit optimal die Vorgaben des Lehrplans 21 für alle Schüler*innen.

Aus sonderpädagogischer Sicht ist es relevant, dass die Forderung (Gschwend et al., 2016, S. 102) nach Möglichkeiten der Performanz erfüllt wird. Dazu können kooperative Lernformen einen Beitrag leisten. Durch die individuelle Verantwortung sowie die Bedeutung der Interaktion werden Performanzmöglichkeiten für alle geschaffen, die ein Klassenunterricht oder individuelles Lernen nicht im selben Masse geben.

Innerhalb des kooperativen Lernens unterscheiden sich die Methoden sehr voneinander. Neben sehr strukturierten Methoden (Gruppenpuzzle, reziprokes Lesen) haben Lehrpersonen aber auch unter Anwendung der in Kapitel 2 erarbeiteten Kriterien, die Möglichkeiten durch offene Aufgaben die Erarbeitung und Anwendung intelligenten Wissens (Weinert, 2014, S. 27) zu erarbeiten. Dabei eignet sich vor allem durch die von Cohen & Lotan (2014) propagierte Form des komplexen Unterrichts zum Aufbau intelligenten Wissens, das das Lösen von Problemen voraussetzt.

Reusser (2014, S. 337) beschreibt Unterricht unter der Leitidee der Kompetenzorientierung – unabhängig vom Lehrplan 21 – «als einen kognitiven und sozialen Austausch unter Menschen und mit Gegenständen», gleichzeitig betont er beziehungsweise zum Lehrplan 21, dass ein guter pädagogisch zu gestaltender Unterricht nicht durch Bildungsstandards und Tests zu ersetzen ist und äussert sich damit auch kritisch gegenüber des messbaren Outputs von Unterricht. Aus seiner Sicht lassen sich Lehr-Lernprozesse nur verbessern über didaktische Antworten und nicht anhand von Testdiagnostik. Der Einsatz kooperativer Lernformen kann

eine mögliche didaktische Antwort darstellen, weil kooperative Lernformen sowohl Effekte auf die Entwicklung der Fachkompetenz haben als auch soziale Kompetenzen weiterentwickeln.

4 Inklusive Didaktik

Im vorliegenden Teil der Arbeit wird Inklusion verstanden als ein Konzept, das auf Separation verzichtet, Heterogenität als gewünscht betrachtet, heilpädagogische Unterstützung für alle Kinder vorsieht und auf Veränderung von Systemen ausgerichtet ist (Hänsel, 2018, S. 39) (siehe Kapitel 1.5.3). Inklusion zielt dabei auf alle Bereiche von Heterogenität wie z.B. Geschlecht, Beeinträchtigung, kultureller Hintergrund, soziale Herkunft, ab (Heimlich, 2019, S.15), auch wenn im vorliegendem Kontext der Fokus auf Lernende mit Förderbedarf gelegt wird.

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst begründet, warum eine inklusive Didaktik notwendig ist und sich Inklusion nicht an den Konzepten einer allgemeinen Didaktik orientiert (4.1). Im Anschluss (4.2) werden dann Feuser, Wocken, Reiser und Prengel als vier wichtige Vertreter*innen inklusiver Didaktik vorgestellt und in Hinblick auf ihre Bedeutung für das kooperative Lernen miteinander verglichen (4.3).

4.1 Prinzipien inklusiver Didaktik

Heimlich (2019, S. 24) beschreibt in Anlehnung an die Übereinkunft über die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen (UN-BRK) aus dem Jahre 2006 wie folgt:

«Inklusive Bildung hängt eng mit der Qualität pädagogischer Angebote zusammen, die von einer Achtung vor der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit von Bedürfnissen und Fähigkeiten ausgeht, sowie alle Formen von Diskriminierung verhindert.»

Daraus leitet Heimlich (2019, S. 26) als ein Prinzip inklusiver Didaktik ab, dass weder diagnostische noch fördernde Massnahmen nur auf einzelne Lernende, sondern auf alle Schüler*innen ausgerichtet werden und dass das Umfeld in Diagnostik und Förderung mit einbezogen werden (Heimlich, 2019, S. 26). Müller Bösch & Schaffner Menn (2021, S. 78) vertreten die Haltung, dass es für einen inklusiven Unterricht keine neue, sondern eine brauchbare Didaktik benötigt. Sie betonen, dass «inklusive Didaktik [...] eine allgemeine Didaktik unter spezifischer Berücksichtigung von Heterogenität und Beeinträchtigung [ist]» (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 78). Da sich die Autorinnen schlussendlich doch auf das «Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» nach Feuser orientieren, lohnt es sich unterschiedliche didaktische Modelle des inklusiven Unterrichts zu betrachten und hinsichtlich der Bedeutung kooperativer Lernformen zu vergleichen. Werning & Avci-Werning (2016, S. 72) weisen ebenso daraufhin, dass es für den inklusiven Unterricht keine grundlegend neuen Kriterien braucht und die Kriterien guten Unterrichts (Helmke, 2021, S.

257; Meyer, 2011, S. 9) auch für den inklusiven Unterricht ihre Gültigkeit besitzen. Hinter diesen Aussagen steht die Idee, dass eine allgemeine Didaktik mit Heterogenität umgeht, unabhängig wie sich Heterogenität in unterschiedlichen Situationen auswirkt (Reich, 2014, S. S. 50). Reich (2014, S. 51) vertritt aber die Auffassung, dass es eben doch eine inklusive Didaktik anstelle einer allgemeinen Didaktik braucht und führt drei Argumente an:

- 1.) Inklusion ist ein komplexer Prozess, der nur in einem guten Zusammenspiel von Massnahmen in der Schule und im Unterricht gelingen kann. Inklusive Didaktik benötigt ein inklusives und ganzheitliches Verständnis von Lehr- Lernprozessen in der Schule, so dass es nicht reicht unterschiedliche Konzepte und Elemente nebeneinander zu stellen («Stückwerktechnologie»).
- 2.) Bisherige didaktische Ansätze enthalten wichtige Elemente, die auch für die Inklusion gelten, aber die neuen umfassenden Standards umfassen sie noch zu wenig.
- 3.) Die bisherigen Didaktiken sind stark auf fachdidaktische Modelle und Fachinhalte ausgerichtet und schwächen damit die neuen Aufgaben der Inklusion wie z.B. den Beziehungsaspekt oder die Förderung aller eher.

4.2 Didaktische Modelle des inklusiven Unterrichts

Der Argumentation von Reich (2014, S. 51) folgend werden vier didaktische Modelle inklusiven Unterrichtes vorgestellt und verglichen, statt die Inklusion im Zusammenhang einer allgemeinen Didaktik einzuordnen. Die im folgenden vorgestellten Modelle wurden in einer Zeit entwickelt, in der sich historisch gesehen der Übergang von der Separation zur Integration vollzogen hat (Hänsel, 2018, S. 41, Bundeszentrale für politische Bildung, 2021), so dass sowohl Feuser als auch Reiser, Prengel und Wocken bei ihren ersten Überlegungen von Integrationsmodellen sprechen. Im Folgenden wird bei der Vorstellung der Modelle, die sich an den Originaltexten orientieren, deshalb die Wortwahl der Autoren und der Autorin aufgegriffen und der Begriff Integration benutzt, sofern es die Autoren und die Autorin auch getan haben. Aus heutiger Sicht haben wir den Anspruch eines inklusiven Unterricht wie in Kapitel 1.5.3 beschrieben.

4.2.1 Entwicklungslogische Didaktik nach Feuser (1989)

In den 1980er Jahren entwickelte Feuser eine «Allgemeine Pädagogik», die er für die integrative Elementarerziehung vorgesehen hatte – bekannt als Bremer Modell. Das Modell wurde für die Primar- und Sekundarstufe I weiterentwickelt, praktiziert und evaluiert (Feuser, 2011, S. 86). Feuser griff dabei auf die bildungstheoretische Didaktik nach Klafki zurück, kritisierte jedoch die Konzentration auf die Sachebene (Feuser, 2011, S. 92). Klafki selbst forderte eine Humanisierung und Demokratisierung der Schule, diese griff Feuser auf (Scheidt, 2023, S. 39). Unter Humanisierung versteht er «die uneingeschränkte Anerkennung

der Identität eines jeden Menschen und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit mit der Konsequenz der Reziprozität der Beziehungsgestaltung» (Feuser, 2013, S. 283). Demokratisierung kommt für Feuser zum Ausdruck durch die Aufhebung von Sonderinstitutionen und der damit verbundenen «gleichwertigen Teilhabe aller an Bildung» (Feuser, 2011, S. 283). Daraus ergibt sich sein Hauptanliegen, eine Individualisierung in der Gemeinschaft zu realisieren. Bei der Notwendigkeit der Individualisierung stützt sich Feuser auf den Lernbegriff von Vygotskij. Dieser bezieht sich darauf, dass Lernen dann passiert, wenn es für das Individuum subjektiv bedeutsam ist und dass Lernen in der «Zone der proximalen Entwicklung» stattfindet (Vygotskij zit.nach Scheidt, 2023, S. 37). Die Lehrperson muss den Entwicklungsstand des Lernenden genau kennen, um eine entwicklungs- und biografiebezogene Individualisierung vornehmen zu können (Feuser, 2013, S. 282). Dies gilt für alle Schüler*innen der Lerngruppe, so dass Feuser eine innere Differenzierung vorsieht. Die Individualisierung und innere Differenzierung sollen sich am Gemeinsamen Gegenstand orientieren und damit Demokratisierung zum Ausdruck bringen (Scheidt, 2023, S. 39). Der Gemeinsame Gegenstand ist hinsichtlich seiner erkenntnisrelevanten Dimensionen von Bedeutung (Feuser, 2011, S. 95). Der Gemeinsame Gegenstand ist ein feststehender Begriff und meint nicht den Bildungsinhalt oder das materiell Fassbare, sondern «den zentralen Prozess, der hinter den Dingen und beobachtbaren Erscheinungen steht» und sie hervorbringt (Feuser, 2013, S. 285).

Neben dem Lernen am Gemeinsamen Gegenstand soll das Lernen durch Kooperation stattfinden. Auch dies ist Ausdruck von Demokratisierung, «da Lernen, auch wenn es in Gemeinschaft stattfindet, [...] ohne Situationen eines anerkennungs-basierten Miteinanders nicht als Kooperation verstanden werden [kann]» (Feuser, 2013, S. 284). Weiterhin stützt sich Feuser an dieser Stelle wieder auf den sozial-konstruktivistischen Lernbegriff nach Vygotskij und begründet weiter, dass in der Entwicklung jede höhere psychische Funktion zweimal in Erscheinung tritt - einmal als soziale Tätigkeit in Interaktion mit anderen und das zweite Mal als individuelle Tätigkeit in der Konstruktion (Vygotskij zit. nach Feuser, 2013, S. 287).

Der Weg der Unterrichtsgestaltung führt über die «eindimensionale Didaktik, die weitgehend nur der Sachstrukturanalyse der Lerngegenstände verpflichtet ist» hinaus und ergänzt diese um die Tätigkeits- und die Handlungsanalyse (Feuser, 2011, S. 92). Damit wendet sie sich von der Objektseite (Sachstruktur) zur Subjektseite (Feuser, 2011, S. 94). Als Unterrichtsmethoden schlägt Feuser Projektunterricht und offenen Unterricht vor, er wendet sich gegen den starren Fachunterricht.

Die Kernidee der entwicklungslogischen Didaktik beinhaltet zusammenfassend,

«dass alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau – nach Massgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und

Handlungskompetenzen – in Orientierung auf die „nächste Zone ihrer Entwicklung“ (Vygotskij) an und mit einem Gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten können, [das] impliziert, dass alle Kinder und Schüler alles lernen dürfen, jedes Kind und jeder Schüler auf seine Weise lernen darf und alle die erforderlichen Hilfen bekommen, derer sie bedürfen»

(Feuser, 2011, S. 89).

Kritisch zu betrachten ist unter dem Blickwinkel kooperativer Tätigkeiten hier, dass der Gemeinsame Gegenstand kein Garant für Kooperation darstellt. Positiv lässt sich aber werten, dass bei sehr grosser Heterogenität die Grenzen kooperativen Lernens erreicht werden. Über den Gemeinsamen Gegenstand kann aber aus inklusionsdidaktischer Sicht Gemeinsamkeit gewährleistet werden (Scheidt, 2023, S. 40).

4.2.2 Gemeinsame Lernsituationen nach Wocken (1998)

Wocken orientiert sich an empirisch gewonnenen Erkenntnissen und greift gleichzeitig die Kritik an Feuser auf, um ein eigenes Modell einer inklusiven Didaktik zu entwickeln (Scheidt, 2023, S. 48). Wocken stellt nicht die Kernideen der «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» (Feuser) und der «Individualisierung durch innere Differenzierung» in Frage, sondern er kritisiert den Ausschliesslichkeitsanspruch und stellt dem eine Antithese gegenüber (Wocken, 1998, S. 40):

«Die Antithese verneint,

1. dass "Integration nur durch Kooperation erreichbar ist" (Feuser, 1987, S. 37);
2. dass nur der Gemeinsame Gegenstand integrativ wirkt;
3. dass nur über "Projektorientierung die erforderliche Vielschichtigkeit des Unterrichts erreicht wird" (Feuser, 1987, S. 105)»

Die Kritik Wockens stützt sich auf wissenschaftliche Begleitungen von Integrationsversuchen. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich sowohl die konsequente Ausrichtung am Gemeinsamen Gegenstand nicht bestätigen liess und dass Lehrpersonen neben der Projektarbeit auch auf andere Methoden und Arbeitsformen zurückgreifen (Scheidt, 2023, S. 48).

Grundsätzlich sieht er das Grundproblem des integrativen Unterrichts darin, verschiedene Lernende gemeinsam zu fördern, sodass die Verschiedenheit der Schüler*innen und die Gemeinsamkeit der Gruppe gleichermaßen berücksichtigt wird. Wocken entwickelt daraufhin als Alternative und Synthese eine Theorie gemeinsamer Lernsituationen (Wocken, 1998, S. 40).

Gemeinsame Lernsituationen können koexistent, kommunikativ, subsidiär oder kooperativ sein (Wocken, 1998, S. 40 ff.):

In einer koexistenten Situation stehen die individuellen Handlungspläne (Inhaltsaspekt) im Vordergrund des Geschehens, die sozialen Austauschprozesse (Beziehungsaspekt) passieren eher zufällig und ihnen kommt keine grosse Bedeutung zu wie z.B. bei einem Konzert oder dem Wochenplanunterricht, es handelt sich eher um eine raumzeitliche Gemeinsamkeit.

Bei kommunikativen Situationen treten inhaltliche Aspekte in den Hintergrund, der Schwerpunkt liegt auf der Interaktion wie z.B. bei Pausenaktivitäten.

Subsidiäre Situationen sind durch den Inhaltsaspekt und durch den Beziehungsaspekt gekennzeichnet, sie zeichnen sich durch Asymmetrie aus. Subsidiäre Situationen sind entweder unterstützend oder prosozial. In der Unterrichtsgestaltung wird die Unterstützung durch Schüler*innen systematisch als Tutorendienste genutzt, bei Sitzordnungen oder der Zusammenstellung von Lernpartnerschaften berücksichtigt. In unterstützenden Situationen kann die unterstützende Person ihren eigenen Aufgaben noch weiterhin nachgehen, während bei prosozialen Situationen die eigene Aufgabe in den Hintergrund tritt.

Kooperative Situationen sind durch Symmetrie gekennzeichnet und können komplementär oder solidarisch verlaufen. In komplementären Situationen werden unterschiedliche Ziele verfolgt wie z.B. bei einer Diskussion mit unterschiedlichen Meinungen, während in solidarischen Situationen an denselben Zielen gearbeitet wird wie z.B. bei Projektarbeiten. Wocken gesteht der kooperativen, solidarischen Lernsituation zu, dass sie in höchster Form alle gemeinsamkeitsstiftenden, integrationsförderlichen Faktoren vereint.

Wocken (1998, S. 47) merkt an, dass die hohe Wertschätzung kooperativer Lernsituationen nicht vergessen lassen sollte, dass sie nicht in beliebiger Menge didaktisch herstellbar sind und auch in einem guten Unterricht nur einen Anteil von etwa 10 Prozent ausmacht. Solidarische Lernsituationen seien Sternstunden, so Wocken. Gleichzeitig wäre es aber bedenklich, wenn sie in einem integrativen Unterricht nicht vorkommen. Ebenso ist es verfehlt, dieses Ideal als Minimalstandard eines integrativen Unterrichtes zu fordern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wocken kooperative Lernsituationen als eine mögliche Form der Gestaltung inklusiven Unterrichtes sieht neben koexistent, kommunikativ und subsidiär gestalteten Lernsituationen.

4.2.3 Mehrebenenmodell integrativer Prozesse nach Reiser (1987)

Die Theorie integrativer Prozesse ist keine Methode zur Herstellung von Inklusion oder Integration, sondern ein auf mehreren Ebenen angelegtes Kommunikationsmodell, das Auseinandersetzungsprozesse des Individuums mit sich selbst in der Welt, mit anderen

Menschen und mit Phänomenen sowie mit den Prozessen der eigenen Verortung anspricht (Reiser, 2024, S. 147). Nach Papke (2024, S. 14) greift die Theorie integrativer Prozesse nach Reiser wichtige Grundthemen der Pädagogik auf, da sie das dialektische Spannungsverhältnis von Individualität und Zugehörigkeit bzw. von Autonomie und Interdependenz als Grundthema menschlicher Entwicklung in pädagogischen Zusammenhängen bearbeitet. Es geht dabei um «die Auseinandersetzung mit Fragen individueller Entwicklung unter der Voraussetzung von Zugehörigkeit zu und Teilhabe an einer durch Vielfalt geprägten Gruppe» und nicht um eine personenzentrierte Sichtweise der individuellen Förderung und der damit verbundenen Organisation (Papke, 2024, S. 15).

Ausgangslage war auch für Reiser die Beteiligung an einem Forschungsprojekt über integrative Prozesse im Kindergarten, die später von der Frankfurter Forschungsgruppe, der Reiser angehörte, auf Grundschulen und schliesslich auf den Sekundarschulbereich ausgeweitet wurden (Klein, Kreie, Kron & Reiser, 1987). Reiser geht dabei zunächst von einem dialektischen Beziehungsgefüge von Gleichheit und Differenz aus und erarbeitete zwei didaktische Gestaltungsmöglichkeiten zum Ausbalancieren von Gleichheit und Differenz (Scheidt, 2023, S. 40):

- 1.) die Arbeit am Gemeinsamen Gegenstand in Anlehnung an Feusers entwicklungslogischer Didaktik (siehe Kapitel 3.2.1)
- 2.) der methodische Wechsel von gruppenorientierten und individualorientierten Aufgabenstellungen und Arbeitsformen

Weiterhin wurde deutlich, dass sich integrative Prozesse nicht nur auf der personalen und interaktionalen Ebene vollzogen, sondern auch auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene (Heimlich, 2019, S. 227). Reiser greift hier auf das Konzept der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn zurück und adaptiert dieses auf die Ebenen integrativer Prozesse. Diese vier Ebenen stehen in Wechselwirkung zueinander und müssen immer wieder in Balance gebracht werden, erst dann kann von einer dynamischen Integrationsentwicklung gesprochen werden (Heimlich, 2019, S. 229).

Abbildung 3: Reiser Mehrebenenmodell aus: Klein, G., Kreie, G., Kron, M. & Reiser, H. (1987). *Integrative Prozesse in Kindergartengruppen: über die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern*. Helmut Reiser – Über die Themenzentrierte Interaktion zur Theorie Integrativer Prozesse: Beiträge aus 40 Jahren konstruktiver Entwicklung und Begleitung der Integration und Inklusion in Theorie und Praxis (S. 34–42). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Die innerpsychische Ebene ist die Grundlage aller folgenden Ebenen. Hier gilt Integration als gelungen, wenn innere Widersprüche vereint werden können (Klein, Kreie, Kron & Reiser, 1987, S. 122).

Die interaktionelle Ebene umfasst den Aspekt der Gruppenbeziehungen wie auch den Aspekt des gemeinsamen Handelns an einer Sache. Auf dieser Ebene entstehen soziale Aushandlungsprozesse (Klein et al., 1987, S. 123). Hier lässt sich auch der Einsatz kooperativer Lernformen verorten.

Auf der institutionell bestimmten Ebene umfasst die organisatorische Ebene der integrativen Prozesse. Hier liegt mit den Konzepten die administrative Grundlage der Integration, die ohne integrative Prozesse auf der innerpsychischen und der interaktionellen Ebene jedoch wirkungslos bleibt. Die Aushandlungsprozesse werden von den Akteuren (Lehrpersonen, Sonderpädagogen, Schulleitungen etc.) vollzogen (Heimlich, 2019, S. 228).

Auf der gesellschaftlichen Ebene liegen die normativen Grundlagen integrativer Prozesse. Diese beinhalten Lehr- und Lernräume, an denen alle gleichberechtigt partizipieren können. Hier können aber auch Widersprüche zu Ausgrenzungstendenz innerhalb einer Gesellschaft sichtbar werden. Einigung kann hier nicht mehr von den pädagogisch Tätigen erzielt werden (Klein et al., 1987, S. 123).

Unterrichtsdidaktisch sollte sich ein integrativer Unterricht immer wieder zwischen den Polen Gleichheit und Differenz bewegen und strebt auch hier immer wieder nach Balance (Scheidt,

2023, S. 42). Für die Praxis bedeutet das, dass Gleichheit durch gemeinsame Themen und Gestaltungen, durch Interaktionen und Arbeitsvorhaben geprägt wird, während der Differenz durch die Beachtung individueller Bedürfnisse, Bearbeitung in differenzierten Niveaustufen oder individualisierten lehrgangsbezogenen Sequenzen Rechnung getragen wird – so Scheidt (2023, S. 42).

Reiser sieht grundsätzlich die Gefahr, dass mit zunehmendem Alter der Schüler*innen die Gemeinsamkeit auf einen gemeinsamen sozialen Rahmen reduziert wird, der Unterricht aber durch eine innere Separierung geprägt wird (Scheidt, 2023).

Insgesamt betrachtet Reiser den inklusiven Unterricht nicht isoliert, sondern verortet ihn in einem Gesamtkontext. Dabei muss das Geschehen der innerpsychischen, der interaktionellen und der institutionellen Ebene innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens immer wieder neu in Balance gebracht werden.

4.2.4 Pädagogik der Vielfalt nach Prengel (1993)

Prengel setzt sich mit den Begriffen Gleichheit und Verschiedenheit auseinander und stellt fest, dass Gleichheit immer die Beziehung zwischen Personen oder Gegenständen, die sich in irgendeiner Weise unterscheiden, beschreibt (Prengel, 2006, S. 29 f.). «Gleichheit bezeichnet also eine Form der Übereinstimmung zwischen Verschiedenen» (Prengel, 2006). Verschiedenheit hingegen weist auf die Vielfalt der Welt, der Menschen und der Sachen sowie deren Veränderlichkeit hin. Deutlich wird, dass Gleichheit und Verschiedenheit sich interdependent verhalten und der eine Begriff ohne den anderen nicht definiert werden kann (Prengel, 2006, S. 30). Damit setzt Prengel den theoretischen Rahmen für weitere Überlegungen. Sie setzt sich mit drei grossen Themenbereichen der Differenz auseinander: Kultur und Ethnie, Geschlecht sowie (Nicht-)Behinderung. Sie arbeitet heraus, dass es innerhalb dieser Gruppen ungleiche Verteilung von Rechten, Vermögen und Bildung gibt. Dies wird durch die Gruppen ontologisch gerechtfertigt: Nur diejenigen Menschen, die sich gleichen, können historisch auch dem gleichen Stand angehören. Für Menschen, die sich in bestimmten Merkmalen nicht gleichen, bedeutet dies Unter- oder Überordnung. Diese Form der Hierarchisierung, ausgelöst durch Gleichheit und Verschiedenheit, wird erzeugt durch undemokratisches Denken. Demokratisches Denken geht von der Gleichheit aller Menschen aus (Prengel, 2006, S. 34 -35). Prengel entwickelt aus diesen Gedanken heraus für die Schule die «Pädagogik der Vielfalt», die sich zusammenfassend als «Pädagogik der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen» (Prengel, 2006, S. 62) versteht.

Prengel geht nicht konkret auf Unterrichtsgestaltung ein, vielmehr stellt sie siebzehn «Elemente einer Pädagogik der Vielfalt» vor, die zum Ziel haben, für alle Schüler*innen «auf den unterschiedlichen Ebenen der Schulpädagogik den gleichberechtigten Zugang zu den materiellen und personellen Ressourcen der Schule zu schaffen, um auf der Basis solcher

Gleichberechtigung die je besonderen, vielfältigen Lern- und Lebensmöglichkeiten zu entfalten» (Prenzel, 2006, S. 185). Ein Element (Nummer 13) nimmt Bezug zur Unterrichtsgestaltung. Bei der konkreten didaktischen Gestaltung des Unterrichts stützt sich Prenzel auf die Reformpädagogik und nennt als Arbeitsformen die Projektarbeit, Freiarbeit, Wochenplanarbeit etc. – es geht um «eine freiraumlassende Didaktik, die Strukturen, Rituale, Angebote an Wissen und Arbeitsweisen bereitstellt, als Rahmen, der eigenständige Entwicklungen begünstigt» (Prenzel, 2006, S. 192). Kernidee ist die Passung, also die Abstimmung zwischen dem Entwicklungsstand der einzelnen Schüler*innen und den inhaltlichen und methodischen Unterrichtsangeboten. Damit soll jedes Kind auf der individuellen Entwicklungsstufe zur Entfaltung seiner Fähigkeiten gelangen. Prenzel betont stark die Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts, sieht beides aber unter Berücksichtigung der Gemeinschaft (Prenzel, 2006, S. 160).

Prenzel fordert, dass die institutionelle Bedingungen eine Schule für alle Kinder in der Primar- und Sekundarstufe ermöglichen, da der integrierte Unterricht im Klassenverband die wichtigste Unterrichtsform sei (so die Ergebnisse der Integrationsforschung) (Prenzel, 2006, S. 196).

4.3 Synopse der Modelle des inklusiven Unterrichts in Anlehnung an Scheidt (2023)

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die unterschiedlichen Modelle der inklusiven Didaktik alle als Allgemeine Didaktik verstehen. Die Autoren und die Autorin beziehen sich aufeinander. Die Modelle sind ähnlich, zeigen aber Unterschiede auf, die im Folgenden dargestellt werden.

Tabelle 3 Vergleich der didaktischen Modelle in Anlehnung an Scheidt (2023, S.61), eigene Darstellung

	Feuser	Wocken	Reiser	Prenzel
Kernaussage	«Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 2011) → Schwerpunkt der inhaltlichen Gemeinsamkeit	«Gemeinsame Lernsituationen» (Wocken, 1998) als Ergänzung zur «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 2011) → inhaltliche, zeitliche, räumliche und/oder soziale Gemeinsamkeit	Dialektik der Gleichheit und Verschiedenheit auf der «innerpsychischen, intrapsychischen, institutionellen und gesellschaftlichen Ebene» (Reiser, 1991) → inhaltliche, personale und/oder soziale Gemeinsamkeit	«Pädagogik der Vielfalt» → «intersubjektive Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen» (Prenzel, 2006) → inhaltliche, personale und/oder soziale Gemeinsamkeit

	Feuser	Wocken	Reiser	Prenzel
Bedeutung der Kooperation	Kooperation wird nicht klar definiert, aber als ein anerkennungs-basiertes Miteinander verstanden	Kooperation wird nicht definiert, sondern im Zusammenhang mit gemeinsamen Lernsituationen genannt: Lernsituationen im inklusiven Unterricht können koexistent, kommunikativ, subsidiär oder kooperativ sein	Keine direkte Aussage zur Kooperation, impliziert: interaktionelle Ebene umfasst den Aspekt der Gruppenbeziehungen wie auch den Aspekt des gemeinsamen Handelns an einer Sache	Keine Definition, Keine direkte Aussage zur Kooperation, Zusammenwirken von Individualisierung und Differenzierung unter Berücksichtigung der Gemeinschaft
Umsetzung	Projektarbeit und offener Unterricht, Abwendung von einem reinen Fachunterricht, Hinwendung zu fachübergreifendem Unterricht	«Trias von direkter Lehre, kooperativem und individualisiertem Lernen» (Wocken, 1998) Projektarbeit, Offene Aufgaben, Wochenplan, Kooperatives Lernen	Gruppen- und individuell organisierte Arbeitsformen	Offener Unterricht: Projektarbeit, Freiarbeit, Wochenplan und andere Formen mit Bezug zur Reformpädagogik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Autoren und die Autorin die Individualisierung und Differenzierung ins Zentrum ihrer Ausführung stellen verbunden mit der Forderung, Gemeinsamkeit in den Fokus zu nehmen. Es herrscht Einigkeit darüber, beiden Aspekten Raum zu geben. Gemeinsamkeit wird in allen Modellen inhaltlich verstanden. Während die inhaltliche Gemeinsamkeit bei Feuser das zentrale Kernelement ist, dass die Verbindung zwischen allen Schüler*innen schafft, ist für Wocken auch eine zeitliche und räumliche Gemeinsamkeit ohne eine inhaltliche Gemeinsamkeit für die Gestaltung inklusiven Unterrichts möglich. Prenzel und Reiser geht es darum, eine dynamische Balance zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit zu schaffen. Der Aspekt der Gemeinschaft wird von Feuser sicher am stärksten eingefordert, während die anderen Konzepte eine erweiterte Auslegung des Begriffes Gemeinschaft vornehmen. Als geeignete Unterrichtsformen werden vorrangig offener Unterricht und Projektarbeit beschrieben. Bei Wocken findet eine explizite

Nennung kooperativer Lernformen statt, während bei Reiser und Prengel diese eher impliziert gesehen werden können (z.B. gruppenorientierte Arbeitsformen).

Zusätzlich lohnt es sich an dieser Stelle dem Bielefelder Ansatz einer inklusiven Didaktik nach Kullmann, Lütje-Klose & Textor (2014) zu erwähnen und Aufmerksamkeit zu schenken (Scheidt, 2023, S. 56). Dieser stellt kein eigenes Modell oder eine Konzeption dar, sondern ermittelt fünf zentrale Charakteristika einer inklusiven Didaktik (Kullmann et al., 2014, S. 94):

- Akzeptanz aller Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität
- Didaktische Integration individualisierter Curricula
- Adaptiver Unterricht und Binnendifferenzierung
- Herstellung von Gemeinsamkeit aller Schüler*innen
- Co-Teaching und Kooperation aller Lehrkräfte

Unter Herstellung der Gemeinsamkeit erläutert das Autor*innenteam (Kullmann et al., 2014, S. 99), dass es zu kurz greift, einen inklusiven Unterricht allein unter dem Blickpunkt der Individualisierung zu planen, da es so zu einer Überbetonung der Selbstbestimmungsfähigkeit gegenüber der Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit kommt. Daher geht es auch hier schlussendlich um ein Ausbalancieren zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit. Kullmann et al. (2014, S. 99) sehen in der Kooperation unter Schüler*innen ein wichtiges Element einer inklusiven Didaktik und machen unterschiedliche Varianten aus, die zum einen unterschiedlich sozial integrativ wirken und gleichzeitig dem Anspruch individualisierten Lernens gerecht werden. Als Mittel benennen sie das adaptive Moment des inklusiven Unterrichts, was in älteren didaktischen Modellen noch wenig mitgedacht wird.

4.4 Fazit: Stellenwert kooperativer Lernformen in didaktischen Konzepten des inklusiven Unterricht

Ein Merkmal inklusiven Unterrichtes sind heterogene Lerngruppen (Hänsel, 2018, S. 39). Eine Voraussetzung kooperativen Lernens sind heterogene Lerngruppen, so dass sich hier eine offensichtliche Brücke schlagen lässt. Kooperative Lernformen erkennen Heterogenität nicht nur an, sondern setzen sie voraus und nutzen diese produktiv (Scholz, 2014, S. 4). Damit können kooperative Lernformen bezüglich des Kriteriums der Heterogenität einen Beitrag zum inklusiven Unterricht leisten.

Des Weiteren lässt sich schlussfolgern, dass kooperative Lernformen im inklusiven Unterricht im Kontext des Lernens in Gemeinschaft ihre Berechtigung haben, da diese die Kernideen des inklusiven Unterrichtes in Bezug auf die Individualisierung durch das Merkmal «individuelle Verantwortung» ebenso wie bezüglich des Lernens in Gemeinschaft erfüllen. Kooperative Lernformen wirken durch die positiven Effekte auf die Fachkompetenz auf der inhaltlichen

Ebene des inklusiven Unterrichts ebenso wie durch die Anwendung sozialer Kompetenzen auf die soziale Gemeinsamkeit bzw. die interaktionelle Ebene. Hier findet - wie bei Cohen & Lotan (2014) erläutert - die Auseinandersetzung mit der «intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen» (Prenzel, 2006), S.62 immer wieder statt.

Da Prenzel (2006, S. 62) inklusive Pädagogik als «Pädagogik der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen» versteht, lässt sich auch hier eine Verbindung zum komplexen Unterricht nach Cohen & Lotan (2014) herstellen. Diese haben sich mit dem Status der Gruppenmitglieder in einer kooperativen Lerngruppe auseinandergesetzt (Cohen & Lotan 2014, S. 28). Dabei geht es ihnen darum, über Sozialtrainings Hierarchien abzubauen, damit Statusunterschiede nicht ungehindert wirken. Cohen & Lotan (2014) legen dar, dass sich das Einüben von Sozialkompetenzen positiv auf die Leistungen der Schüler*innen auswirkt, so dass das Anliegen der Didaktik Prenzels – nämlich die Anerkennung aller – sich mit dem Cohens & Lotans deckt.

Prenzel (2006, S. 159) sieht es auf der Basis der Auswertung unterschiedlicher Integrationsprojekte als erwiesen, dass beeinträchtigte Kinder im Primarschulbereich unter den Bedingungen integrativer Pädagogik grosse kognitive Fortschritte machen. Sie führt dies zunächst auf die Gemeinschaft mit nichtbeeinträchtigten Kindern zurück und die damit verbundenen Kommunikationsmöglichkeiten. Hier lässt sich wiederum eine Parallele zu Lotan (2008 zit. nach Cohen & Lotan, 2014, S. 111) ziehen, die bestätigt, dass für das Erlernen der Unterrichtsprache im Sekundarschulbereich, Schüler*innen durch die Kommunikationsmöglichkeiten voneinander lernen, die zwischen Muttersprachler*innen und Lernenden entstehen. So liesse sich schlussfolgern, dass der durch kooperative Lernformen provozierte hohe Anteil an Interaktion ein Beitrag zum inklusiven Unterricht sein kann – auch im Sekundarschulbereich. Das kooperative Lernen führt ausserdem zu einer hohen kognitiven Aktivierung der Schüler*innen, was die Teilhabe am Unterrichtsgeschehen aller ermöglicht.

Insgesamt legen die didaktischen Überlegungen zum inklusiven Unterricht einen Schwerpunkt auf die Balance zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit und führen die konkreten Lernformen wenig aus. Auch weitere Didaktiker wie Boban & Hinz (2007, S. 118) sehen den Einsatz kooperativer Lernformen als einen wichtigen Beitrag zum inklusiven Unterricht, da diese sowohl individuellen Lernerfolg wie auch Möglichkeiten zur Teilhabe steigern können. Seitz (2008 zit. nach Kullmann et al., 2014, S. 99) schliesst sich dem an und sieht in der Kooperation der Schüler*innen die zentrale Ressource des inklusiven Unterrichts. Als problematisch ordnen Kullmann et al. (2014, S. 99) ein, dass Lehrpersonen die sozialen Beziehungen der Schüler*innen häufig nicht gut kennen und fordern, dass dieser zur optimalen Nutzung der Ressource mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte und diese gut gefördert werden muss.

Das Erlangen der Fachkompetenz wird eher durch Individualisierung und Differenzierung zu erreichen versucht, während das Erlangen sozialer Kompetenzen tendenziell durch Gemeinsamkeit erzielt werden soll. Es wird wenig erkannt, dass kooperative Lernformen die Möglichkeiten bieten, beides gleichermaßen zu erlangen.

In Deutschland gibt es bisher kaum empirische Studien zu kooperativem Lernen in inklusivem Unterricht (Büttner, Warwas & Adl-Amini, 2012, o.S.), was sich bis heute noch nicht grundlegend geändert hat, so dass zum jetzigen Zeitpunkt theoretische Schlüsse gefasst werden müssen.

5 Forschungsstand

Pauschal liest man bei Adl-Amini & Völlinger (2021, S. 4), dass sich kooperative Lernformen als wirksam erweisen. Dabei stützen sie sich auf Slavin et al. (2003 zit. nach Adl-Amini & Völlinger, 2021, S. 5), die die Forschung zu kooperativen Lernformen «als eine der grössten Erfolgsgeschichten in der empirischen Bildungsforschung» bezeichnen. Dies begründen Slavin et al. (2003 zit. nach Adl-Amini & Völlinger, 2021, S. 6), indem sie darlegen, dass sich kooperatives Lernen seit Beginn der 1970er Jahre bis heute in zahlreichen Studien in allen Hauptfächern, Altersstufen und pädagogischen Settings in vielen Ländern als wirksam bezüglich der Entwicklung der Fachkompetenz erwiesen hat. Dabei wurde zumeist kooperatives Lernen mit einer herkömmlichen Lernform (individuelles Lernen, wettbewerbsorientiertes Lernen) verglichen.

Pauli & Reusser (2000, S. 428) halten Pauschalisierungen aber für unangebracht und erklären, dass die Forschungsergebnisse bezüglich der Rahmenbedingungen kooperativen Lernens vielschichtig und nicht leicht zu interpretieren sind, weil zu wenig über den Zusammenhang und das Zusammenspiel einzelner Komponenten bekannt ist. Sie nehmen ausserdem an, dass unterschiedliche Lernziele auch teilweise unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltung kooperativer Lernsituationen stellen.

Obwohl die Forschung bezüglich des Einsatzes kooperativer Lernformen immer weiter differenziert wird (besonders entlang der Unterrichtsfächer) und so auf die genannte Vielschichtigkeit von Pauli & Reusser (2000, S. 248) eingeht, stellt sich die Forschungslage zum Einsatz kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht und die Entwicklung der Fachkompetenz im inklusiven Unterricht eher dünn dar.

Im Folgenden werden daher zunächst aktuelle Metaanalysen zur Wirksamkeit kooperativen Lernens vorgestellt (5.1) sowie Studien, die sich ausschliesslich mit dem Einsatz im inklusiven Unterricht beschäftigen. Studien aus dem deutschsprachigen Raum waren dabei nicht auffindbar (5.2).

5.1 Ausgewählte Forschungsbeiträge: aktuelle Metaanalysen zu kooperativen Lernformen

Die in Kapitel 2 beschriebene Forschung bezieht sich auf die Grundlagenforschung zu kooperativen Lernformen. Seitdem sind weitere Metaanalysen erschienen, die die Wirksamkeit kooperativer Lernformen auf die Leistungen der Schüler*innen nachgewiesen haben.

5.1.1 Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar & Dochy (2013)

Die Metaanalyse von Kyndt et al. (2013) hatte zwei Hauptziele. Sie versuchte zum einen auf der Grundlage aktueller Studien die Forschung über die Haupteffekte des kooperativen Lernens in drei Kategorien (Leistung, Einstellungen und Wahrnehmungen) zu replizieren. Das zweite Ziel war es, mögliche Moderatoren der Wirkung des kooperativen Lernens zu identifizieren.

Bemerkenswert an dieser Studie sind für die vorliegende Fragestellung zwei Aspekte – die Auseinandersetzung mit der Kompetenzorientierung und die Aussagen zu Studien aus dem Bereich der Sonderpädagogik.

Kyndt et al. (2013, S. 137) setzen sich mit dem Kompetenzverständnis auseinander und definieren die gemessene Leistung («academic achievement») als Wissen und Fähigkeiten, damit wird laut der Autor*innen Leistung zu einer wesentlich umfangreicheren Kategorie als dies bei älteren Studien zu beobachten war. Sie stellen weiterhin heraus, dass mit der Kompetenzorientierung die Zusammenarbeit von Schüler*innen in den Lehrplänen verankert ist und gefordert wird. Damit verbunden stellten sie die Frage, ob dies Einfluss auf die Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Analyse im Vergleich zu älteren Metaanalysen hat.

Kyndt et al. (2013, S. 139) haben bei der beschriebenen Metaanalyse ausdrücklich die Aufnahme von Studien mit Hochbegabten sowie Schüler*innen unterschiedlicher Förderbereiche ausgeschlossen. Dies wird nicht begründet. Nun stellen sich zwei Fragen:

- 1.) Warum wurden diese Studien ausgeschlossen?
- 2.) Warum findet die Metaanalyse eben doch in dem Kontext der vorliegenden Arbeit Erwähnung?

Die Studien könnten ausgeschlossen worden sein, da sich die Forschung immer weiter spezifiziert hat (z.B. bezogen auf Altersgruppen, Fächer, unterschiedliche Kulturräume). Es geht also zum einen darum allgemeine Aussagen bezogen auf bestimmte Gruppen machen zu können und zum anderen um die Vergleichbarkeit mit älteren Metaanalysen. Dies impliziert die Annahme, dass der Einsatz kooperativer Lernformen bei Schüler*innen mit Förderbedarf anders wirken könnte.

Die Metaanalyse findet in vorliegenden Kontext trotzdem Erwähnung, da auch die ersten Metaanalysen von Johnson & Johnson (1990) sowie Slavin (1983) die Studien auch nicht

explizit berücksichtigt haben. Die Metaanalyse von Kyndt et al. (2013) ist vergleichsweise aktuell und viel zitiert.

Insgesamt konnten die positiven Wirkungen des Einsatzes kooperativer Lernformen mit einer Effektgrösse der Leistung $d = 0.54$ als relativ hoch bestätigt werden (Kyndt et al., 2013, S. 143). Die Metaanalyse bestätigte auch, dass der Einsatz kooperativer Lernformen bei mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern wirksamer ist als bei sozialwissenschaftlichen und sprachlichen Fächern (Kyndt et al., 2013, S. 144). Das wird damit begründet, dass mathematische und naturwissenschaftliche Fächer stärker hierarchisch aufgebaut sind. Weiterhin zeigte sich wie schon bei vorherigen Metaanalysen, dass sich mit dem Einsatz kooperativer Lernformen in der Primarstufe und im tertiären Bereich höhere Werte bezüglich der Leistung erzielen lassen als in der Sekundarstufe (Kyndt et al., 2013, S. 144).

5.1.2 Hattie (2009)

In einer Forschungssynthese ermittelte Hattie (2009), auf der Basis von 18 Metaanalysen zu kooperativem Lernen (insgesamt hat Hattie 800 Metaanalysen zu unterschiedlichen Themen ausgewertet), einen positiven Effekt kooperativen Lernens auf schulische Leistungen, in Höhe von $d = 0.54$ im Vergleich zu kompetitiven und von $d = 0.59$ im Vergleich zu individuellen Unterrichtsmethoden (Hattie, 2021, S. 89). Hattie legt eine Effektstärke von $d = 0.40$ als Umschlagpunkt fest. Für beide obengenannten Vergleiche ergeben sich damit Effekte von über 0.40, die nach Hattie in den Bereich einer wirksamen Intervention fallen, da sie über die zu erwartende Wirkung von Entwicklungsprozessen oder des reinen Schulbesuchs hinausgehen (Hattie, 2021, S. 3). Da Hatties Forschungssynthese viele unterschiedliche Themen erfasst und häufig zu Argumentation herangezogen wird, soll sie an dieser Stelle auch Erwähnung finden.

Allerdings ist anzumerken, dass Hattie sich bei der Auswertung der Metaanalysen auf Metaanalysen stützt, die hier schon oder noch vorgestellt werden (u.a. Johnson et al., 2005, 1981; McMaster & Fuchs, 2002; Stevens & Slavin, 1990). Damit ist klar, dass die Ergebnisse bestätigt werden, da sich diese teilweise auf die gleichen Quellen beziehen und teilweise weitere Ergebnisse miteinbeziehen. Sechs der ausgewerteten Metaanalysen mit einer hohen Anzahl an Einzelstudien (zwischen 98 und 493) gehen auf Johnson & Johnson et al. zurück, während die weiteren 12 von Hattie einbezogenen Metaanalysen mit 4 bis 38 Einzelstudien auf andere Forschungsteams zurückzuführen sind (Hattie, 2021, S. 264 - 266). Die Arbeiten von Johnson & Johnson überwiegen in der Auswertung von Hattie. Auf diese beziehen sich auch andere Forschende und Praktiker*innen. Das ist keine Schwäche der Forschungssynthese von Hattie (2021), sondern bestätigt eher, dass sich die Expert*innen des Fachbereiches auf die bekannten Quellen beziehen. Damit können aber keine neuen

Quellen mit ähnlich hoher Aussagekraft herangezogen werden, um beschriebene Ergebnisse weiter zu untermauern.

Hattie (2021, S. 89) beschreibt kooperatives Lernen aufgrund der Auswertung der Metaanalysen als wirksame Intervention bezüglich der kognitiven Lernleistungen. Er erklärt dies u.a. mit der Bedeutung der Peers für Lernende und sieht diese Aussage weiterhin durch die Effektstärke des Peer-Tutorings ($d = 0.55$) bestätigt. Hattie versteht Lernen als einen sozialen Prozess, der durch hochwertige Dialoge zwischen Peers gefördert wird (Hattie, 2021, S. 41).

Kremers (2014, S. 87) erläutert, dass Hattie das kooperative Lernen nicht nur explizit als einen wirksamen Faktor für effektive Lernprozesse sieht, sondern er weist auch darauf hin, dass sich dies implizit nachweisen lässt, indem einzelne Faktoren betrachtet werden, die dem kooperativen Lernen zugrunde liegen wie z.B. das Feedback geben mit einer Effektstärke $d = 0.73$ oder das reziproke Lehren mit einer Effektstärke von $d = 0.74$. Allerdings lassen sich diese Faktorenbündel nicht addieren, das Zusammenwirken kann aber zu einer Verstärkung führen (Kremers, 2014, S. 83).

So lässt sich sagen, dass auch Hattie (2021) die Wirksamkeit kooperativen Lernens bestätigt und Verstärkung durch Faktorenbündel die Wirksamkeit weiter erhöhen kann.

5.2 Ausgewählte Forschungsbeiträge: Studien zu kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht

Tateyama-Sniezek beschäftigte sich bereits 1990 mit dem Einsatz kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht und wertete Studien aus. Dabei kam es zu einem Diskurs mit Stevens & Slavin (1990).

5.2.1 An Update of Tateyama-Sniezek's Review (2002)

Es wurde von den Vertreter*innen der Konzepte kooperativer Lernformen immer wieder auf die Bedeutung von Heterogenität hingewiesen (vgl. Kapitel 2). Oft ist Leistungsheterogenität gemeint. Bei Lotan & Cohen finden sich explizite Hinweise auf unterschiedliche Sprachkompetenzen oder Ethnien. Der Bereich der kognitiven Beeinträchtigung wurde von Tateyama-Sniezek (1990) quantitativ auf der Basis unterschiedlicher Studien von Slavin sowie Johnson & Johnson untersucht. Tateyama-Sniezek stützt sich auf Cotton & Cook (1982 zit. nach Tateyama-Sniezek 1990, S. 427) und kritisiert sowohl Johnson & Johnson als auch Slavin für verallgemeinernde Aussagen bezüglich der Wirksamkeit kooperativen Lernens. Sie sieht darin eine Verschleierung anderer Variablen wie (z. B. Art der Aufgabe, Dauer der Studie, Art der Belohnungen, Persönlichkeitsmerkmale, Beeinträchtigung). Sie untersuchte daher die Auswirkung kooperativer Lernformen auf die Leistung von Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung. Sie kam dabei nicht zu eindeutigen Ergebnissen und forderte, bevor Lehrpersonen ermutigt werden, kooperatives Lernen als Strategie zur Förderung der

kognitiven Leistung von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen zu nutzen, sei eine weitere Bewertung erforderlich. Dabei müssten die Variablen, die sich vorteilhaft auswirken bzw. Risiken bergen, identifiziert werden.

Stevens & Slavin (1990) reagierten auf den Vorwurf von Tateyama-Sniezek (1990) und der damit verbundenen Untersuchung verschiedener Studien. Sie stellen nochmals heraus, dass kooperative Lernformen einen positiven Einfluss auf die Leistungen der Schüler*innen haben, wenn die Bedingungen «positive Interdependenz» und «individuelle Verantwortung» erfüllt sind. In den von Tateyama-Sniezek vorgestellten Studien ist das aber nur in 5 von 12 Studien der Fall (Stevens & Slavin, 1990, S. 279). Sie stimmen mit Tateyama-Sniezek (1990, S. 427) überein, dass es bezüglich des Einsatzes von kooperativer Unterrichtsformen im inklusiven Unterricht noch mehr Forschung braucht. Pauli & Reusser (2000, S. 428) bestätigen, dass im Bereich der kooperativen Lernformen viel geforscht wird, dass aber wenig darüber bekannt ist, wie das Zusammenspiel einzelner Komponenten funktioniert, diese sich gegenseitig aufheben oder kompensieren können und Ergebnisse daher schwer zu interpretieren seien, so dass die Forderung nach Forschung bezüglich Schüler*innen mit Förderbedarf gerechtfertigt ist.

Zwölf Jahre später beziehen sich McMaster & Fuchs (2002) nochmals auf die Fragestellung von Tateyama-Sniezek (1990) und führen eine weitere Metaanalyse durch. Von besonderem Interesse waren für das Autor*innenteam die Studien, die die Auswirkungen kooperativen Lernens auf die Fachkompetenz von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten untersucht haben. Sie haben insgesamt 15 weitere Studien ausgewertet. Die Autor*innen beschreiben, dass in den USA die Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten, die grösste Gruppe der Lernende mit Förderbedarf im inklusiven Unterricht darstellen (McMaster & Fuchs, 2002, S. 108) und begründen damit das Interesse an der Forschung. In Deutschland stellte 2018 die Gruppe der Schüler*innen mit Förderschwerpunkt Lernen die grösste Gruppe der in allgemeinen Schulen geförderter Lernenden mit 45,6 % dar, gefolgt von Schüler*innen mit Förderschwerpunkt im Bereich sozio-emotionaler Entwicklung und Verhalten mit 23,1 % (Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder & in der Bundesrepublik Deutschland, 2020, S. XIX). Für die Schweiz konnten die Zahlen nicht ermittelt werden. Vermutlich werden sie sich aber nicht grundlegend von den oben angeführten Daten unterscheiden. Das Forschungsanliegen der US-amerikanischen Forscher*innen ist also auch für die Schweiz von Bedeutung.

Bei der Auswahl der Studien galten folgende Einschlusskriterien:

- Altersgruppe: Kindergarten bis 12. Klasse
- kooperatives Lernen als unabhängige Variable
- Leistung als abhängige Variable
- Studien zwischen den Jahren 1990 und 2000

Ausgeschlossen wurden Studien, die sich mit verschiedenen Formen des Peer-Tutoring beschäftigten, es sei denn Peer-Tutoring und kooperatives Lernen wurden kombiniert.

Insgesamt wiesen sechs der 15 Studien statistisch signifikante Ergebnisse nach zugunsten des kooperativen Lernens.

Bei sechs der Studien wurde der Einsatz kooperativer Lernformen in Kombination mit computergestütztem Unterricht untersucht und mit individuellem Lernen verglichen. Zwei der Studien sahen dabei Vorteile des kooperativen Lernens, bei vier weiteren Studien gab es keine Unterschiede. McMaster & Fuchs (2002, S.111) zeigen auf, wie schwierig die Interpretation der Daten aufgrund methodischer Schwächen ist, da vier der Studien sehr kleine Stichproben (N = 16 bis N= 66) hatten und zwei weitere nur über einen kurzen Zeitraum von 6 – 7 Tagen andauerten. Bei der Untersuchung der Lerngegenstände fällt auf, dass es sich zum Teil um einfache Aufgaben handelt (z. B. Ausfüllen von Arbeitsblättern, Erarbeitung von Interpunktions- und Grammatikregeln), so dass hier die Bedeutung der Komplexität der Aufgaben eine Rolle spielen könnte (vgl. Cohen & Lotan, 2014; Schmalenbach & Lotan, 2022). Zwei weitere Studien untersuchten den Einsatz kooperativen Lernens beim Einsatz von Lesestrategien (N=12, N=26). Bei der kleineren Gruppe konnten keine Unterschiede zur Kontrollgruppe nachgewiesen werden. Bei der grösseren Gruppe war der Lernzuwachs grösser als in der Vergleichsgruppe. Betrachtet man aber nur die Schüler*innen mit Förderbedarf ist der Unterschied minim.

Weitere Studien wurden wie oben beschrieben ausgewertet. Die Ergebnisse waren ähnlich, so dass McMaster und Fuchs (2002, S. 115) zu dem Schluss kamen, dass es schwierig ist, quantitative Aussagen zu den Auswirkungen kooperativer Lernformen auf die Leistungen von Schüler*innen mit Förderbedarf zu machen – auch weil es methodische Bedenken wie Stichprobengrösse, Dauer der Massnahme, Definition der Kriterien kooperativer Lernformen gab. Ein weiteres methodisches Problem war, dass Studien zum Teil mit Mehrkomponenteneinsatz arbeiteten wie bei der Kombination von kooperativen Lernformen und computergestützten Programmen, so dass schlussendlich nicht nachvollziehbar war wie die Komponenten wirkten und in welcher Beziehung sie zueinanderstanden. Es ist nicht in allen Studien klar ersichtlich, ob die beiden Merkmale kooperativer Lernformen «positive Interdependenz» und «individuelle Verantwortung» vorhanden waren. Dort wo diese eindeutig beschrieben sind, konnten geringe bis mittlere Effektstärken ermittelt werden.

McMaster & Fuchs (2002, S. 115) schliessen ihre Ausführungen mit dem Gedanken, dass die Bereitschaft zum Einsatz kooperativer Lernformen bei Schüler*innen mit Förderschwerpunkt Lernen gestärkt würde, wenn nachgewiesen werden könnte, dass kooperatives Lernen nicht nur die Fachkompetenz der Schüler*innen im Vergleich zur Kontrollgruppe positiv beeinflusst,

sondern auch die Kluft zwischen ihnen und den Lernenden mit durchschnittlichen Leistungen verringert.

Slavin & Stevens (1990), Tateyama-Sniezek (1990) und McMaster & Fuchs (2002) haben sich mit den Auswirkungen kooperativen Lernens auf die fachlichen Leistungen von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen beschäftigt. Es liess sich keine eindeutige Aussage machen. Gemeinsam ist allen Beiträgen, dass sie aufgrund methodischer Schwächen Einschränkungen in der Interpretation der Ergebnisse der zugrundeliegenden Studien sahen, die Studienlage nicht ausreichend ist, um eindeutige Aussagen zu machen und dass es weitere spezifische Forschung benötigt. Insgesamt gibt es eine Tendenz zur Wirksamkeit des Einsatzes kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht, die eindeutige Bestätigung steht aber noch aus.

5.2.2 Perlado Lamo De Espinosa, Muñoz Martínez & Torrego Seijo (2021)

Das Ziel der genannten Studie war es, die Strategien herauszufinden, die Lehrpersonen einsetzen, um Schüler*innen mit Förderbedarf im Klassenzimmer mit Hilfe kooperativen Lernens einzubeziehen (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 211). Die teilnehmenden Lehrpersonen wurden in einer einjährigen Weiterbildung an der Universität von Alcalá (Madrid) im kooperativen Lernen ausgebildet.

Ausgewertet wurden 176 Dokumente von Unterrichtsberichten der Lehrpersonen, 17 Transkripte von Tiefeninterviews mit Lehrpersonen sowie elf weitere Fragebögen von Lehrpersonen. Dabei wurden 3.964 Schüler*innen erfasst, von denen 406 besondere Bildungsbedürfnisse (gebildete Kategorien: allgemeine «Special Educational Needs», Sehbehinderung, Hörbehinderung, ADHS, Autismusspektrum, besondere persönliche Umstände) hatten. Folgenden beiden Fragen ging die Studie nach:

«- Which strategies do teachers who teach through cooperative learning identify as successful in responding to student needs?

- What elements are identified as facilitators of participation and progress in student learning?»

(Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 212)

Dabei wurden von den Lehrpersonen generelle Aussagen formuliert, die das Konzept des kooperativen Lernens betrafen wie z.B.:

«Motivation for learning increases (...) in a context of positive interdependence, in which students support, help and encourage each other» (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 214)

Das bestätigt die Bedeutung der positiven Interdependenz (siehe Kapitel 2) auch für den inklusiven Unterricht.

Weitere Aussagen bezogen sich auf die Zusammenarbeit der Fachlehrperson und der sonderpädagogischen Lehrperson.

«(. . .) she walks around the whole class, sometimes I even say to her, would you like to explain this? And I pay more attention to that team. There's complete coordination (...) She generally pays more attention to those students, but they all work on the same cooperative activity.» (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 215)

Es folgten weitere Aussagen von Lehrpersonen das Co-Teaching betreffend. Dabei wurden vor allem Massnahmen adaptiver Art hervorgehoben (z.B. Anpassung von Aufgaben oder Inhalten, Veränderung von Zeiten, Bereitstellung besonderer Materialien). Es wird deutlich, dass zusätzlich zu den kooperativen Lernformen adaptive Massnahmen vorgenommen wurden (z.B. Vergrösserung von Texten für Sehbehinderte, Umgang mit dem Mikrofon bei Hörbehinderung, Anpassung von Schwierigkeitsgrad der Aufgaben an die Leistungsfähigkeit). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese Massnahmen nicht nur die einzelnen Schüler*innen mit Förderbedarf, sondern auch die Lerngruppe betreffen können, die beispielsweise den Umgang mit dem Mikrofon bei Hörbehinderung einüben muss oder sich Unterstützungen und Hilfen beim Umgang mit Hyperaktivität bei Mitschüler*innen angeeignet hat (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 216).

Insgesamt deuten die Ergebnisse der Fallstudie auf zwei wichtige Erkenntnisse des Einsatzes kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht hin:

- 1.) Kooperative Lernformen ersetzen adaptive Lernformen nicht, sondern Adaptionen müssen unter Umständen zusätzlich je nach Situation und Bedürfnissen der Lernenden vorgenommen werden (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 218). Kritisch weisen die Autor*innen darauf hin, dass die Lehrpersonen eher auf die Vereinfachung oder das Weglassen von Aufgaben für Einzelne zurückgegriffen haben als mehrstufige oder komplexe Aufgaben für alle zu stellen (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 218).
- 2.) Die Komplexität der Situation ist im Team-Teaching zwischen Fachlehrperson und sonderpädagogischer Lehrpersonen gut zu bewältigen. Die Autor*innen sprechen von der Notwendigkeit des Einsatzes zweier Lehrpersonen (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 218). Es wird aber auch auf den Einsatz weiterer Berufsgruppen wie Sozialpädagog*innen oder Klassenassistent*innen hingewiesen (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 215). Ausserdem wird die Weiterbildung von Lehrpersonen

als Voraussetzung zur Implementierung kooperativen Lernens diskutiert (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 218)

Perlado Lamo De Espinosa, Muñoz Martínez & Torrego Seijo (2021, S. 219) sehen den Schwachpunkt der Fallstudie darin, dass versäumt wurde, die Schüler*innen zu befragen.

Insgesamt liefert diese qualitative Studie wichtige Hinweise auf den Einsatz kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht: die Adaption und die Voraussetzungen bei den Lehrpersonen.

6 Fazit: Zusammenführung der Ergebnisse

6.1 Chancen und Grenzen des Einsatzes kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht für die Entwicklung der Fachkompetenz

Betrachtet man die didaktischen Überlegungen zur Inklusion, die sich im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Gemeinschaft um Balance bemühen (vgl. Feuser, 2013; Prengel, 2006; Reiser, o.J.; Wocken, 1998), stellt sich nicht die Frage, ob kooperative Lernformen im Unterricht eingesetzt werden sollten, sondern wie sie gewinnbringend eingesetzt werden können. Die entscheidenden Merkmale kooperativer Lernformen zur Entwicklung von Fachkompetenz wurden vor allem von Slavin (1983) sowie Johnson & Johnson (1990) identifiziert und finden in verschiedenen Konzepten wie dem des komplexen Unterrichts (Cohen & Lotan, 2014) oder des "Cooperative Group Learning" (Green & Green, 2018) ihre Umsetzung für die Praxis. Die Studienlage bezüglich der Wirksamkeit kooperativer Lernformen auf die Entwicklung der Fachkompetenz von Schüler*innen im inklusiven Unterricht deutet darauf hin (vgl. McMaster & Fuchs, 2002; Stevens & Slavin, 1990; Tateyama-Sniezek, 1990), die Studien sind aber insgesamt noch nicht ausgereift genug, um eine eindeutige Bestätigung zu liefern. Perlado Lamo De Espinosa, Muñoz Martínez & Torrego Seijo (2021) konnten aber über eine qualitative Fallstudie zwei weitere Bedingungen des Einsatzes kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht identifizieren, nämlich den adaptiven Aspekt und die Voraussetzungen bei den Lehrpersonen (Teamteaching, Weiterbildung).

6.1.1 Potenzial

Büttner, Warwas, & Adl-Amini (2012, o.S.) sehen Potential, aber auch Herausforderung beim Einsatz kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht. Differenzen werden beim kooperativen Lernen - so stellt das Autor*innenteam heraus – ausdrücklich nicht als ein Störfaktor, sondern als Ressource verstanden, die für das kognitive und soziale Lernen produktiv genutzt werden können. Diese werden nicht nur auf die Leistung der Schüler*innen bezogen, sondern nehmen diese in ihrer Allgemeinheit auf. Heterogenität stellt im inklusiven Unterricht ein Merkmal dar, für den Einsatz kooperativer Lernformen eine Voraussetzung und

für die Entwicklung von Kompetenzen, die Möglichkeit Fachkompetenz und soziale Kompetenz gleichermassen zu erwerben.

In den Konzepten der inklusiven Didaktik (vgl. Kapitel 4) wird die Balance zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit theoretisch begründet. Insgesamt zeigen empirische Studien zu kooperativen Lernformen eine positive Wirkung auf die Entwicklung der Fachkompetenz (vgl. Kapitel 3), die bei Schüler*innen mit Förderbedarf bisher noch nicht deutlich nachgewiesen werden konnte (vgl. Kapitel 5.1). Das Potential kooperativer Lernformen liegt darin, dass in geeigneter Weise ein Beitrag zur Herstellung von Balance zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit geleistet werden kann. Auch wenn die Forschung noch keinen klaren Beweis erbringen konnte, bleibt in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass für den Einsatz kooperativer Lernformen auch keine negativen Effekte auf die Leistung nachgewiesen worden sind. Beziehen wir den inklusiven Unterricht neben der Inklusion von Schüler*innen mit Förderbedarf auch auf weitere Differenzen, liegen für unterschiedliche Gruppen empirische Ergebnisse vor. Für die Sprachentwicklung weist Lotan (2008 zit. nach Cohen & Lotan, 2014, S. 111) nach, dass der Einsatz kooperativer Lernformen kompetenzsteigernd wirkt. Auch bezüglich der Leistungsheterogenität konnten für die Leistung von schwachen und starken Schüler*innen positive Effekte nachgewiesen werden (Becker et al., 2021, S. 40; Slavin, 1996, S. 58; Büttner, Warwas, & Adl-Amini, 2012, o.S.).

Weiterhin liegt beim Einsatz kooperativer Lernformen eine multiple Zielstruktur vor (Büttner et al., 2012, o.S.). Neben der Entwicklung der Fachkompetenz geht es auch um die Entwicklung der Sozialkompetenz. Diese kann idealerweise entlang der Fachkompetenz mit und für alle Schüler*innen weiterentwickelt werden. Gleichzeitig bietet die multiple Zielstruktur auch die Möglichkeit sowohl Schüler*innen mit kognitiven Förderbedürfnissen sowie Schüler*innen mit sozial-emotionalen Bedürfnissen gerecht zu werden (Büttner et al., 2012, o.S.).

Ist das kooperative Lernen in der Klasse etabliert, kann dies die Lehrperson entlasten, da sie zeitweise Autorität abgibt und die Verantwortung an die Gruppe delegiert (Cohen & Lotan, 2014, S. 2). Dieser Prozess kann gleichzeitig auch als Teil eines Demokratisierungsprozess verstanden werden wie er in den theoretischen Überlegungen zum inklusiven Unterricht gefordert wird (vgl. Feuser, 2013, S. 284; Prengel, 2006, S. 34).

6.1.2 Herausforderungen und Grenzen

Kooperatives Lernen stellt hohe Anforderungen an die Lehrpersonen. Diese müssen die Qualitätsmerkmale kooperativen Lernens kennen (Pauli & Reusser, 2000, S. 428), um den Unterricht entsprechend gestalten und das Lernen begleiten zu können. Darauf weist auch Hattie (2021, S. 95) hin, indem er aufzeigt, dass es nicht darum geht, die besten Methoden und Strategien zu kennen, sondern die Gründe dafür zu verstehen. So braucht es von den Lehrpersonen bezogen auf den Einsatz kooperativer Lernformen eine hohe Fachkompetenz.

Um der Förderung aller Schüler*innen gerecht zu werden, ist es notwendig, die unterschiedlichen Lernausgangslagen anzupassen (Benkmann, 2009, S. 149). Für die Lehrpersonen bedeutet dies, dass sie die Adaption auch beim Einsatz kooperativer Lernformen berücksichtigen müssen. Dies kann gut gelingen, wenn Fachlehrperson und sonderpädagogische Lehrperson zusammenarbeiten (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 218). Bedingungen für die Zusammenarbeit müssen gegeben sein oder geschaffen werden können.

Ausserdem ist sicher der Bereich des Förderbedarfs entscheidend. Stevens & Slavin (1990, S. 1) beziehen ihre Ausführung auf leicht beeinträchtigte Lernende (ohne dies klar definiert zu haben). Tateyama-Sniezek (1990, S. 427) bezieht sich überwiegend auf leicht beeinträchtigte Schüler*innen, nimmt aber auch auf Schwerstbeeinträchtigte Bezug (Tateyama-Sniezek, 1990, S. 432). Es ist also durchaus denkbar, dass kooperative Lernformen bei Schüler*innen mit hohem Förderbedarf an ihre Grenzen kommen.

Unklar ist auch, welchen Einfluss kooperative Lernformen im inklusiven Unterricht für Schüler*innen mit Beeinträchtigungen in der sozio-emotionalen Entwicklung haben. So liest man bei Büttner et al. (2012, o.S.), dass Lehrpersonen darüber berichten, dass sich bei Schüler*innen mit sozialen Schwierigkeiten die Umsetzung kooperativer Lernformen sehr erschwerend erwiesen hat.

Die Heterogenität wird als Bestandteil für kooperatives Lernen immer wieder betont, es bleibt aber offen, welches Art und welches Ausmass an Heterogenität den Einsatz kooperativer Lernformen noch zulässt.

6.2 Hypothesen

Die Hypothese, dass der Einsatz kooperativer Lernformen positive Effekte auf die Entwicklung der Fachkompetenz aller Schüler*innen im inklusiven Unterricht hat, lässt sich nicht eindeutig bestätigen. Es gilt aufgrund zahlreicher Studien und den Metaanalysen als bestätigt, dass kooperative Lernformen unter Berücksichtigung der Kriterien «positive Interdependenz» und «individuelle Verantwortung» positive Effekte auf die Entwicklung der Fachkompetenz von Sekundarschüler*innen haben (vgl. Hattie, 2021; Johnson et al., 1981; Kyndt et al., 2013; Slavin, 1983). Ob dies nun auch für alle Schüler*innen im inklusiven Unterricht gilt, kann empirisch aktuell nicht klar nachgewiesen werden, ebenso sind auch keine negativen Effekte bekannt. Das liegt auch daran, dass einerseits für unterschiedliche Förderbereiche (u.a. Lernen, Verhalten, geistige Entwicklung, Sehen, Hören) empirisch überprüft werden sollte, ob sich hier positive Effekte zeigen und darüber hinaus, aber auch das Zusammenspiel im inklusiven Unterricht berücksichtigt werden muss.

Zieht man die theoretischen Überlegungen zum inklusiven Unterricht hinzu, lässt sich der Beitrag kooperativer Lernformen neben der Zieldimension «Leistung» auf die Aspekte Gemeinsamkeit und Teilhabe ausweiten, die durch kooperative Lernformen berücksichtigt werden.

Die Subhypothese «Gemeinsames Lernen ist nicht die Lösung für den Lernerfolg aller, daher müssen kooperative Lernformen im inklusiven Unterricht bestimmte Kriterien erfüllen, um Effekte auf die Fachkompetenz aller Schüler*innen zu haben» lässt sich klar bestätigen.

Mindeststandard für kooperative Lernformen sind die Kriterien «positive Interdependenz» und «individuelle Verantwortung». Die aus der Forschung heraus entwickelten Konzepte erweitern um die Kriterien wie unterstützende Interaktionen, soziale Fähigkeiten, Reflexion über den Gruppenprozess, sichere Lernumgebung.

Bezogen auf den inklusiven Unterricht lässt sich das Kriterium der Adaption ergänzen so wie die Berücksichtigung der Kooperation als eine Form des gemeinsamen Lernens.

Die Subhypothese «Vom Einsatz kooperativen Lernformen im inklusiven Unterricht profitieren leistungsschwache wie leistungsstarke Schüler*innen in Bezug auf die Fachkompetenz (Leistungsheterogenität)» konnte bestätigt werden (Becker et al., 2021, S. 40; Slavin, 1996, S. 58; Büttner, Warwas, & Adl-Amini, 2012, o.S.). Leistungsschwach lässt sich hier nicht zwingend gleichsetzen mit dem Förderbereich Lernen.

Ebenso konnte die Subhypothese «Der Einsatz kooperativer Lernformen hat seine Grenzen» bestätigt werden. Grenzen werden bei sehr unterschiedlichen Lernausgangslagen erreicht, so wie teilweise bei der Qualifikation von Lehrpersonen und deren Einsatz.

7 Diskussion

Aus dem Fazit ergeben sich verschiedene Überlegungen sowohl für die Praxis als auch für die Forschung.

7.1 Folgerungen für die Umsetzung in der Praxis

Der Einsatz kooperativer Lernformen ist kein Selbstläufer und lässt sich nur schwer von einer einzelnen Lehrperson umsetzen. Für die Praxis stellt sich die Frage wie kooperative Lernformen ihren Qualitätsmerkmalen entsprechend in die Praxis des inklusiven Unterrichtes implementiert werden können, um einen Beitrag zur Balance zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit zu leisten. Ein Schlüssel dazu könnte in der Zusammenarbeit im Kollegium und in der Weiterbildung von Lehrpersonen liegen.

7.1.1 Implementierungsoptionen im Unterricht

Grundsätzlich lohnt es sich, kooperative Lernformen im Unterricht einzusetzen. Allerdings zeigen die Forschungsergebnisse (Kap. 1) deutlich, dass Gruppenarbeit bestimmte Kriterien

erfüllen muss, damit diese als kooperative Lernform gelten kann und lernwirksam bezogen auf die Leistungsdimension ist. Dies kann für Lehrpersonen anspruchsvoll werden, da diese Methoden nicht nur von den Schüler*innen erst erlernt werden müssen, sondern auch von den Lehrpersonen wie die Trainingsbücher von Green & Green (2018) und Brüning & Saum (2020) zeigen. Es wird zum Teil an den Universitäten in Form eines Weiterbildungsstudiums akademisch ausgebildet wie zum Beispiel in Spanien an der Universität von Alcalá, Madrid (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 213).

Für den Einsatz kooperativer Lernformen ist daher eine Auseinandersetzung der Lehrpersonen mit den Kriterien zwingend notwendig, um zu verstehen, was wirksam ist und wie es wirkt (Hattie, 2021, S. 95; Pauli & Reusser, 2000, S. 428). Darüber hinaus braucht es die Erfahrung der Umsetzung in der Praxis und die Anpassung an Situation und Kontext.

Da sich unterschiedliche Methoden kooperativer Lernformen an Umfang und Komplexität sehr unterscheiden, gibt es hier für Lehrpersonen verschiedenen Optionen des Praxiseinsatzes. Auch das vorherige Einüben von Sozialkompetenzen ist an die Komplexität der Methode gebunden und kann je nach eingesetzter Methoden niederschwelliger oder aufwendiger sein.

Mikromethoden

Diese sind niederschwellig im Unterricht einsetzbar. Dazu gehört vor allem die Methoden Think-Pair-Share (DAV: Denken – Austauschen – Vorstellen) und Placemat («Platzdeckchen»). Diese Methoden zeichnen aus, dass sie auch für einen kurzen Zeitraum von wenigen Minuten eingesetzt werden können. Sie sind klar strukturiert und gelten als Kommunikation stärkende sowie schüleraktivierende Elemente (Kremers, 2014, S. 88).

Makromethoden

Diese Methoden müssen sowohl von der Lehrperson als auch von den Schüler*innen eingeübt werden. Dazu zählt das Gruppenpuzzle oder das reziproke Lesen. Es handelt sich hierbei um sehr stark strukturierte Methoden, die sehr gut erforscht sind.

Komplexer Unterricht

Der komplexe Unterricht erfordert von der Lehrperson die höchste Kompetenz. Hervorzuheben sind hier die Gestaltung der Aufgabenstruktur, aber auch die Restrukturierung des Lernsettings durch die Erarbeitung neuer Normen und Rollen sowie die Anwendung von Statusmassnahmen (Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 207).

7.1.2 Ausbildung von Lehrpersonen

Der Einsatz kooperativer Lernformen ist also grundsätzlich komplex. So zeigen Pauli & Reusser, (2000, S. 428) auf, dass aus der Forschung bekannt ist, dass viele von Lehrpersonen als kooperative Lernformen eingesetzte Methoden die notwendigen Qualitätsmerkmale nicht

aufweisen. Das bestätigen auch Völlinger, Supanc & Brunstein (2018, S. 174), die in einer Studie die Häufigkeit, die Qualität und die Bedingungen des Einsatzes kooperativer Lernformen untersucht haben und dazu insgesamt 76 Lehrpersonen der Sekundarstufe befragt haben. Das spricht sehr dafür, dass die in der Grundausbildung erworbenen Kenntnisse Lehrpersonen nicht befähigen, kooperative Lernformen wirksam einzusetzen. So könnte die Weiterbildung von Lehrpersonen, wie es die Universität in Alcalá (Madrid) spezifisch für den inklusiven Unterricht praktiziert (Perlado Lamo De Espinosa et al., 2021, S. 218), eine gute Möglichkeit sein, Lehrpersonen zu befähigen, damit die positiven Effekte auf die Leistung der Schüler*innen auch zum Tragen kommen können. Geeignet können auch Teamweiterbildungen sein, da der Einsatz kooperativer Lernformen optimalerweise klassenübergreifend und koordiniert im Schulhaus passieren sollte (Brüning & Saum, 2020; Cohen & Lotan, 2014; Green & Green, 2018).

7.1.3 Zusammenarbeit im Kollegium

Um kooperative Lernformen einsetzen zu können, müssen zunächst soziale Kompetenzen eingeübt werden (Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 207). Kooperative Lernformen sollten dann immer wieder eingesetzt und etabliert werden, damit Schüler*innen mit dem Vorgehen vertraut sind und das Potenzial der Arbeitsformen ausnutzen können. Damit können kooperative Lernformen zum festen Bestandteil des Unterrichts werden. Dies bedingt Kooperation im Kollegium, so dass Weidner (2019, S. 178) fordert, schulische Strukturen sollten kooperativ und demokratisch gestaltet sein, damit Schule ein Modell dafür ist, wozu sie erzieht. Seitens der Schulleitung ist es daher wichtig, einen Rahmen für professionellen Austausch und Kommunikation zu schaffen, damit Kooperations- und Kommunikationsstrukturen entstehen können. Lehrpersonen ihrerseits müssen diese Strukturen nutzen, um durch Kooperation kooperative Lernformen implementieren zu können. Auf die Bedeutung der Zusammenarbeit im und ausserhalb des Klassenzimmers weisen auch Perlado Lamo De Espinosa et al. (2021, S. 218) hin.

Auch aus der Perspektive des inklusiven Unterrichts ist Kooperation unter Lehrperson notwendig. Sie gilt als Merkmal guter Schulen, um die Qualität der Arbeit und damit die Lernerfolge für die Schüler*innen zu gewährleisten oder sogar zu steigern. Die Kooperation findet dabei auf mehreren Ebenen statt: Unterricht, Jahrgangsteams, Schule und Kommune (Boller 2018 zit. nach Müller & Kuhl, 2021, o.S., Abschnitt 6). Kooperation kann unterschiedliche Formen annehmen wie Austausch, arbeitsteilige Kooperation oder Kokonstruktion (Boller 2018 zit. nach Müller & Kuhl, 2021, o.S., Abschnitt 12). Optimalerweise werden sowohl die Kooperation unter Fachpersonen wie auch der Einsatz kooperativer Lernform als Bestandteil ins Förderkonzept oder ins Schulkonzept aufgenommen.

7.2 Forschungsanliegen

Grundsätzlich lässt sich diskutieren, ob der Nachweis der Wirksamkeit kooperativer Lernformen als verallgemeinernd bezüglich der abhängigen Variable (Leistung) unter den Bedingungen «positiver Interdependenz» und «individueller Verantwortlichkeit» verstanden werden kann oder ob der Nachweis je nach Kontextfaktor wie Fach, Alter, Art der Beeinträchtigung immer wieder neu erbracht werden muss.

Tateyama-Sniezek (1990) kritisiert diese Verallgemeinerung und fordert Forschung bezüglich beeinträchtigter Schüler*innen und die Auswirkung kooperativer Lernformen auf deren Leistung. Es ist vorstellbar, dass sich die Auswirkungen je nach Förderbereich der Schüler*innen unterscheiden. Büttner et al. (2012, o.S.) berichten von Schwierigkeiten beim Einsatz kooperativer Lernformen bei Schüler*innen mit Beeinträchtigungen in der sozio-emotionaler Entwicklung. Studien über einzelne Förderbereiche existieren, aber nicht im deutschsprachigen Raum. Ein Review der englischsprachigen Quellen könnte eine gute Ausgangslage für die Forschung hierzulande bieten.

Darüber hinaus kann die Praxis im deutschsprachigen Raum mit den stark selektionierenden Schulsystemen profitieren, wenn die Forschung den Nachweis der Wirksamkeit kooperativer Lernformen im inklusiven Unterricht erbringen könnte. Hier steht in Anlehnung an Perlado Lamo De Espinosa et al. (2021) die Hypothese im Raum, dass die Bedingung der Adaption erfüllt sein muss. Damit würden nicht die einzelnen Förderbereiche im Fokus stehen, sondern die Adaption, so dass unter dieser Bedingung eine allgemeine Aussage über positive Effekte auf die Leistung im inklusiven Unterricht möglich wäre.

8 Literaturverzeichnis

- Adl-Amini, K. & Völlinger, V. (2021). Kooperatives Lernen im Unterricht (Wirksamer Unterricht). *Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, 4*.
- Becker, B., Ewering, T., Brägger, G. & Sawatzki, D. (2021). *Praxisleitfaden kooperatives Lernen und Heterogenität: aktivierende Klassenführung für Inklusion und gemeinsames Lernen: große Methodensammlung für gelingenden Unterricht* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Benkmann, R. (2009). Individuelle Förderung und kooperatives Lernen im Gemeinsamen Unterricht. Pabst Science Publ. : Lengerich; Berlin; Bremen [u.a.].
- Boban, I. & Hinz, A. (2007). Orchestrating Learning!?! Der Index für Inklusion fragt, Kooperatives Lernen hat Antworten. *Demmer-Dieckmann, Irene (Hrsg.); Textor, Annette (Hrsg.): Integrationsforschung und Bildungspolitik im Dialog*. (S. 117–125). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen: Theorie - Anwendung - Wirksamkeit* (Lehren und Lernen) (3., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Braunsteiner, M.-L. & Jerg, J. (2017). Bildung und Lernen im inklusiven Kontext. *Inklusive Bildungsprozesse gestalten* (S. 88–105).
- Brüning, L. & Saum, T. (2020). *Strategien zur Schüleraktivierung* (Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen / Ludger Brüning; Tobias Saum) (12. überarbeitete Auflage.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Budde, J. (2012). Die Rede von der Heterogenität in der Schulpädagogik. Diskursanalytische Perspektiven. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Vol 13, No 2* (2012): Qualitative Computing: Diverse Worlds and Research Practices. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. <https://doi.org/10.17169/FQS-13.2.1761>
- Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.). (2021). Das Modell integrativer Prozesse. inklusiv politisch bilden. Zugriff am 15.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.bpb.de/lernen/inklusive-politisch-bilden/338159/das-modell-integrativer-prozesse/>
- Büttner, G., Warwas, J. & Adl-Amini, K. (2012). Kooperatives Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht. :null. <https://doi.org/10.25656/01:5877>
- Büttner, Gerhard, Warwas, Jasmin & Adl-Amini, Katja. (2012). Kooperatives Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht. :null. <https://doi.org/10.25656/01:5877>
- Cohen, E. G. & Lotan, R. A. (2014). *Designing groupwork: strategies for the heterogeneous classroom* (Third edition.). New York: Teachers College Press.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2015). Lehrplan 21. *Lehrplan 21*. Zugriff am 19.6.2023. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|1>

- Eder, M. (2021). *Von der Bildungstheorie zur Kompetenzorientierung: eine analytische Auseinandersetzung mit zwei zentralen Begriffen der Gegenwart und den Folgen eines Paradigmenwechsels*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- Eidgenössisches Departement des Inneren (Hrsg.). (2014). Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 1.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Feuser, G. (2011). Entwicklungslogische Didaktik (Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik). *Didaktik und Unterricht* (Band 4, S. 86–100). Stuttgart: Kohlhammer.
- Feuser, G. (2013). Die „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ – ein Entwicklung induzierendes Lernen (Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik). *Entwicklung und Lernen* (Band 7, S. 282–293). Stuttgart: Kohlhammer.
- Green, N. & Green, K. (2018). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: das Trainingsbuch* (8. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Gschwend, R., Kunz, A. & Luder, R. (2016). Flexible Anwendung von Lehrplänen als Antwort auf individuelle Lernwege. *Kompetenzorientierter Unterricht auf der Sekundarstufe I* (S. 98–112). Bern: hep.
- Hänsel, D. (2018). Ansprüche der inklusiven sonderpädagogik an die Grundschule. *Profession und Disziplin: Grundschulpädagogik im Diskurs* (Band 22, S. 39–54). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Zugriff am 1.10.2023. Verfügbar unter: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-13502-7>
- Hänsel, M. (2013). Die drei Säulen des kooperativen Lernens. Verfügbar unter: http://www.kooperativeslernen.net/grundlagenseiten/drei_saeulen.html
- Hattie, J. (2021). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (5. unveränderte Auflage, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Heckt, D. H. (2008). Vorwort. *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: das Trainingsbuch* (8. Auflage.). Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Heimlich, U. (2011). Inklusion und Sonderpädagogik - Die Bedeutung der Behindertentrechtskonvention (BRK) für die Modernisierung sonderpädagogischer Förderung (Zeitschrift für Heilpädagogik), (2), 44–54.
- Heimlich, U. (2019). *Inklusive Pädagogik: eine Einführung* (Urban Kohlhammer Taschenbücher) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Helmke, A. (2021). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband) (8. Auflage.). Hannover: Klett / Kallmeyer.
- Holzcamp, K. (1995). *Lernen: subjektwissenschaftliche Grundlegung* (Studienausg.). Frankfurt am Main: Campus-Verl.
- Horlacher, R. (2016). Kompetenz wider das „tote Wissen“ oder: Ein Kampf gegen Windmühlen? *Kompetenzorientierter Unterricht auf der Sekundarstufe I -*

- Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven* (S. 19–35). Bern: hep Verlag.
- Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2008). Wie kooperatives Lernen funktioniert - Über die Elemente einer pädagogischen Erfolgsgeschichte (Jahresheft), 26, 16–20.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (2005). *Kooperatives Lernen, kooperative Schule: Tipps - Praxishilfen - Konzepte*. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
- Johnson, D. W., Maruyama, G., Johnson, R., Nelson, D. & Skon, L. (1981). Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 89(1), 47–62. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.89.1.47>
- Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U. & Zeiger, A. (2014). *Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe-Hintergründe-Möglichkeiten*. Luzern: Entwicklungsschwerpunkt Kompetenzorientierter Unterricht, Pädagogische Hochschule.
- Klein, G., Kreie, G., Kron, M. & Reiser, H. (1987). Integrative Prozesse in Kindertagengruppen: über die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. *Helmut Reiser – Über die Themenzentrierte Interaktion zur Theorie Integrativer Prozesse: Beiträge aus 40 Jahren konstruktiver Entwicklung und Begleitung der Integration und Inklusion in Theorie und Praxis* (S. 34–42). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Konrad, K. (2014). *Lernen lernen - allein und mit anderen: Konzepte, Lösungen, Beispiele* (SpringerLink). Wiesbaden: Springer VS.
- Kopp, B. & Mandl, H. (2007). Kooperatives Lernen wofür? - Welche Potenziale besitzt kooperatives Lernen? (Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik), (Heft 21).
- Kremers, T. (2014). Wie lernwirksam ist das kooperative Lernen? - Lernen in kooperativen Strukturen auf dem Prüfstand der Hattie-Studie. *Die Hattie-Studie in der Diskussion - Probleme sichtbar machen* (S. 76–86). Seelze: Kallmeyer.
- Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Textor, A. (2014). Eine allgemeine Didaktik für inklusive Lerngruppen – fünf Leitprinzipien als Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der Inklusiven Didaktik. *Fachdidaktik inklusiv – Auf der Suche nach didaktischen Leitlinien für den Umgang mit Vielfalt in der Schule*. Münster: Waxmann.
- Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E. & Dochy, F. (2013). A meta-analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings? *Educational Research Review*, 10, 133–149. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.02.002>
- Lötscher, H. & Roos, M. (2021). Grundlagen kompetenzorientierter Beurteilung. *Kompetenzorientiert beurteilen* (S. 13–128). Bern: hep.
- Lück, H. E. & Miller, R. (Hrsg.). (1999). *Illustrierte Geschichte der Psychologie* (2., korrigierte Aufl.). Weinheim: Beltz, Psychologie Verl.-Union.
- McMaster, K. N. & Fuchs, D. (2002). Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement of Students with Learning Disabilities: An Update of Tateyama-Sniezek's Review. *Learning Disabilities Research & Practice*, 17(2), 107–117. <https://doi.org/10.1111/1540-5826.00037>

- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* (8. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Bern: hep Verlag.
- Müller, U. B. & Kuhl, P. (2021). Kooperation an inklusiven Schulen: Zur Zusammenarbeit in einer inklusionsbezogenen Fortbildungsreihe und in der schulischen Praxis aus Sicht von Lehrkräften: Cooperation at inclusive schools: About collaboration within an inclusive teacher training programme and at schools in the view of teachers. *QfI - Qualifizierung für Inklusion. Online-Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte*, 3(1). <https://doi.org/10.21248/qfi.62>
- Naas, M. (Hrsg.). (2016). *Kompetenzorientierter Unterricht auf der Sekundarstufe I: erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven* (1. Auflage.). Bern: hep, der Bildungsverlag.
- Papke, B. (2024). Die Theorie Integrativer Prozesse – Aktualität und Anschlussfähigkeit an neuere Diskurse inklusiver Bildungsvorstellungen. *Helmut Reiser – Über die Themenzentrierte Interaktion zur Theorie Integrativer Prozesse: Beiträge aus 40 Jahren konstruktiver Entwicklung und Begleitung der Integration und Inklusion in Theorie und Praxis* (S. 13–22). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Pauli, C. & Reusser, K. (2000). Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen. Academic Press : Freiburg, Schweiz. <https://doi.org/10.25656/01:3747>
- Perlado Lamo De Espinosa, I., Muñoz Martínez, Y. & Torrego Seijo, J. C. (2021). Students with special educational needs and cooperative learning in the ordinary classroom: some learnings from teaching practice. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 21(3), 211–221. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12511>
- Prenzel, A. (2006). *Pädagogik der Vielfalt: Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik* (Schule und Gesellschaft) (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik: Bausteine für eine inklusive Schule* (Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Reiser, H. (2024). Implikationen für Profession und Kooperation; systemtheoretische Ausformulierungen. *Helmut Reiser – Über die Themenzentrierte Interaktion zur Theorie Integrativer Prozesse Beiträge aus 40 Jahren konstruktiver Entwicklung und Begleitung der Integration und Inklusion in Theorie und Praxis* (S. 147). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Reiser, H. (o.J.). Zur Balance von Gleichheit und Differenz im Integrativen Unterricht. *Helmut Reiser – Über die Themenzentrierte Interaktion zur Theorie Integrativer Prozesse Beiträge aus 40 Jahren konstruktiver Entwicklung und Begleitung der Integration und Inklusion in Theorie und Praxis* (1. Auflage, S. 148–165). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Reusser, K. (2014). Kompetenzorientierung als Leitbegriff der Didaktik. Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) : Langnau, Emmental. <https://doi.org/10.25656/01:13873>

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Roth, H. (1971). *Pädagogische Anthropologie II* (3. Auflage). Hannover: Schroedel.
- Scheidt, K. (2023). *Inklusion - Im Spannungsfeld von Individualisierung und Gemeinsamkeit* (Basiswissen Grundschule) (2. unveränderte Auflage., Band 36). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Schmalenbach, C. & Lotan, R. A. (2022). Gleichberechtigte Teilhabe und soziales Lernen in heterogenen Klassen durch Komplexen Unterricht. *PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung.*, 207-227 Seiten. PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung. <https://doi.org/10.11576/PFLB-5876>
- Scholz, D. (2014). Kooperatives Lernen - Definition und theoretische Grundlagen. Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, DP Heilpädagogik, Bereich Pädagogik und Didaktik bei Menschen mit Geistiger Behinderung.
- Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder & in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.). (2020). *Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2009 bis 2018 - Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz* (Dokumentation Nr. 223). Berlin: Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. Zugriff am 20.1.2024. Verfügbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok223_SoPae_2018.pdf
- Slavin, R. E. (1983). When does cooperative learning increase student achievement? *Psychological Bulletin*, 94(3), 429–445. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.94.3.429>
- Slavin, R. E. (1996). Research on Cooperative Learning and Achievement: What We Know, What We Need to Know. *Contemporary Educational Psychology*, 21(1), 43–69. <https://doi.org/10.1006/ceps.1996.0004>
- Stevens, R. J. & Slavin, R. E. (1990). When Cooperative Learning Improves the Achievement of Students with Mild Disabilities: A Response to Tateyama-Sniezek. *Exceptional Children*, 57(3), 276–280. <https://doi.org/10.1177/001440299105700311>
- Tateyama-Sniezek, K. M. (1990). Cooperative Learning: Does it Improve the Academic Achievement of Students with Handicaps? *Exceptional Children*, 56(5), 426–437. <https://doi.org/10.1177/001440299005600506>
- Traub, S. (2021). *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen* (utb Schulpädagogik). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- UN Human Rights. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Zugriff am 1.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>
- Völlinger, V. A., Supanc, M. & Brunstein, J. C. (2018). Kooperatives Lernen in der Sekundarstufe: Häufigkeit, Qualität und Bedingungen des Einsatzes aus der Perspektive der Lehrkraft. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 21(1), 159–176. <https://doi.org/10.1007/s11618-017-0764-0>

- Weidner, M. (2019). *Kooperatives Lernen im Unterricht: das Arbeitsbuch* (Lernende Schule) (9. Auflage.). Seelze-Velber: Klett | Kallmeyer.
- Weinert, F. E. (Hrsg.). (2014). *Leistungsmessungen in Schulen* (Pädagogik) (3., aktualisierte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Werning, R. & Avci-Werning, M. (2016). *Herausforderung Inklusion in Schule und Unterricht: Grundlagen, Erfahrungen, Handlungsperspektiven* (Schule weiterentwickeln - Unterricht verbessern Orientierungsband) (2. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Wisniewski, B. (2023). Slavin (1983) - Kooperatives Lernen. Psychologie fürs Klassenzimmer. Zugriff am 5.5.2023. Verfügbar unter: <https://podcasters.spotify.com/pod/show/dr-benedikt-wisniewski>
- Wocken, H. (1998). Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen Unterrichts. Zugriff am 16.10.2023. Verfügbar unter: <http://hanswocken.de/Werk/werk23.pdf>
- Woolfolk, A. & Schönflug, U. (2008). *Pädagogische Psychologie* (ps Psychologie) (10. Aufl., Nachdr.). München: Pearson Studium.
- Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. (2003). *Psychologie* (Springer-Lehrbuch) (7., neu übers. und bearb. Aufl., Nachdr.). Berlin Heidelberg: Springer.

9 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Vergleich integrativer & inklusiver Bildungsangebote aus: Heimlich, U. (2011). Inklusion und Sonderpädagogik - Die Bedeutung der Behindertentrechtskonvention (BRK) für die Modernisierung sonderpädagogischer Förderung (Zeitschrift für Heilpädagogik), (2), 44–54. 9
- Abbildung 2: Übersicht des Kompetenzbegriffs aus: Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U. & Zeiger, A. (2014). Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe-Hintergründe-Möglichkeiten. Luzern: Entwicklungsschwerpunkt Kompetenzorientierter Unterricht, Pädagogische Hochschule. 35
- Abbildung 3: Reiser Mehrebenenmodell aus: Klein, G., Kreie, G., Kron, M. & Reiser, H. (1987). Integrative Prozesse in Kindergartengruppen: über die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Helmut Reiser – Über die Themenzentrierte Interaktion zur Theorie Integrativer Prozesse: Beiträge aus 40 Jahren konstruktiver Entwicklung und Begleitung der Integration und Inklusion in Theorie und Praxis (S. 34–42). Bad Heilbrunn: Klinkhardt..... 49

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der von Slavin untersuchten Gruppen (eigene Darstellung)	15
Tabelle 2: Synopse der Ansätze kooperativen Lernens (eigene Darstellung)	29
Tabelle 3: Vergleich der didaktischen Modelle in Anlehnung an Scheidt (2023, S.61)	51